

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА**

ІНСТИТУТ ПРАВА

**КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА**

**ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
УЧАСНИКІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
“КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 2001 РОКУ: 20 РОКІВ ПІСЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ”
(29 КВІТНЯ 2021 РОКУ)**

КИЇВ — 2021

Збірка тез доповідей учасників науково-практичного круглого столу “Кримінальний кодекс України 2001 року: 20 років після прийняття” (29 квітня 2021 року) / упоряд. А.А. Стрижевська, К.П. Задоя, Д.С. Птащенко, С.Д. Шапченко. К., 2021. 127 с.

Тези доповідей подані в авторській редакції.

ЗМІСТ

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС 2001 РОКУ ЯК ЕТАП У РЕФОРМУВАННІ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Баулін Ю.В. КК України 2001 року і проект нового КК України: наступність та новації	5
Стрельцов Є.Л. Розвиток кримінального законодавства: визначення та напрямки	10
Хавронюк М.І. Якість Кримінального кодексу: як її забезпечити та якою є справжня роль вчених-кримінологів?	15
Сингаївська І.В. Тенденція універсалізації та уніфікації кримінального законодавства в положеннях проекту КК України	22
Шапченко С.Д. Новели первинної редакції Кримінального кодексу України 2001 року: окремі характеристики та загальні оцінки	26

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2001 РОКУ

Олійник О.С. Принципи права як основа реформування кримінального законодавства	35
Демчук П.В. Значення принципу законності для кримінально-правової політики держави: вступні зауваги	40
Фесенко Є.В. Поняття та значення об'єкта злочину (проблемні питання)	45
Чуб Ю.С. Інститут кримінальних проступків як одне із недоцільних нововведень у кримінальне законодавство України	47
Дунаєва Т.Є., Крайник Г.С. Питання розмежування злочину та кримінального проступку у кримінальному законодавстві України	51
Рубащенко М.А. Проблеми гармонізації та тлумачення понять, обумовлені прийняттям «закону про кримінальні проступки»	54

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2001 РОКУ

Гуторова Н.О. Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення у сфері фармацевтичної діяльності	59
Дудоров О.О. Кваліфікація зловживання впливом – питань стало менше	65
Мовчан Р.О. Доповнення Кримінального кодексу України ст. 158-3:	74

дослідження з позицій системного аналізу	
Боровенко В.М. Сучасні проблеми кваліфікації порушення правил міжнародних польотів	78
Зайцев О.В. Кримінальна відповідальність підсанкційних суб'єктів: законотворчі ініціативи	84
Акімов М.О. Кримінально-правова оцінка створення та діяльності незаконних воєнізованих та збройних формувань: деякі проблеми та перспективи вирішення	88
Андрушко А.В. «Тривалий час» як оцінне поняття у ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України	93
Михайліченко Т.О. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби як кримінальний проступок	96
Забуга Ю.Ю. Ненадання допомоги хворому медичним працівником як кримінальний проступок	101
Чижиков О.О. Щодо безпосереднього об'єкту злочинів, які вчиняються службовими особами місцевого самоврядування у сфері нотаріальної діяльності	106
Короленко І.В. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів: огляд національної судової практики	109
Бакулей М.А. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я	114
Дем'як П. Правопорушення, пов'язані з корупцією: кримінально-правова чи адміністративно-правова природа?	117
Комаровський М.Д. До питання про послідовність розділів Особливої частини КК України в проекті нового Кримінального кодексу	120
Задоя К.П. Стаття 434 КК 2001 року (“Погане поводження з військовополоненими”): приклад наступності чи інерційності кримінального законодавства?	124

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС 2001 РОКУ ЯК ЕТАП У РЕФОРМУВАННІ ВІТЧИЗНЯНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Баулін Ю.В. професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, голова Робочої групи з питань розвитку кримінального права

КК України 2001 року і проєкт нового КК України: наступність та новації

1. Тези мого виступу присвячені не обґрунтуванню того, що КК України 2001 року (з численними змінами та доповненнями) вичерпує себе (про це вже говорилося і ще, мабуть, буде сказано), а охарактеризувати проєкт нового КК України (<https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>) з двох позицій: 1) його наступності та 2) новацій.

2. Назва проєкту КК, як і чинного КК – «Кримінальний кодекс України». Але як це було при підготовці КК України 2001 року, так і через 20 років, знову говорять про кодекс криміналітету, злочинний кодекс тощо та пропонують змінити назву, наприклад, на «Карний кодекс України», «Кодекс України про кримінальну відповідальність» тощо. Заслугує на увагу, однак, позиція Ю. Пономаренко, який вважає, що термін «кримінальний» слід розуміти не тільки виключно як злочинний, а й в іншому значенні, як такий, що «стосується вивчення злочинів і злочинності, боротьби з ними і запобігання злочинам» (1. с.100-102). Основне призначення Кримінального кодексу – це врегулювання суспільних відносин, що виникають у зв'язку із вчиненням кримінальних правопорушень і, перш за все, злочинів як найбільш тяжких посягань на об'єкти кримінально-правової охорони. Тому назва «Кримінальний кодекс» відповідає своєму призначенню.

3. Проєкт КК зберігає поділ законодавчого матеріалу на дві частини: Загальну та Особливу. Не виключається і розділ «Прикінцеві та перехідні положення» або може бути підготовлений окремий закон про введення в дію нового КК України.

Новим у структурі проєкту КК є поділ його двох частин на книги, а книг – на розділи. Розробники проєкту КК вважають, що поділ Загальної частини на три книги дає можливість чітко виділити ті головні питання, які вирішуються Загальною частиною: кримінальний закон, кримінальне правопорушення, кримінально-правові засоби та їх застосування. Такий поділ відображає і процес кримінального провадження: від кваліфікації кримінального правопорушення до визначення кримінально-правових засобів та їх застосування до осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, на підставі КК. Звичайно, правила застосування кримінально-правових засобів можна було

б винести і в окрему книгу, однак це потребує серйозного переформатування законодавчого матеріалу книги 3.

Шість книг Особливої частини проекту КК дають можливість згрупувати у п'яти книгах (з поділом на розділи) склади злочинів проти людини, суспільства, держави та міжнародного гуманітарного права і міжнародного правопорядку, а в окремій заключній шостій книзі – склади кримінальних проступків з поділом їх також на відповідні розділи. Нумерація статей, яка включає номери книг та розділів, дозволяє здійснити у майбутньому діджиталізацію проекту КК.

4. На відміну від двох перших розділів чинного КК («Загальні положення» та «Закон про кримінальну відповідальність») проект нового КК містить книгу 1 «Про Кримінальний кодекс України», яка об'єднує схожі положення чинного КК, але має і суттєві відмінності, а саме: наявність двох нових розділів – Розділу 1.3 «Принципи Кримінального кодексу України» та Розділу 1.4 «Роз'яснення термінів Кримінального кодексу України».

При підготовці КК України 2001 року спочатку також була ідея передбачити в КК його принципи, але кінець-кінцем розробники вимушені були відмовитися від цієї ідеї, тому що: 1) не було досягнуто згоди щодо вичерпного переліку цих принципів і 2) члени робочої групи не домовилися щодо змісту окремих з них. Що стосується розділу про роз'яснення термінів, які вживаються в проекті КК, то його положення забезпечують реалізацію принципів законності, правової визначеності та рівності перед законом.

5. Розділи Книги 2 «Про кримінальне правопорушення» структурно багато в чому схожі із розділами чинного КК – від поняття «кримінального правопорушення» (злочину), окремих елементів його складу, форми вчинення (незакінчений злочин, співучасть у кримінальному правопорушенні) та їх множинності до обставин, що виключають протиправність діяння. Але в проекті КК Книга 2 логічно завершується спеціальним розділом «Кримінально-правова кваліфікація». По суті Книга 2 відображає процес здійснення кримінально-правової кваліфікації як процесу та результату, а саме: в законі визначені ознаки кримінального правопорушення, яким повинне відповідати вчинене протиправне діяння, а також правила обґрунтування і формулювання кваліфікації кримінального правопорушення.

6. Новації, звісно, у змісті і структурі окремих розділів Книги 2. Найбільш важливі з них стосуються наступного.

По-перше, при визначенні кримінального правопорушення розробники відмовилися від вказівки на суспільну небезпечність діяння як ознаки кримінального правопорушення (у зв'язку із відсутністю можливості запропонувати чіткі критерії її встановлення на практиці) та замінили її ознакою протиправності діяння. Причому, мова йде не про кримінальну протиправність, яка з'явилась у чинному КК України з 1 липня минулого року, а протиправність діяння як такого діяння, що порушує норму регулятивного права (приватного або публічного) (ч.1 ст. 2.1.1). Треба визнати, що кримінальне

право не є такою галуззю права, яка регулює нормальні, продуктивні, творчі та ще будь-які аналогічні суспільні відносини – економічні, політичні, управлінські, організаційні тощо. Єдиним предметом регулювання кримінального права є суспільні відносини, що виникають із факту вчинення особою протиправного діяння, тобто порушення нею обмежень, заборон тощо, передбачених нормою регулятивного (приватного або публічного) права, за умови, що таке порушення відповідає ознакам складу кримінального правопорушення, передбаченого КК України. І якщо у регулятивному законодавстві в частині встановлення обмежень та заборон існує прогалина чи недосконалість регулювання, то треба усувати саме цю прогалину (недосконалість), а не встановлювати таку заборону у Кримінальному кодексі.

По-друге, в Концепції реформування Кримінального кодексу України та інших актів чинного законодавства за правопорушення в публічній сфері було передбачено, що робоча група планує підготовку двох кодексів: Кримінального кодексу та Кодексу про проступки (2.с.23). Але робота над проектом нового КК наразі дозволила зробити висновок, що все ж таки доцільно мати один Кримінальний кодекс, в якому передбачити як злочини, так і кримінальні проступки (проступки), а також кримінально-правові засоби за їх вчинення. Такий підхід існує в чинному КК України з 1 липня минулого року і підтримується практичними працівниками. Проте існують різні варіанти, як розмістити в одному кодифікованому законі два види кримінальних правопорушень (злочини та проступки) з різними кримінально-правовими засобами та правилами їх застосування.

На відміну від чинного КК України у проекті нового КК розміщення складів кримінальних проступків передбачаються в окремій Книзі 9 Особливої частини з розподілом по розділах, які практично будуть співпадати з розділами щодо злочинів (крім, мабуть, кримінальних проступків проти міжнародного гуманітарного права та міжнародного правопорядку). В Загальній же частині словосполучення «кримінальне правопорушення» вживається там, де положення закону поширюються і на кримінальний проступок, і на злочин, а там, де його положення стосуються лише кримінального проступку або лише злочину, то на це спеціально вказується у назві та/або тексті відповідної статті. Наприклад, у статті 2.1.11 «Класифікація кримінальних правопорушень» правопорушення залежно від ступеня їх тяжкості поділяються на проступки і злочини, а залежно від форми вини – на умисні і необережні. В той же час умисні злочини мають десять ступенів тяжкості, а необережні – два ступеня тяжкості. Серед кримінальних проступків ступені тяжкості не виділяються.

По-третє, в чинному КК і в проекті нового КК вживається словосполучення «склад кримінального правопорушення». І в цьому також є наступність проекту КК. Новели, однак, полягають у наступному:

1) в проекті КК визначається склад кримінального правопорушення як сукупність обов'язкових ознак, що визначають об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт та суб'єктивну сторону кримінального правопорушення і передбачені у:

а) статті Особливої частини цього Кодексу, яка визначає спеціальні ознаки та б) в статтях Загальної частини цього Кодексу, які визначають загальні ознаки складу кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 2.1.2).

2) визначається привілейований та кваліфікований склад злочину, тобто такий склад злочину, який містить ознаки, що відповідно знижують або підвищують ступінь його тяжкості (ч. 2 ст. 2.1.2).

3) у ч. 4-7 ст. 2.1.2 проекту КК визначаються ознаки, що характеризують кожен елемент складу кримінального правопорушення – об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкта та його суб'єктивну сторону.

7. На відміну від чинного закону проект нового КК передбачає кримінально-правові засоби, які поділяються на: а) засоби кримінальної відповідальності (покарання, пробація, судимість) та б) інші кримінально-правові засоби (засоби безпеки, реституція та компенсація, конфіскація майна та вилучення речі, кримінально-правові засоби щодо юридичної особи). Проект КК розрізняє також покарання, які встановлюються і можуть бути застосовані окремо за вчинення злочину (штраф, ув'язнення на певний строк, довічне ув'язнення) і окремо за вчинення проступку (грошове стягнення, безоплатні роботи, обмеження свободи пересування, арешт) (ст. 3.1.2 проекту КК).

8. Передбачено, що покарання за злочини, залежно від ступеня їх тяжкості, призначається в межах десяти типових санкцій, передбачених не в Особливій, а в Загальній частині проекту КК (ст. 3.1.6), тобто щодо злочинів різного ступеня тяжкості (від 1 до 10 ступеня) встановлюються 10 типових санкцій, однакових для всіх злочинів певного ступеня тяжкості (ст. 3.1.6).

Санкція за проступок також передбачена у Загальній частині і є альтернативною: а) грошове стягнення в розмірі від 50 до 100 розрахункових одиниць, б) безоплатні роботи на строк від 1 до 3 місяців, в) обмеження свободи пересування на строк від 15 днів до 3 місяців або г) арешт на строк від 15 днів до 3 місяців (ст. 3.1.11).

Побудова санкцій за злочин і за проступок в Загальній частині проекту КК має на меті обмежити свавілля законодавця та поставити у певні рамки розсуд суду при призначенні покарання за вчинене кримінальне правопорушення певного ступеня тяжкості.

9. Вочевидь, що проект нового КК базується на тих напрацюваннях, які знайшли своє втілення у чинному КК України. Однак за 20 років, що минули з дня ухвалення КК України 2001 року, суттєво змінилися міжнародні та національні, соціально-політичні, економічні, культурологічні, ментальні та інші умови розвитку країни. За обставин, коли Крим окупований Росією та захоплено частину Донецької і Луганської областей, особливої уваги потребує формулювання ознак складів кримінальних правопорушень проти призову, мобілізації та альтернативної служби, порядку несення військової служби у воєнний та мирний час. Існує необхідність передбачення в проекті нового КК положення для вирішення кримінально-правовими засобами, зокрема, приписами про амністію та помилування, окремих питань, що пов'язані із

розв'язанням проблем, які виникають у зв'язку із захистом територіальної цілісності і недоторканності території України та на тимчасово окупованих територіях України.

Зазначені та інші проблеми потребують суттєвого переосмислення положень чинного КК України при підготовці проекту нового КК України з метою подальшого розвитку правової держави України на основі конституційного принципу верховенства права, пріоритетності прав і свобод людини і громадянина, демократичних стандартів і найкращих світових практик та з урахуванням міжнародним зобов'язань України.

Список літератури

1. Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень: монографія.-Харків: Право, 2020.-720с.

2. Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України: матеріали міжнар.наук.конф., м. Харків, 17-19 жовт. 2019р./ редкол. В.Я.Тацій(голов. ред.), А.П.Гетьман, Ю.В. Баулін та ін. Харків: Право,2019. 500 с.

Стрельцов Євген Львович (Streltsov Yevgen L'vovich), завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії Правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Розвиток кримінального законодавства: визначення та напрямки

Розвиток кримінального законодавства може мати низку напрямків реалізації. Це: створення нового кримінального законодавства – Кримінального кодексу (далі КК), яке принципово відмінне від діючого; реформування всього кримінального законодавства – КК; реформування тільки однієї з частин КК: Загальної або Особливої; удосконалення положень діючого кримінального законодавства – КК, усунення прогалин в діючому кримінальному законодавстві – КК та ін. Підкреслимо, що незважаючи на те, що всі такі напрямки в цілому підпадають під поняття «розвиток», кожен з них має свій зміст, ознаки, характеристики, і їх ніколи не потрібно розглядати як, умовно кажучи, синоніми. Також потрібно враховувати, що процеси, пов'язані з розвитком кримінального законодавства, мають, образно кажучи, перманентний характер і спостерігаються у багатьох країнах, в тому числі і у розвинутих. Наприклад, навіть у «фундатора» німецької школи кримінального права – Німеччині, і сто років тому, і зараз, кажуть про необхідність реформування цього законодавства [1]. Ми не будемо аналізувати причини таких «постійних» процесів, але будь який напрямок розвитку кримінального законодавства повинен мати обґрунтовану модель, відповідний зміст, що, багато в чому, визначає і напрямки такого розвитку, про які вище вказувалось. Для визначення цього завжди (!) потрібно враховувати низку принципів обставин. По-перше, кримінальне законодавство про кримінальну відповідальність, яке становить Кримінальний кодекс (далі КК), що закріплено у ч.1 ст. 3, як відомо, одна з ключових галузей законодавства у будь якій країні, бо саме на ній лежить основне зобов'язання – правове забезпечення охорони найбільш важливих суспільних інтересів та цінностей щодо людини, суспільства, держави (ч. ст. 1). Саме для цього КК визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями, та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили (ч.2 ст.1). Тому ці визначення, і це потрібно враховувати, встановлюють певні «межі» кримінального законодавства, виходити за які непотрібно, бо це приводить до наділення такого законодавство від самого початку або «перевищеними», або «недооціненими» можливостями. Саме реальність оцінки цього завжди повинна бути в основі цілей, завдань, функцій, предмета і метода кримінального законодавства. В свою чергу, послідовність (черговість) розміщення цих положень багато в чому залежить від того, під яким саме кутом ми аналізуємо кримінальне законодавство.

По-друге, що є теж дуже важливим, потрібно чітко виділяти та за можливістю «не змішувати» цілі та завдання кримінального законодавства як галузі законодавства та цілі та завдання держави, яка використовує це законодавство у якості одного з «інструментів» здійснення своєї політики [2]. Так, «у чомусь» ці положення можуть мати певну схожість, але це, на чому ми постійно наголошуємо, різні явища, і такий «збіг» термінологічного «забарвлення» цілей і завдань, при наявності змістовної різниці, потрібно завжди враховувати.

По-третє, і це певною мірою пов'язано з попередніми положеннями, ніколи (!) не потрібно наділяти кримінальне законодавство «надпотужними» можливостями, «перекладати» на це законодавство «повинність» вирішати будь які складні, в першу чергу, соціально-негативні процеси, які відбуваються в країні. Для того, що б нівелювати такі процеси, потрібна, в першу чергу, складна цілеспрямована діяльність, яка пов'язана з необхідністю виявлення причин та умов, які «ініціюють» такі процеси, розробка якісної програми їх викоренення (нівелювання, зменшення), реальних діянь щодо реалізації такої програми та контроль за її реалізацією. І тільки тоді, коли така програма, а, можливо, і декілька програм, різних за змістом, не дадуть необхідних результатів, держава може застосовувати відносно осіб, які вчиняють такі «невиліковні» соціально-негативні вчинки, засоби державного примусу, які частіше за все реалізуються у вигляді покарання. Це дає змогу в черговий раз наголосити, що кримінальне законодавство є виключно останнім засобом (*ultima ratio*) державного реагування на відповідні суспільно-небезпечні вчинки і повинно застосуватися тільки тоді, коли усі інші засоби державного впливу вичерпані.

Є й інші значні положення, які потрібно враховувати від самого початку аналізу кримінального законодавства та планування його розвитку. В усякому разі, всі проблеми «взаємовідносин» між: державою і соціально-негативними подіями; державою і різним рівнем сукупності кримінально протиправних посягань; державою і кримінальним законодавством; соціально-негативними подіями і кримінальним законодавством; суспільно небезпечними діями і кримінальним законодавством багато в чому взаємопов'язані, але, водночас, мають певну диференціацію. З урахуванням цих міркувань тезисно викладемо своє бачення проблем розвитку кримінального законодавства.

Спочатку, на нашу думку, потрібно чітко (хоча б на загальному рівні) визначити основні причини необхідності розвитку кримінального законодавства. Підставою для корінної реформації мають бути такі аргументи, які пов'язані з принциповими змінами у політичному устрою та/або моделі функціонування економіки та/або іншими процесами, які відображають зміст конкретної держави. Наприклад, введення нової ринкової моделі функціонування економіки, що дозволила приватну підприємницьку діяльність та позбавила державу монополії на здійснення такої діяльності, стало причиною

декриміналізації спекуляції та надання такій діяльності не тільки позитивного відтінку, а й «переведення» її у коло найпрестижніших видів діяльності.

Безумовно, такі принципові зміни у конкретній державі (групі держав) повинні на змістовному рівні впливати на розвиток кримінального законодавства. Але який рівень відповідних змін повинен відбуватися у кримінальному законодавстві навіть при наявності таких причин. Тобто: чи потрібно внесення принципових змін у все кримінальне законодавство – КК, або потрібні корінні видозміни у Загальній частині, або достатньо внести зміни у кримінально-правові норми Особливої частини. Так, тут можливо декілька підходів до вирішення. Але, на нашу думку, традиційні, в усякому разі для розвинутих країн, зміни у кримінальному законодавстві, які «залежать» від значних змін суспільного життя, в основному напряму пов'язані з нормами Особливої частини. Так, норми Загальної частини теж можуть певною мірою змінюватись, але ці зміни не мають принципового характеру. Саме такий підхід дозволяє підкреслювати послідовність розвитку кримінального законодавства та наявність сьогодні, наприклад, чинного КК Франції 1810 року або чинного КК Німеччини 15 травня 1871 року. Звичайно, за цей час в ці кодекси було внесено багато змін, але переважна більшість їх торкалась Особливої частини, а основні положення Загальної частини не змінювались. Загалом, Загальна частина, на нашу думку, безумовно, ставлячись до неї «з глибокою повагою», виконує, за великим рахунком, так би мовити, роль узагальненого «стандарту», який необхідний при застосуванні положень норм Особливої частини, зокрема і при кваліфікації діянь, і призначенні покарання або інших заходів кримінально-правового характеру при порушенні встановлених державою заборон. Норми Загальної частини створюють так би мовити загальні умови, загальні вимоги, загальні положення, яких потрібно завжди дотримуватися, застосовуючи норми Особливої частини при реалізації положень конкретної диспозиції та санкції. Причому, положення Загальної частини у багатьох КК, на нашу думку, мають загально узгоджені положення, які спільно напрацьовались у цих країнах протягом багатьох років. Наприклад, традиційно вважається, що склад злочину (кримінального правопорушення) як відповідна загальна законодавча модель, яка слугує підставою притягнення особи до кримінальної відповідальності, існує, в першу чергу, в кримінальному законодавстві країн німецької правової групи. Але аналіз показує, що й в інших країнах, які не відносяться до цієї групи, теж є так звані об'єктивні ознаки, які включають в себе об'єкт та об'єктивну сторону, та суб'єктивні ознаки, які включають в себе суб'єктивну сторону і суб'єкта злочину (кримінального правопорушення), які у свої сукупності цілком можна ототожнювати зі складом злочину.

По-друге, і це важливо і «для» держави, і «для» кримінального законодавства: приймаючи рішення про розвиток цього законодавства, потрібні знання основних тенденцій в динаміці та структурі, як загальної сукупності, так і видових характеристик, кримінально-протиправних діянь за останні: 30, 20, 10, 5 років, останні 3 роки, навіть за останній рік. Це, в свою

чергу, дає можливість встановити наявність необхідного «зв'язку» між динамікою ознак такої суспільно-негативної «картини» та їх закріпленням у кримінальному законодавстві. Крім цього, це також дає змогу зіставити принципові рішення, які приймаються в державі, і «відображення» (або «не відображення») цього в структурі і динаміці кримінально протиправних діянь.

Якщо звернутися до ще одного показника, пов'язаного з практичним застосуванням положень КК, то дуже важливою, на нашу думку, є оцінка рецидивних кримінально протиправних діянь у розумінні ст. 34 чинного КК. Показники, які характеризують це явище, достатньо високі і в загальному плані, і відносно окремих груп кримінальних правопорушень. В зв'язку з цим, тут виникають певні питання, які можна згрупувати в одне: чому так відбувається; чому особи, які були притягнуті до кримінальної відповідальності за умисні кримінальні правопорушення, знову вчиняють умисні кримінальні правопорушення; чому кримінальний закон не виконує свою профілактичну функцію, в першу чергу, спеціально-профілактичну, стосовно запобігання вчиненню особами нових кримінальних правопорушень після попереднього притягнення до кримінальної відповідальності та ін? Є багато відповідей на ці запитання, але, на нашу думку, більшість з таких відповідей достатньо вірогідна. Водночас, спроба систематизувати ці питання показує, що у кожному конкретному випадку, безумовно, є сукупність своїх причин, які приводять до рецидиву, але, якщо подивитися в загальному плані, основних причин декілька. Це недостатньо «якісне» кримінальне законодавство, в першу чергу, у нормах Особливої частини, яке не дає змогу чітко і належним чином оцінити з правових позицій (кваліфікувати) діяння конкретної особи, яка вчинила відповідне кримінальне правопорушення? Або це пов'язано з тим, що з кримінальним законодавством «все гаразд», а є проблеми, пов'язані з його практичним застосуванням при кваліфікації діянь та винесення відповідного рішення від імені держави? Або це пов'язано з якістю виконання покарання та інших заходів кримінально-правового характеру? Або - всього «потроху», а результат один? Це дуже важливе, на нашу думку, питання, тому що механізм системи кримінальної юстиції у разі рецидивних випадків вчинення кримінального правопорушення працює не просто «вхолосту», а й витрачає при цьому кошти бюджету/платників податків та «сприяє» поширенню кримінальної ідеології. Тобто і тут питання про якість кримінального законодавства виступають в якості необхідної умови для розвитку такого законодавства. Але яке саме, можливо, не тільки кримінальне, можливо, і кримінальне процесуальне, можливо, і кримінально виконавче законодавство, потребує свого розвитку?

В усякому разі, саме ці положення повинні враховуватися при реалізації будь якого напрямку розвитку кримінального законодавства, максимально виключаючи при цьому будь яку особисту суб'єктивну оцінку. Саме це, з обов'язковим врахуванням послідовності розвитку кримінального права, зокрема, наявності кримінально-правових догм, сталих доктринальних

кримінально-правових наробок повинно домінувати у розвитку кримінального права [3, 12 - 31].

Все це повинно сприяти подальшому розумному розвитку кримінального законодавства, що дуже важливо не тільки з позицій якісного упорядкування процесу притягнення особи до кримінальної відповідальності. Наявність такого законодавства дає змогу більш чітко «розмежовувати» суспільно небезпечні діяння, які потрібно криміналізувати, з такими, що не мають відповідного рівня суспільної небезпеки. Зараз ми не часто згадуємо, що майже сто п'ятдесят років тому вже висловлювалась думка, що «ця різниця в термінології виявляється далеко не байдужою, бо вона вирішує тисячі людських долі і визначає моральну фізіономію суспільства» [4, 516].

Саме тому будь який розвиток кримінального законодавства повинен від самого початку мати обговорену та стверджену на рівні держави та юридичної громадськості концепцію змін, яких повинно зазнавати це законодавство.

Список літератури

1. Див., наприклад, Проф. Г. Ашаффенбургъ. Преступление и борьба с ним. Къ вопросу о реформе уголовного законодательства. Переводъ съ нѣмецкого подъ редакціей и с предисловіем Я.Л. Сакера. Одесса, Издание Вл. Распопова. 1906. – 244 с.; Гайнріх Б. До питання сучасного стану кримінально-правової політики у Федеративній Республіці Німеччині. Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. праць. № 2 (23). 20202. С. 177 – 191.

2. Стрельцов Є.Л. Що проголошують кримінальні кодекси: свої цілі, свої завдання або взагалі «нічого»: (деякі авторські висновки). ЮВУ, 2021, № 3-4; № 5.

3. Стрельцов Є.Л. Реформа кримінального законодавства України: осінні роздуми. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 100 с.

4. Маркс К., Енгельс Ф. Соч., 2-е вид. 1961. Т.18. – 842 с.

Хавронюк М.І. професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор юридичних наук, професор

Якість Кримінального кодексу: як її забезпечити та якою є справжня роль вчених-кримінологів?

Уявімо собі, що парламент встановлює в законах, ніби Земля за формою квадратна, звук швидший за світло, групи крові не мають значення при їх переливанні, а монополізовані системи є запорукою прогресу. Освіченому населенню будь-якої сучасної країни такі закони мали би здатися, м'яко кажучи, позбавленими підстав і недоречними.

Але, попри дуже високий освітній рівень населення України [1], йому практично байдуже, що законодавець без проведення належних, а часто – і будь-яких наукових досліджень визначає, за які саме діяння громадяни можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності та які саме обмеження така відповідальність на них накладає. Громадяни у ХХІ столітті живуть за встановленим ще за царя Гороха принципом «від тюрми не втечеш» і ставляться до кримінального кодексу так, ніби в кожного є сім життів і перше можна прожити начорно.

Між тим, знуцання над правом і правовою наукою триває.

Лише протягом 2020-2021 років у Кримінальному кодексі України (далі – КК) з'явилися статті, згідно з якими злочинами визнані, наприклад: «дії особи, яка завдяки особистим якостям чи можливостям здійснює вплив на злочинну діяльність» (у тому числі, можливо, позитивний для суспільства вплив); «надання неповної інформації на запит народного депутата України»; «проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей»; «пошкодження виборчого бюлетеня»; «проведення видовищного заходу сексуального характеру, у якому задіяна неповнолітня особа». Іншими законами, прийнятими в цей період, посилено покарання за незаконне заволодіння транспортним засобом, пошкодження телекомунікаційної мережі, деякі статеві злочини, злочини проти довкілля тощо.

Жодних наукових досліджень, якими була б доведена потреба у таких змінах КК, не існує, як не існувало їх і щодо сотень інших аналогічних змін.

Українським фахівцям з кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права слід зізнатися самим собі і в тому, що КК 2001 року також лише частково мав своїм підґрунтям результати, описані в дисертаціях, монографіях та наукових статтях. Нічим інакше не можна пояснити те, що цей КК:

- не сформулював керівні принципи, на яких мають розроблятися та застосовуватися усі положення КК;

- встановив кримінальну відповідальність за десятки діянь, за які Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші закони передбачають адміністративну відповідальність;

- не надав правозастувачам інструментів правової кваліфікації кримінальних правопорушень і водночас: визначив кілька сотень спеціальних складів кримінальних правопорушень в намаганні мало не кожному життєвому казусу присвятити окрему статтю, тим самим і зафіксував, і запрограмував на майбутнє нездатність правозастосувачів до абстрактного мислення, а також передбачив понад 250 кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак, хоча насправді їх у п'ятеро менше;

- не визначив переважну більшість використовуваних в КК понять, допустив вживання численних синонімів, залишивши панування «термінологічного хаосу» (за влучним виразом В.О. Навроцького і З.А. Тростюк [2, С. 4]); водночас допустив існування у КК кількох сотень положень, деякі з яких не просто не відповідають принципу юридичної визначеності («грубе порушення», «особлива зухвалість», «погане поводження» тощо), а виглядають абсурдними, як-от «обман органів або тканин», «незаконне підроблення», «збут із застосуванням насильства» чи «погроза підкупу»;

- зробив правилом вживання єднальних сполучників замість розділових, а також віддієслівних іменників, що заважає правильному з'ясуванню смислу і застосуванню багатьох його положень;

- не встановив єдиної розрахункової одиниці для визначення розмірів майнової шкоди та штрафів, заплутавши всіх у нетрях двох видів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, прожиткових мінімумів для працездатних осіб, максимального розміру внеску на підтримку політичної партії тощо;

- не надав можливості в диспозиціях статей Особливої частини відрізнити умисні злочини від необережних, водночас у статтях Загальної частини встановив різні правові наслідки вчинення необережних злочинів (статті 45, 46, 81, 82 та ін.);

- не передбачив альтернативних позбавленню волі видів основного покарання у санкціях за більш ніж 300 злочинів, переважна більшість яких – не тяжкі та особливо тяжкі, тим самим спрямувавши правозастосувача на репресію, а не на ре соціалізацію;

- не визначив типових санкцій за кримінальні правопорушення однакової тяжкості: санкції мають сотні варіантів застосування дванадцяти видів покарань в різних з'єднаннях і пропорціях – так, ніби законодавець наперед прорахував відмінність у сотнях видів протиправної поведінки: з одного боку, однаковими є санкції за різні за характером і ступенем тяжкості злочини – згвалтування (ч. 1 ст. 152) і незаконне виготовлення пива (ч. 2 ст. 204), вбивство через необережність (ч. 1 ст. 119) і нанесення побоїв громадянину, який виконує громадський обов'язок (ч. 2 ст. 350), розв'язування агресивної війни (ч. 1 ст. 437) і наруга над могилою (ч. 4 ст. 297); з іншого боку, санкції за схожі злочини є різними, наприклад: знищення об'єктів, що мають важливе народногосподарське значення (ст. 113), карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років, а шляхів сполучення, рухомого складу чи суден (ч. 1 ст. 277) – лише до 3 років, вбивство двох чи більше осіб через необережність (ч. 2 ст. 119)

– від 5 до 8 років, а необережне знищення чужого майна, що спричинило загибель людей (ст. 196) – лише до 3 років.

Цей дуже неповний перелік вад чинного КК можна було б продовжувати, присвятивши їм ще [3] не одну книгу. Проте, більш важливим є інше: **як не допустити того, щоби положення КК у подальшому не розроблялися легковажно та безладно і не застосовувалися свавільно.**

Законом «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 1) передбачено, що результатом прикладного наукового дослідження є нове знання, призначене для створення нових або вдосконалення існуючих методів, систем, технологій, конкретні пропозиції щодо виконання актуальних суспільних завдань, а його формою може бути не лише монографія, стаття чи наукове відкриття, а й проект нормативно-правового акта, якщо його підготовка потребує проведення наукового дослідження або містить наукову складову.

На жаль, всупереч цьому, законодавство, яке визначає порядок розроблення законів, зокрема КК, практично виключає вчених юристів з цього процесу. Так, Регламент Верховної Ради України встановлює такі правила:

а) експертиза (не наукова) проводиться стосовно законопроектів з питань щодо їх відповідності: законам, що регулюють бюджетні відносини; вимогам антикорупційного законодавства; міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції (ст. 93);

б) включений до порядку денного сесії законопроект при підготовці до першого читання направляється для проведення наукової експертизи, а при підготовці до наступних читань – юридичної експертизи; зареєстровані законопроекти, які мають системний характер для окремих галузей законодавства і необхідність наукового опрацювання яких при підготовці до першого читання встановив профільний комітет, направляються для одержання експертних висновків до Національної академії наук України (далі – НАНУ); при цьому експертні висновки повинні бути подані до Верховної Ради не пізніше 14 днів з дня надходження, але якщо в установлені строки висновки не одержано, вважається, що зауваження відсутні; висновки, підготовлені за результатами експертизи, направляються головному комітету для врахування при розгляді законопроекту та прийняття рішення стосовно подальшої роботи над ним (ст. 103).

З цього стосовно законопроектів щодо внесення змін до КК випливає:

1) кримінологічна експертиза таких законопроектів наразі не проводиться;
2) їх наукова експертиза, крім тієї, яку здійснюють Головне науково-експертне та Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради, не вважається обов'язковою;

3) відповідний законопроект може бути направлений для одержання експертного висновку до НАНУ лише за умови, що він має системний характер для кримінального законодавства і необхідність його наукового опрацювання при підготовці до першого читання встановив профільний комітет Верховної Ради. При цьому неясно, за якими ознаками комітет, у складі якого – політики, а не науковці, має встановлювати зазначену необхідність;

4) термін проведення експертизи в НАНУ є надзвичайно стислим (у 14 днів включаться і «технічний» час – пересилання, вибір експертів тощо); запізнення висновку експертизи хоча б на день, навіть коли йдеться про багатосторінковий проєкт кодексу, слугує беззаперечною підставою для відхилення висновку;

5) зазначений законопроект не може бути направлений для одержання експертного висновку ні до Національної академії правових наук України (далі – НАПрНУ), ні до закладів вищої освіти чи наукових установ, ні до експертів Ради Європи тощо – тільки до НАНУ;

6) врахування висновків будь-якої експертизи для головного комітету Верховної Ради не є обов'язковим, при цьому їх неврахування аргументувати не потрібно;

7) жоден закон не заважає Верховній Раді розглянути і прийняти законопроект щодо внесення змін до КК, який суперечить результатам наукових досліджень у сфері кримінального права та висновкам найавторитетніших науковців;

8) нехтування законодавцем результатами прикладних наукових досліджень у сфері кримінального права і кримінології, які доводять або спростовують необхідність внесення змін до КК, знецінюють ці результати. Власне, це підриває довіру до правової науки взагалі.

З огляду на зазначене неприпустимою представляється позиція НАПрНУ, НАНУ та її підрозділу – Інституту держави і права імені В.М. Корецького, провідних закладів вищої освіти юридичного профілю, які у десятках випадків внесення непродуманих змін до КК жодного разу не відреагували офіційною заявою, зверненням до Верховної Ради і Президента, до міжнародних організацій тощо. **У змаганні між принциповістю вченого та толерантністю до влади остання у всіх цих випадках перемагала.** Так не повинно бути.

В спільних інтересах всіх громадян – забезпечити високу якість закону про кримінальну відповідальність. Він повинен на наукових засадах визначити, по-перше, відносно короткий (виходячи з принципу *ultima ratio*) і вичерпний перелік видів людської поведінки, на яку держава мусить реагувати гострим лезом кримінального кодексу і, по-друге, реакцію держави на цю поведінку – перелік кримінально-правових засобів, що мають враховувати як її типові види, так і конкретні особливості та особу винного.

Що необхідно насамперед зробити для того, щоб забезпечити високу якість закону про кримінальну відповідальність?

1. **Статистика.** Слід розробити і прийняти загальні вимоги до кримінальної статистики, які повинні бути закріплені як на рівні міжнародного договору, так і в національному законодавстві. Різні системи обліку злочинів повинні доповнювати одна одну. Мають не тільки враховуватися абсолютний рівень і коефіцієнт злочинності, її структура і динаміка, а також індексуватися судимість, латентність, віктимізація тощо.

По кожному виду злочину повинна існувати повна картина всіх обставин його вчинення, починаючи з характеристики суб'єкта і його мотиву і

закінчуючи докладними характеристиками діяння, його способу, предмету, потерпілого тощо.

Повинна збиратися і повна інформація щодо юридичних наслідків кримінального правопорушення – покарання, засобів безпеки тощо, а також причин припинення кримінального переслідування і наслідків такого припинення щодо кожної особи.

Завдання щодо збирання та систематизації даних кримінальної статистики слід покласти на державний орган, незалежний від Офісу Генерального прокурора, органів досудового розслідування і судової влади [4].

2. Анкетування та опитування. Офіційні статистичні дані – за будь-якого ступеня їх досконалості – обов’язково повинні доповнюватися даними віктимологічних опитувань населення. Їх суть – анонімне репрезентативне з’ясування даних про те, як часто людям доводилося бути жертвами злочинів (і яких саме – насильницьких, статевих, корупційних тощо) протягом певного року і в певній місцевості.

Крім того, обов’язково потрібно ввести в практику метод самозвіту (Self-Report Survey) – чи здійснював сам опитаний будь-які злочини, якщо так, то які, де, коли, яким способом. Зрозуміло, таке опитування не підходить для збору інформації про вбивства і зґвалтування, але є цілком припустимим для збирання інформації про дачу хабарів, купівлю наркотиків або зброї тощо, тобто інформації, надання якої саме по собі є підставою для звільнення респондента від кримінальної відповідальності за це діяння [5].

Такі анкетування та опитування повинні проводити аналітичні центри та наукові установи кримінологічного спрямування у співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Експертне супроводження законодавчого процесу. Кримінологічна експертиза має обов’язково проводитися щодо всіх законів про внесення змін до КК. Було б доречно при НАПрНУ створити постійно діючу комісію у складі науковців-кримінологів, представників органів державної влади, а також аналітичних центрів та міжнародних організацій, члени якої, змінювані за принципом часткової ротації, на договірній платній основі проводили таку експертизу, визначаючи щодо кожного законопроекту його відповідність Конституції України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість надана Верховною Радою, його узгодженість з Кримінальним процесуальним, Кримінально-виконавчим кодексами, іншими законами, його відповідність результатам наукових досліджень, а також надавали науково-обґрунтований прогноз реалізації закону. Подібну за своєю роллю і складом інституцію створено у 2020 р. – це Комісія з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини як консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів.

Неврахування висновку кримінологічної експертизи профільним комітетом Верховної Ради повинно належно аргументуватися і бути предметом обговорення під час прийняття законопроекту Верховною Радою (у необхідних випадках – із заслуховуванням представника комісії НАПрНУ). Зазначене слід закріпити в Регламенті Верховної Ради України.

4. Правила прийняття відповідного закону. Зміни до КК повинні мати

комплексний характер, а тому вносити їх можна не частіше одного разу протягом календарного року (крім випадків скасування кримінальної відповідальності за діяння або поліпшення правового статусу особи, яка вчинила кримінальне правопорушення).

Щоб не було законодавчого хаосу, одна і та сама стаття КК не може бути змінена раніше, ніж після спливу 12 місяців з дня набрання чинності законом про попередні зміни до неї.

Саме такі положення передбачили в проєкті нового КК (ст. 1.1.3) його автори [6].

5. Забезпечення відповідності положень КК його принципам. Принципи КК повинні реально впливати як на законодавця, такі на правозастосувача. Лише у цьому випадку будуть дотримані такі засади, як законність, юридична визначеність, рівність перед КК, пропорційність, індивідуальність, гуманізм, однократність і сумлінне виконання міжнародних зобов'язань.

Тому у статтях 1.2.9 і 1.2.10 проєкту нового КК [6] передбачено, що проєкт Закону про внесення змін до КК розглядається Верховною Радою за наявності висновку Пленуму Верховного Суду щодо його відповідності вимогам статей 1.2.1–1.2.8 цього Кодексу і що Кодекс застосовується відповідно до його принципів.

6. Експертне супроводження кримінального провадження. Час зрозуміти, що кримінальне провадження – це сфера не суто юридична, а загалом соціальна. Вона підлягає дослідженню насамперед психологами, медиками, економістами, соціологами і навіть істориками. Якщо дійсно важливо враховувати при застосуванні кримінально-правових засобів особу підсудного, то введення посад судових психологів для надання суду відповідних рекомендацій має стати правилом. Лише першим етапом цієї діяльності стало запровадження досудової пробації (ст. 9 Закону «Про пробацію»).

7. Моніторинг та оцінка. Слід постійно здійснювати моніторинг та оцінку державної антикримінальної політики. Створена з цією метою інформаційна система моніторингу повинна включати, зокрема: дані про внесення змін до КК та суміжних законів, мету, з якою ці зміни були внесені, та дані про позитивні та негативні результати реалізації цих змін; статистичні дані про результати роботи системи кримінальної юстиції; результати реалізації відповідних державних стратегій і виконання програм; доповіді керівників органів досудового розслідування, Генерального прокурора, голови Комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності щодо ефективності державної антикримінальної політики.

Такі моніторинг та оцінку мають взяти на свою відповідальність вчені-кримінологи.

Список літератури

1. Ирина Каленюк. Высшее образование в Украине: Наши позиции в мире. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://nv.ua/opinion/vysshee-obrazovanie-v-ukraine-nashi-pozicii-v-mire-58044.html>
2. Навроцький В.О., Тростюк З.А. Тлумачний словник (Особливої частини кримінального законодавства України). Львів, 1997. 127 с.
3. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. К.: Істина, 2004. 504 с.
4. Детальніше про це: Джужа О.М., Василевич В.В., Кулик О.Г. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід. Вісник Верховного Суду України. 1(137)'2012. С. 37–42.
5. Шехавцов Р.М., Хавронюк М.І. Звіт щодо кримінальної статистики в Україні. К., 2019. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/1568808134cplr.-report-on-criminal-statistics-in-ukraine.pdf>
6. Кримінальний кодекс України. Проект. Електронний ресурс. Режим доступу: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>

Сингаївська І.В., доцент кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (м.Київ), кандидат юридичних наук, доцент

Тенденція універсалізації та уніфікації кримінального законодавства в положеннях проєкту КК України

Питання про уніфікацію кримінального законодавства вперше було акцентовано увагу 95 років тому, на Брюссельському конгресі Міжнародної асоціації кримінального права 28 липня 1926 р. Проф. Пелла визначив проблему щодо уніфікації матеріального кримінального законодавства під час обговорення процесуального питання щодо необхідності встановлення міжнародної кримінальної юрисдикції. За пропозицією проф. Пелла Брюссельським конгресом була прийнята наступна резолюція: «Вважаючи вельми бажаною уніфікацію основних засад застосування репресії в проєктах різних країн шляхом прийняття загально визначених принципів сучасної кримінології, враховуючи, що значна кількість держав почали розробку нових проєктів кримінального кодексу, у зв'язку з цим результати напрацювань комісій з розробки кодифікованих актів мають бути обговорені на міжнародній конференції. Ця конференція повинна розглянути і уніфікувати принципи, покладені в основу проєктів кримінальних кодексів, визначаючи загальні засади застосування репресії» [1, с. 9].

У сучасній Концепції реформування кримінального законодавства України визначено, що нове кримінальне законодавство має бути побудоване на єдиних вихідних засадах, з використанням сучасних досягнень законодавчої техніки, що, зокрема, дозволить уніфікувати термінологію, на єдиних правилах викладення нормативного матеріалу, що потягне за собою суттєве скорочення обсягу законодавчого матеріалу [2]. Це питання стає нагальним кроком у реформуванні кримінального законодавства, яке намагалися оминати (саме з політичних міркувань були визначені інші вектори розвитку кримінального законодавства в 1922 р.), але до завдання як необхідності уніфікації кримінального законодавства повертаємося фактичного через сторіччя при розробці нового проєкту КК України. І знову постає актуальним обговорення питання «чи бажана уніфікація основних принципів кримінального права, і якщо бажана, то у якому обсязі, закріплення яких саме принципів.

Кримінальний кодекс України, який з моменту прийняття перетнув межу двадцять років, характеризується стрімким динамічним процесом змін. У доктрині кримінального права визначають, що динаміка і якість законодавчих змін викликає занепокоєння, оскільки нівелюються важливі постулати кримінального права. В.О. Навроцький у науковій статті констатує, що по мірі внесення змін та доповнень до КК України, кількість порушення «термінологічної дисципліни» все більше і більше, законодавчі новели все частіше є виявами термінологічного хаосу. Тим самим породжуються не лише теоретичні дискусії, а й численні правозастосовні помилки [3].

У теорії права зазначають, що всі особливості національних систем, право, по суті, являють собою історію його все більшої універсалізації й уніфікації, історію просування до все більш глобального права, і такі історично прогресуючі властивості й характеристики права, що розвиваються, знаходять своє вираження, закріплення і здійснення як в окремих національно-державних системах права, так і в міжнародному праві [4, с.40].

Універсалізація національного права, як прояв правової глобалізації, зумовлює визнання основних правових цінностей, універсалізацію юридичної мови, а також правових норм, створення універсальних правових засобів та інструментів. Взаємодія і взаємопроникнення різних правових положень між правовою системою України та іншими правовими системами національного і міжнародного рівнів, що веде до універсалізації українського права [5].

Один із прикладів, це зміст Книги 8 проекту КК «Злочини проти міжнародного права та міжнародного правопорядку», що сформована на зближення положень кримінального законодавства та положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Зі змісту проекту КК зрозуміло, що враховано ст.5 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який містить перелік видів злочинів на які поширюється юрисдикція Міжнародного кримінального суду: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії (міжнародні злочини). Однак, відкритим залишається питання визначення віку кримінальної відповідальності за «міжнародні злочини». У ст.26 Римського статуту Міжнародного кримінального суду зазначено про виключення з юрисдикції Суду осіб, що не досягли 18 років. Така правова позиція, пояснюється з урахуванням двох підстав: 1) до 18 років особа має статус «дитини» відповідно до положень міжнародних конвенцій; 2) при притягненні до кримінальної відповідальності за міжнародні злочини важлива оцінка ментального елементу (*mens rea*) як здатність усвідомлювати власне характер вчинених дій, враховуючи особливості міжнародних злочинів, оцінка яких може здійснюватися особою, яка досягла соціальної зрілості. Тому такий особливий аспект притягнення до відповідальності за міжнародні злочини логічно має отримати відображення у вигляді визначеної позиції у положеннях проекту КК.

Уніфікація в кримінальному праві } це процес, який забезпечує єдине правове регулювання подібних (однорідних) або співпадаючих (тотожних) суспільних відносин щодо злочинного і караного, що здійснюється законодавцем у процесі створення або вдосконалення кримінально-правових норм, їх елементів та інших структурних складових галузі кримінального права [6, с.164-165].

Уніфікація кримінального законодавства бажаний процес, враховуючи необхідність чіткого визначення змісту кримінально-правових заборон, визначення меж кримінально-правового регулювання та виключення випадків різнотлумачення одного й того ж поняття. Тому у доктрині кримінального права виправдано дотримуються позиції використання наскрізних кримінально-правових понять.

Наскрізний – звичайно розуміють як такий, що повністю охоплює якийсь предмет, явище, який зберігається на всьому протязі чого-небудь від початку до кінця, значення якого не змінюється продовж усього тексту. Тому наскрізними поняттями слід вважати такі, які використовуються неодноразово і мають одне і те ж значення, які зберігають своє значення незалежно від того, щодо якого інституту чи норми кримінального права вони використовуються, ознаки якого складу злочину позначають [3].

Звернемо увагу до використання поняття «примушування», що досить поширено використовується у понятійно-термінологічному апараті проєкту КК. У ст. 4.4.9. проєкту КК виокремлено склад кримінального правопорушення «примушування», який визначено: «Особа, яка із застосуванням погрози (курсив – І.С.) щодо потерпілої особи чи її близької особи примусила іншу людину вчинити чи не вчинювати певну дію»

П'ять альтернативних способів вчинення торгівлі людьми за проєктом КК у ст. 4.4. 7 охоплюють і) насильство та ii) примушування, тобто допускаємо, що це поняття тлумачиться як застосування погрози. Однак послідовність тлумачення порушується при визначенні складу злочину штучного переривання вагітності внаслідок примушування чи обману (4.2.11) та стерилізації особи внаслідок примушування та обману (4.2.12), оскільки «примушування» визнається вчиненням шляхом насильства чи погрози. Така позиція теж відображена при формуванні складу кримінального проступку примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку, що вчиняється шляхом застосування насильства чи погрози. Отже, поняття «примушування» переходить з категорії наскрізного до категорії відособленого поняття, оскільки має вже розширене тлумачення, що охоплює крім погрози також насильство. Однак виникає питання тлумачення в інших складах кримінальних правопорушень, де відсутня конкретизація поняття у тесті диспозиції і використовується термін «примусила»: 4.4.10 «Експлуатація людини», 4.4.11 «Примушування до шлюбу», 4.4.12 «Примушування як умова звільнення заручника», ст. 4.5.6 «Сексуальне примушування» та інші.

Єдиний термінологічний зворот бажано було б використовувати при формуванні диспозиції: ст. 4.4.9 проєкту КК в частині примусила іншу людину «вчинити чи не вчинювати певну дію», тоді як у 4.4.12 проєкту «Примушування як умова звільнення заручника» використовується «вчинити дію або утримуватися від вчинення дії», що потребує єдиновизначеного варіанту.

У повній мірі визнаємо слушною позицію, що багатозначність (полісемія) термінів в українському кримінальному праві не відіграє жодної конструктивної ролі [3]. Тому універсалізація та уніфікація права, а особливо кримінального права, виправдано визначена пріоритетним завданням у процесі законотворення з метою уніфікації правозастосовної практики.

Список літератури

1. Трайнин А.Н. Уголовная интервенция. Движение по унификации уголовного законодательства капиталистических стран / Ред. и предисл.: Вышинский А.Я. М.: Сов. законодательство, 1935. 102 с.

2. Проект Концепції реформування кримінального законодавства URL : [file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/2020/povnyj-tekst-kontseptsiiy-reformuvannya-kk-ukrayiny%20\(1\).pdf](file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/2020/povnyj-tekst-kontseptsiiy-reformuvannya-kk-ukrayiny%20(1).pdf)

3. Навроцький В.О. Наскрізні та відособлені поняття кримінального права України. URL : newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/21/v-navrotskyj-naskrizni-ta-vidosobleni-ponyattya-kryminalnogo-prava-ukrayiny.pdf

4. Нерсесянц В. С. Процессы универсализации права и государства в глобализирующемся мире. *Государство и право*. 2005. № 5. С. 38–52.

5. Хаустова М.Г. Тенденція універсалізації та уніфікації права як один із напрямів впливу глобалізації на національну правову систему URL : <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/download/63692/59190>

6. Кругликов Л., Смирнова Л. Унификация в уголовном праве. «Юридический центр Пресс», 2008 181 с.

Шапченко С.Д., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Новели первинної редакції Кримінального кодексу України 2001 року: окремі характеристики та загальні оцінки

1. За своїм загальним змістом новела у праві – це новий закон чи інший нормативно-правовий акт або зміни і доповнення до законодавства [1, с.177]. Очевидно, що таке загальне розуміння новел потребує уточнень. В межах означеної теми ці уточнення полягають у наступному:

1) Як новели будуть розглядатись лише окремі *змістовні компоненти* Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року (в подальшому КК, КК 2001 р.). При цьому такі компоненти: а) не мали відповідних «аналогів» у кримінальному законодавстві України, що діяло (було чинним) на момент прийняття КК 2001 р.; б) мали відповідні «аналогі» в такому законодавстві, але відрізнялись від них як «буквальним» нормативним, так і «дійсним» кримінально-правовим змістом; в) мали відповідні «аналогі» в «попередньому» кримінальному законодавстві України, але, не відрізняючись від них «буквальним» нормативним змістом, в результаті впливу певних чинників набули нового «дійсного» кримінально-правового змісту; г) являли собою різні варіанти поєднання зазначених вище характеристик;

2) За особливостями впливу на кримінально-правове регулювання серед новел КК 2001 р. можуть бути, зокрема, виділені: а) новели, що мають так званий «концептуальний» кримінально-правовий зміст; б) новели, що мають так званий «спеціально-юридичний» кримінально-правовий зміст. Перші справляють опосередкований вплив на кримінально-правове регулювання і як самостійні нормативні орієнтири при вирішенні конкретних кримінально-правових ситуацій не використовуються. Другі здійснюють безпосередній вплив на кримінально-правове регулювання і використовуються при вирішенні конкретних кримінально-правових ситуацій як самостійні орієнтири, в окремих випадках – у поєднанні з першими.

3) Оцінка «нормативної якості» окремих новел КК 2001 р. може бути здійснена з урахуванням кількох чинників. Найбільш значущими з них, на наш погляд, є: а) зіставлення кримінально-правового змісту відповідних новел з тим станом кримінально-правового регулювання, який мав місце до їх появи; б) з'ясування того «потенціалу», який несла в собі певна новела у тому стані кримінально-правового регулювання, який мав «з'явитися» після набрання КК 2001 р. чинності. Внаслідок урахування зазначених чинників оцінку «нормативної якості» окремих новел КК 2001 р. можуть «представляти» такі основні варіанти: а) загалом позитивна; б) переважно позитивна; в) неоднозначна (така, що поєднує в собі і позитивні, і негативні моменти); г) переважно негативна; д) загалом негативна.

2. Однією з очевидних відмінностей Загальної частини КК 2001 р. від Загальної частини Кримінального кодексу України (Української РСР) від 28 грудня 1960 року (в подальшому – КК 1960 р.) є значно більша кількість норм-дефініцій і загальних положень. Окремі з них стосуються визначальних для кримінального права понять та вихідних засад, а відтак набувають згаданого вище «концептуального» характеру. Такими нормами-дефініціями та загальними положеннями, зокрема, є: 1) положення ст. 2 КК щодо підстави кримінальної відповідальності; 2) положення ч.4 ст.3 КК щодо заборони застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією; 3) нормативне визначення вини у ст.23 КК; 4) нормативне визначення поняття покарання у ч.1 ст.50 КК.

3. Порівнюючи нормативний зміст ст.2 КК 2001 р. з нормативним змістом ст.3 КК 1960 р., можна, зокрема, констатувати: а) у ст.3 КК 1960 р. йдеться про «підстави», а у ст.2 КК 2001 р. – про «підставу» кримінальної відповідальності; б) у ст.3 КК 1960 р. підстави кримінальної відповідальності пов'язувалися з вчиненням особою злочину і з обов'язковою формою визнання її винною у вчиненні злочину – «... за вироком суду й відповідно до закону»; натомість у ст.2 КК 2001 р. визначальними характеристиками підстави кримінальної відповідальності є суспільно небезпечний характер вчиненого особою діяння та наявність в ньому складу злочину, «передбаченого цим Кодексом». Окремо слід відзначити, що крім частини першої, в якій дається нормативне визначення підстави кримінальної відповідальності, у ст.2 КК 2001 р. є ще дві частини, в яких в буквальному та адаптованому до кримінального права «форматі» відтворюються відповідні положення Конституції України.

Відмічені особливості «буквального» нормативного змісту ст.2 КК 2001 р. обумовлюють цілий ряд питань, які постають при спробі визначити її «дійсний» кримінально-правовий зміст. Такими питаннями, зокрема, є:

Наскільки коректно передбачати в правовій системі України одну («єдину») підставу кримінальної відповідальності ?

2) Чи дійсно суспільно небезпечний характер вчиненого особою діяння є самостійною характеристикою підстави кримінальної відповідальності ?

3) Як може діяння «містити» склад злочину, якщо такий склад (принаймні у його конкретній «нормативній іпостасі») передбачає в якості обов'язкових ознак певну поведінку потерпілого та наслідки у вигляді смерті (наприклад, ст.116 КК) ?

4) Для чого до ст.2 КК 2001 р. включені положення, передбачені її частинами другою та третьою, якщо підстава кримінальної відповідальності уже визначена у частині першій ?

Віднайти однозначно «правильні» відповіді на деякі з цих питань доволі складно, інші ж питання набувають риторичного характеру. Відтак дійсний кримінально-правовий зміст положень ст.2 КК щодо підстави кримінальної відповідальності, на наш погляд, визначити і сформулювати неможливо.

Пропонований варіант оцінки: нормативний зміст ст. 2 КК заслуговує переважно негативної оцінки.

4. Положення ч.4 ст.3 КК 2001 р. щодо заборони застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією сприймається як своєрідна «аксіома», хоча такий припис з'явився у вітчизняному кримінальному праві вперше. Традиційним було і розуміння цієї заборони – у одному з перших підручників, написаних на базі КК 2001 р., було вказано: «Під аналогією закону розуміють застосування до суспільно небезпечного діяння, що прямо не передбачене законом в момент його вчинення, статті КК, яка встановлює кримінальну відповідальність за найбільш схожий за важливістю і характером злочин» [2, с.49]. Відтак припис ч.4 ст.3 КК «органічно» вписувався у зміст принципу «*nullo crimen sine lege*» і оцінювався однозначно позитивно.

Між тим, очевидно, що застосування закону про кримінальну відповідальність не може зводитися лише до кримінально-правової оцінки діяння як злочину. У зв'язку з цим постає загальне питання: чи завжди позитивною є заборона аналогії щодо інших різновидів застосування закону про кримінальну відповідальність? Наведемо приклад. КК 2001 р. передбачив нові різновиди звільнення від кримінальної відповідальності, зокрема, звільнення у зв'язку з дійовим каяттям. Чи можна було застосувати цей різновид звільнення до особи, яка вчинила «злочин невеликої тяжкості» до набрання чинності КК 2001 р., за наявності інших умов та підстав, передбачених ст.45 КК? За буквальною нормативним змістом ч.4 ст.3 та ч.1 ст.5 КК, вочевидь, не можна: ч.1 ст.5 КК 2001 р. у своїй первинній редакції передбачала зворотню дію в часі лише закону, «...який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність», а звільнення від кримінальної відповідальності в жодне з цих формулювань «не вписується». Відтак відповідь на поставлене вище загальне питання, видається, як мінімум, неоднозначною.

При оцінці положення про заборону застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією необхідно звернути увагу на ще один проблемний момент. Йдеться про випадки, коли, як уявляється, сам законодавець фактично порушує таку заборону. Наприклад, ч.3 ст.37 КК передбачає поширення на особу, яка заподіяла шкоду при уявній обороні (за відсутності реального суспільно небезпечного посягання), положень про кримінальну відповідальність за *перевищення меж необхідної оборони*, зміст якого передбачає наявність суспільно небезпечного посягання. Ще один приклад. Ч.6 ст.82 КК передбачала: «Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин приєднує невідбуту частину більш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу». Таким чином, до особи, яка відбуває «більш м'яке покарання» за *ухвалою суду*, застосовуються положення про призначення покарання за *сукупністю вироків*, і саме невідбута частина цього більш м'якого покарання стає складовою остаточного покарання,

Пропонований варіант оцінки: імперативний зміст ч.4 ст.3 КК має оцінюватись неоднозначно.

5. У ст.23 КК 2001 р. вперше у вітчизняному кримінальному праві дається нормативне визначення вини. Таке визначення мало виконувати досить важливі функції – перш за все в плані забезпечення системності як всього «нормативного матеріалу» КК, так і його Загальної частини та її розділу V. Однак зміст ст.23 КК дозволяє констатувати: те розуміння вини, яке в ній дається, виконує щодо системності норм цього Кодексу не конструктивну, а деструктивну функцію.

По-перше, як зазначається в літературі, це розуміння «не вписується» у зміст конституційного положення про презумпцію невинуватості, відтвореного в ч.2 ст.2 КК, – в ньому слово «вина» вживається вочевидь в іншому значенні [3, с.109 – 110]. По-друге, при спробі визначити співвідношення нормативного визначення вини з іншими «концептуальними» положеннями КК та базовими теоретичними орієнтирами доводиться констатувати:

а) між ч.1 ст.2 і ст.23 КК наявна «глибинна» змістовна колізія, оскільки «психічне ставлення особи ... до наслідків» може виходити за межі змісту складу злочину як нормативної (нормативно-теоретичної) юридичної конструкції;

б) обов'язкова характеристика вини – ставлення до наслідків – залишає відкритим питання про зміст вини у так званих формальних складах злочину, до яких наслідки не включені;

в) до складу злочину можуть включатись такі характеристики, ставлення до яких вочевидь впливає на зміст вини і навіть на її наявність, але вони не можуть бути віднесені ні до діяння, ні до наслідків (наприклад, вік потерпілого, згадана вище ситуація уявної оборони); натомість ст.23 КК передбачає психічне ставлення лише до діяння та до наслідків.

Цими висновками всі вади норми-дефініції, передбаченої ст.23 КК, не вичерпуються [4]. Однак і їх достатньо для того, щоб підтвердити її неприйнятність для кримінального права України.

Пропонований варіант оцінки: нормативне визначення вини у ст.23 КК має оцінюватись загалом негативно.

6. Щодо нормативного визначення поняття покарання. На перший погляд, позитивно має оцінюватись сама наявність у КК 2001 р. норми-дефініції щодо поняття покарання. Однак така оцінка не може бути остаточною з огляду на «буквальний» нормативний зміст ч.1 ст.50 КК, в якій ця норма-дефініція передбачена. В межах даного змісту достатньо «проблемними» видаються наступні характеристики покарання як конкретного заходу примусу: 1) «...що застосовується ... за вироком суду ...»; 2) «...що ... полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого».

«Проблемність» першої характеристики обумовлена тим, що вона перебуває у змістовній колізії з іншими положеннями КК та відповідними положеннями Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року (в

подальшому – КПК 1960 р.). Перший прояв такої колізії вбачається, зокрема, з ч.2 ст.87 КК, відповідно до якої визначення конкретної міри «нового» покарання і наступне його застосування здійснюється на підставі указу Президента України про помилування. Останній вочевидь не може ототожнюватися з вироком суду.

Прикладом ще одного прояву змістовної колізії зазначеної вище характеристики ч.1 ст.50 КК – «...що застосовується ... за вироком суду ...» – з іншими положеннями КК та відповідними положеннями КПК 1960 р. може бути її співвідношення з ч.5 ст.53 КК та ч.ч.1, 5 ст.410 КПК 1960 р. В даному разі ч.5 ст.53 КК передбачає заміну штрафу покаранням більш суворого виду, і така заміна відповідно до ч.5 ст.410 КПК 1960 р. мала відбуватися на підставі постанови суду (зараз відповідно до ч.6 ст.537 Кримінального процесуального кодексу 2012 року – на підставі ухвали суду). Таким чином, «нове» покарання визначалось і застосовувалось не «за вироком суду». При цьому важливо підкреслити: вітчизняна судова практика реально застосовувала конкретні положення ч.5 ст.53 КК та ч.ч.1, 5 ст.410 КПК 1960 року, фактично ігноруючи норму-дефініцію, передбачену ч.1 ст.50 КК, що надавало останній суто декларативного характеру.

Що стосується другої характеристики поняття покарання, зазначеної в ч.1 ст.50 КК, – «...що ... полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого», то вона не є специфічною саме для цього заходу впливу, Відтак норма-дефініція щодо поняття покарання може бути поширена, наприклад, і на виконання окремих обов'язків, передбачених ч.1 ст.76 КК у її первинній редакції.

Пропонований варіант оцінки: нормативний зміст ч.1 ст.50 КК заслуговує переважно негативної оцінки.

7. Оцінюючи новели КК 2001 р. на спеціально-юридичному рівні, можна відзначити безумовно позитивний вплив значної їх кількості на зміст більшості розділів його Загальної частини.

Це стосується перш за все: а) положень щодо класифікації злочинів за ступенем тяжкості та окремих положень щодо стадій злочину (розділ III); б) окремих положень щодо суб'єкта злочину (розділ IV); в) значної кількості положень щодо співучасті у злочині (розділ VI); г) значної кількості положень щодо множинності злочинів (розділ VII); ґ) значної кількості положень щодо призначення покарання (розділ XI); д) певної кількості положень щодо звільнення від покарання або його відбування (розділ XII); е) значної кількості положень щодо особливостей кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх (розділ XV).

Водночас практично в кожному з розділів Загальної частини КК містилися конкретні положення, зміст яких викликав певні питання, а іноді і серйозні зауваження. Такими положеннями, зокрема, є:

1) положення ч.1 ст.13 КК; вжите в ньому формулювання «... містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини

цього Кодексу...» за його буквального змісту не може бути поширене, наприклад, на закінчений злочин підбурювача як одного зі співучасників злочину, оскільки в його діянні може не бути жодної з таких ознак.

2) положення ч.1 ст.28 КК; воно передбачило відсутність попередньої змови як обов'язкову ознаку вчинення злочину групою осіб і тим самим формально унеможливило інкримінування цієї форми групового вчинення злочину у разі, коли він вчинений за попередньою змовою групою осіб.

3) положення ч.1 ст.33 КК; нормативне визначення сукупності злочинів вочевидь було занадто «вузьким», оскільки формально залишало за межами цієї форми їх множинності вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених однією і тією самою статтею (частиною статті) Особливої частини КК; натомість вітчизняна судова практика уже досить тривалий час обґрунтовано визнавала сукупністю злочинів вчинення двох або більше злочинів, що мають різні стадії, або скоєних особою, що була співучасником різних видів, – в тому числі і тоді, коли ці злочини передбачені однією і тією самою статтею (частиною статті) Особливої частини КК.

4) положення ч.2 ст.39 КК; формулювання «... якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода» формально охоплювало ситуацією крайньої необхідності випадки свідомого («умисного») позбавлення життя однієї людини для збереження життя іншої.

5) ряд положень розділів XI, XII Загальної частини КК, в яких вживалось словосполучення «позбавлення волі» для позначення відповідного виду покарання; при цьому «базова» стаття щодо видів покарань (ст.51 КК) дає іншу назву цьому виду покарання – «позбавлення волі на певний строк»;

6) положення ч.1 та п.1 ч.3 ст.102 КК; в ч.1 ст.102 КК, крім відміченого вище некоректного вживання формулювання «у виді позбавлення волі», міститься лише одне застереження щодо можливості призначення неповнолітньому позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років – на підставі п.5 ч.3 ст.102 КК; однак позбавлення волі на такий строк йому може бути призначене і на підставі ч.2 ст.103 КК; щодо п.1 ч.3 ст.102 КК – вжите у ньому слово «повторно» не узгоджувалося із розумінням повторності злочинів, що передбачена ст.32 КК.

Пропоновані варіанти оцінок новел окремих розділів Загальної частини КК 2001 р. в «режимі» оцінювання на спеціально-юридичному рівні можуть представляти, на наш погляд, увесь наведений вище їх (оцінок) «набір»: загалом позитивна – розділ VIII; переважно позитивна – розділ X; неоднозначна – розділи VI, VII, XI, XV; переважно негативна – розділ XII; загалом негативна – розділ V.

8. Новели Особливої частини КК 2001 р. з огляду на обмежений обсяг цих тез можуть бути оцінені лише вибірково і в значній мірі «фрагментарно». Однозначно позитивно можуть бути, зокрема, оцінені: а) «поява» нових видів злочинів в окремих розділах Особливої частини КК (наприклад, передбачених ст.ст.137, 141 – 145; 150; 162; 182; 222; 236; 253; 437 – 447); б) повна чи

часткова декриміналізація окремих видів злочинів, передбачених відповідними статтями КК 1960 р. (про це було зазначено у п./п. «в» – «д» п.1 розділу II «Прикінцевих та перехідних положень» як складової частини КК 2001 р.); в) включення до багатьох статей Особливої частини КК 2001 р. приміток, в яких визначався нормативний зміст окремих ознак складів відповідних видів злочинів; особливо мають бути відмічені ті примітки, в яких встановлювалися конкретні показники так званих кількісних ознак; г) певна уніфікація типових кваліфікуючих ознак при створенні кваліфікованих складів окремих видів злочинів.

Серед новел Особливої частини КК 2001 р., які можуть бути оцінені критично, перш за все необхідно відмітити ті, які втілюють у собі *несистемний, а в ряді випадків і «несправедливий» підхід до караності певних видів злочинів чи окремих їх різновидів*. Одним з прикладів необґрунтованої і «несправедливої» зміни караності є, на наш погляд, встановлення максимальної межі санкції за зґвалтування без обтяжуючих обставин (ч.1 ст.152 КК) – п'ять років позбавлення волі (у ч.1 ст.117 КК 1960 р. така межа становила вісім років позбавлення волі), а за крадіжку, що завдала значної шкоди потерпілому (ч.3 ст.185 КК), – шість років позбавлення волі. Внаслідок таких змін зґвалтування без обтяжуючих обставин стало злочином середньої тяжкості, а крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому, – тяжким злочином, що додатково обумовлювало різний обсяг похідних кримінально-правових наслідків за вчинення цих різновидів злочинів – крім власне караності. Риторичним залишається і питання про відповідність цих змін тій ієрархії соціальних цінностей, яка визначена у статті третій Конституції України.

Прикладом несистемного підходу до караності окремих різновидів злочинів є збільшення в КК 2001 р. мінімальної межі санкції за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах – до десяти років позбавлення волі (за ст.93 КК 1960 р. ця межа становила вісім років). При цьому мінімальна межа покарання за окремі різновиди посягання на життя так званого спеціального потерпілого була меншою – дев'ять років позбавлення волі у ст.348 КК, вісім років позбавлення волі у ст.ст.379, 400 КК. Таке «посилення» кримінально-правової охорони життя та діяльності спеціальних потерпілих видається достатньо сумнівним.

В статтях Особливої частини КК 2001 р. мали місце і інші прояви несистемного підходу до караності окремих видів злочинів та їх різновидів. Про такий підхід, зокрема, свідчить наявність значної кількості санкцій, в яких альтернативними основними видами покарань було передбачено лише штраф і позбавлення волі на певний строк, штраф і обмеження волі. Крім того зміст окремих санкцій передбачав такі види основних покарань, жодне з яких з огляду на обмеження, встановлені у розділах X та XV Загальної частини КК, не могло бути призначене певним категоріям осіб, що вчинили відповідні злочини.

Непоодинокими були і вади спеціально-юридичного характеру в диспозиціях статей Особливої частини КК 2001 р. Значна їх частина

обумовлена порушенням вітчизняним законодавцем принципів та правил законодавчої техніки. Конкретними прикладами таких вад, зокрема, є: а) невиправдане вживання множини в окремих формулюваннях – «загибель людей», «...із заподіянням *тяжких тілесних ушкоджень*», «...втягнення неповнолітніх...»; б) порушення правила єдності термінології – вживання у багатьох статтях Особливої частини КК слів «неповнолітній», «малолітній» у традиційному «широкому» значенні, яке охоплювало осіб і чоловічої, і жіночої статі, а у ст.ст.152, 153 КК – у «вузькому» значенні, оскільки в них вживались також слова «неповнолітня» і «малолітня»; в) відсутність єдності у підходах до формулювання диспозицій однотипного характеру; зокрема, у ст.316 КК йдеться про публічне вживання лише наркотичних засобів, в той час як у «суміжних» статтях передбачена відповідальність за незаконні діяння з наркотичними засобами, психотропними речовинами чи їх аналогами.

Окремо слід відмітити нормативне визначення поняття вбивства, яке дається у ч.1 ст.115 КК. Обов'язкова його ознака – умисний характер заподіяння смерті іншій людині – за правилом дотримання єдності термінології – мала б поширюватись на всі випадки вживання цього поняття в статтях Загальної та Особливої частин КК, в тому числі і в ст.119 цього Кодексу. Однак очевидно, що поєднання умисного характеру заподіяння смерті з вчиненням вбивства «через необережність» неможливо в принципі. Відтак між ч.1 ст.115 та ст.119 КК наявна «антагоністична» змістовна колізія, традиційне подолання якої на правозастосовному рівні викликає сумніви з позицій принципу верховенства права.

Пропонований варіант оцінки: значна частина новел Особливої частини КК може бути оцінена позитивно, інша їх частина – негативно, в цілому ці новели мають оцінюватись неоднозначно.

9. Деякі загальні висновки:

1) Новели КК 2001 р. значно покращили стан кримінально-правового регулювання порівняно з тим, що мав місце до 1 вересня 2001 року.

2) Значна частина цих новел в цілому поліпшила зміст більшості інститутів вітчизняного кримінального права і відповіла на ряд питань, що поставали в правозастосовній практиці.

3) Водночас поряд з безумовними позитивними наслідками прийняття КК 2001 року і набрання ним чинності слід констатувати наявність в його новелах певних вад як концептуального, так і спеціально-юридичного характеру. В цьому плані для своєрідної «ейфорії», яка упродовж певного періоду мала місце (переважно у його розробників), достатніх підстав не було.

4) Усунення вад КК 2001 р. потребувало системної законотворчої діяльності із залученням науковців і практичних працівників, перш за все кваліфікованих суддів відповідної спеціалізації. Замість цього вітчизняний законодавець вдався до внесення до КК 2001 р. численних, в багатьох випадках невиправданих, змін і доповнень, які не покращили, а значно погіршили первинну його редакцію.

Список літератури

1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (олова редкол.) та ін. К.: Укр. Енцикл., 1998. Т.4: Н - П. 2002. 720 с.
2. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / за ред.. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Київ Харків: Юрінком Інтер, Право, 2001. 416 с.
3. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України. К.: Атіка, 2005. 224 с.
4. Шапченко С.Д. Окремі проблеми інституту вини в кримінальному праві України та загальні підходи до їх вирішення. – Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11 – 12 жовт. 2012 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Х.: Право, 2012. 848 с.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2001 РОКУ

Олійник О.С., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент

Принципи права як основа реформування кримінального законодавства

Термін «принцип» етимологічно походить від лат. «principium» та означає основу, засаду, керівну ідею, визначальне положення [1, с. 1096]. Принципи сприйняті всіма науками (у т.ч. юриспруденцією) та позначають насамперед основні, найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що характеризують природу і соціальну сутність явища, його спрямованість та найсуттєвіші властивості. Принципи можна визначити так званою «квінтесенцією» будь-якого явища, діяльності, що формується та здійснюється у відповідності до певної, незалежно від їх існування, первинної засади, що визначає природу та подальше існування цього явища або діяльності [2, с. 95]. Принцип є першопочатком, тим, що лежить в основі певної сукупності фактів, теорії, науки; це внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні й теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різноманітних сферах діяльності [3, с. 519]. Принципами вважають «вихідні фундаментальні положення», на яких «ґрунтується вся теоретична модель науки» [4, с. 307–308].

Теоретичну та практичну значимість цього поняття, а точніше категорії – переоцінити неможливо, звідси правильне розуміння принципів має неабияке значення для кожної людини.

В юридичній науці і практиці проблематика принципів права є визначальною, оскільки належить до фундаментальних і містить широке коло багатогранних питань, які важко охопити одним загальним підходом чи дефініцією [5, с. 16]. Виключно важливе значення принципи права знаходять в умовах об'єктивної необхідності посилення ролі права в контексті формування правової держави і правового громадянського суспільства [6, с. 139]. Особливо актуальним це питання постає саме сьогодні, коли відбуваються активні євроінтеграційні та законодавчі процеси. Варто також додати, що в умовах сьогодення найбільшою мірою проявляється саме така властивість права (його принципів), як динамічність, а отже відбувається їх активний розвиток. У свою чергу вищими судовими інстанціями сьогодні ухвалюються рішення, які здійснюють безпосередній вплив на систему українського права та, відповідно, на систему його принципів.

Принципи права, як і принципи взагалі, є продуктом людської діяльності. Вони є соціальними явищами, як за джерелом виникнення, так і за змістом. Їх виникнення зумовлюється потребами суспільного розвитку та у них

відбиваються закономірності суспільного життя. Сьогодні це питання актуальне також у розрізі існування політичної кризи в Україні, процеси та явища якої поглинають собою й систему права, політизуючи її, маніпулюючи суспільною свідомістю.

Дійсно, принципи права – багатоманітне неоднозначне явище, до якого вітчизняні та зарубіжні дослідники підходять з різних боків. Саме тому на сьогодні у сучасній юридичній літературі можна знайти багато різноманітних дефініцій принципів права. Одні автори звертають увагу на те, що принципи права – категорія об'єктивна, інші – тлумачать їх як основні ідеї та навіть поняття, що виражають сутність юридичного типу права [7, с. 5–33]. Частина авторів трактує принципи права доволі широко й висловлюють свою думку про те, що останні є сферою правосвідомості, правової ідеології та науки, інші автори зазначають, що принципи знаходяться так би мовити поза безпосереднім змістом права, яке трактують досить широко [8, с. 21–23; 9, с. 102–105]. Не можна також відкидати думку і тих науковців, які наголошують, що принципами в праві також можуть вважатися положення, які не знайшли свого прямого закріплення в нормах права.

Причини різноманітності в інтерпретації правових принципів полягають в тому, що:

- по-перше, саме поняття правових принципів деякими правознавцями дається розпливчасто й суперечливо в силу усіченого розуміння сутності права, особливо тими, хто під сутністю розуміє державну волю та нормативність;
- по-друге, недооцінюється значення природи права як фактора, який безпосередньо визначає характер правових принципів;
- по-третє, не визначається місце принципів в співвідношенні між сутністю права і його змістом (нормами);
- по-четверте, не враховується значимість для розуміння правових принципів сутності регульованих правом предметів, сфер, об'єктів [10, с. 27–33].

Найбільш суттєва ознака принципів – їх регулятивність. Зазначена ознака проявляється за допомогою механізму правового регулювання. Під останнім розуміють цілісне, результативне впорядкування та організацію суспільних відносин за допомогою системи правових засобів, у відповідності з вимогами соціально-економічного і політичного рівня розвитку суспільства [11, с. 289].

Але в даному випадку ми хотіли б звернути увагу на наступний аспект у розумінні та використанні властивостей принципів права для реформування законодавства про кримінальну відповідальність.

Так, проект нового КК України (Книга 1. Про кримінальний закон) містить розділ 1.2 «Принципи кримінального закону», до яких розробники пропонують відносити такі принципи: верховенства права (ст. 1.2.1); законності (ст. 1.2.2); юридичної визначеності (ст. 1.2.3); рівності перед кримінальним законом (ст. 1.2.4); гуманізму (ст. 1.2.7); однократності (ст. 1.2.8); сумлінного виконання міжнародних зобов'язань (ст. 1.2.9) тощо.

Розглянемо деякі з них. Так, під принципом верховенства права в проекті розуміється, що «цей Кодекс, виходячи з верховенства права, з урахуванням інтересів потерпілого, обмежує повноваження держави, запобігаючи свавільному втручанню в права і свободи людини». У свою чергу принцип законності утворюватимуть не один, а вже три елементи: 1) не є злочином діяння, не передбачене цим Кодексом; 2) не можуть бути застосовані покарання або інші кримінально-правові засоби, не встановлені цим Кодексом; 3) застосування кримінального закону за аналогією заборонено тощо [12]. Водночас, запропоноване розробниками положення щодо можливості застосування судом України покарання та інших кримінально-правових засобів до особи, засудженої іноземним судом за те саме діяння, вважається не лише порушенням принципу однократності (хоча ми ставимо під сумнів й існування самого такого положення в якості принципу), а й порушенням принципу законності й принципу соціальної справедливості. До речі, останній в якості принципу в проекті КК України чомусь взагалі не фігурує, хоча, на нашу думку, є одним із основоположних принципів кримінального права (як галузі права) та кримінального закону, оскільки задля відновлення справедливості й виникла така галузь права і законодавства.

Крім того, відповідно до «Словника української мови. Академічного тлумачного словника (1970—1980)» термін «однократний» означає такий, «який здійснюється, відбувається один раз; одноразовий» [13]. Важко зрозуміти, що є «одноразовим» в якості принципу кримінального закону (адже, відповідно до наданого словником тлумачення, згадуваний термін виступає синонімом «однократності»)? Та чи можна говорити в даному випадку, що, закон про кримінальну відповідальність можна застосувати лише один раз? Тому, за нашим переконанням, однократність як принцип не може претендувати саме на статус основоположного начала.

Також до переліку принципів кримінального закону потрапили положення щодо сумлінного виконання міжнародних зобов'язань. Під таким принципом кримінального закону необхідно розуміти, що національний КК має відповідати чинним міжнародним договорам, згоду на обов'язковість яких надано ВР України. Якщо для надання згоди на обов'язковість для України подається міжнародний договір, виконання якого потребує змін до цього Кодексу, то проект закону про внесення таких змін вноситься на розгляд ВР України разом з проектом закону про ратифікацію (приєднання) і вони приймаються одночасно [14].

На наш погляд, останнє положення має визначальне значення у зв'язку із активними євроінтеграційними процесами, що відбуваються сьогодні в Україні. Щодо втілення цього принципу безпосередньо в законі про кримінальну відповідальність, то вважаємо, що це положення може або набути стабільного характеру, або виглядати як ситуативна реакція законодавця на вимоги західних партнерів щодо вдосконалення галузі кримінального законодавства.

Загалом, за результатами вивчення розділу 1.2 «Принципи кримінального закону» проекту КК необхідно зазначити, що тенденція щодо визначення та закріплення на законодавчому рівні принципів кримінального закону є зрозумілою та певною мірою виправданою з огляду на існуючу з цього приводу практику іноземних держав але, з іншого боку, ряд положень, визначених запропонованим проектом КК, має дискусійний і ситуативний характер, що може негативно вплинути на динаміку розвитку системи принципів кримінального права (закону).

Отже, на наше переконання, на своє законодавче закріплення в якості принципів кримінального права (законодавства) претендують наступні принципи: принцип верховенства права; принцип соціальної справедливості; принцип гуманізму; принцип невідворотності кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру; принцип винної відповідальності; принцип врахування особи при застосуванні заходів кримінально-правового характеру; принцип індивідуалізації застосування заходів кримінально-правового характеру; принцип диференціації заходів кримінально-правового характеру.

Список літератури

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел]. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.
2. Когутич Є. Принципи як складовий елемент контролю за діяльністю приватних виконавців в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 1. С. 95–101.
3. Філософський енциклопедичний словник / [В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін.]. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України ; Абрис, 2002. 742 с.
4. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.
5. Грищук О. Принципи права: філософсько-правовий вимір. Вісник Львівського університету. Серія : Юридична. 2015. Вип. 61. С. 16–23.
6. Олійник О.С. Вплив втілення принципів кримінального права в нормах законодавства про кримінальну відповідальність на подальший його розвиток. Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 17-19 жовтня 2019 р. Харків, 2019. С. 139-142
7. Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права. М. : Юрид. лит., 1977. 213 с.
8. Лукашева Е. А. Принципы социалистического права. Советское государство и право. 1970. № 6. С. 21–29.

9.Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций : в 2 т. / [науч. ред. Р. К. Русинов ; отв. за вып. В. М. Семенов]. Свердловск : Свердл. юрид. ин-т, 1972. Т. 1. 396 с.

10.Дроб'язко С. Г. Принципы в праве. Проблемы развития юридической науки и совершенствование правоприменительной практики : сб. науч. тр. Минск, 2005. С. 27–33.

11.Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М. : Юрид. лит, 1981. Т. 1. 360 с.

12.Проект нового Кримінального кодексу України. Чи стане новий ККУ надійним як автомат калашнікова чи слабким як остання модельтаврія.Юрінком : [сайт]. URL: https://yurincom.com/legal_news/new_legislation/proekt-novoho-kryminalnoho-kodeksu-ukrainy-chy-stane-novyj-kku-nadijnym-iak-avtomat-kalashnikova-chy-slabkym-iak-ostannia-model-tavriia/

13.Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980):[сайт].URL:<https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/09/16/1-kontrolnyj-proekt-kk-15-09-2020.pdf>

14.Кримінальний кодекс України : контрольний проект 19 жовт. 2020 р. URL:<https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/10/21/kontrolnyj-proekt-kk-19-10-2020.pdf>.

Демчук П.В., аспірант кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка

Значення принципу законності для кримінально-правової політики держави: вступні зауваги

Забезпечення безпеки в суспільстві – одна із чільних функцій держави як соціального утворення. Вона реалізовується різними засобами, у тому числі, кримінально-правовими. Як і будь-яка державна діяльність, вона повинна здійснюватися в межах, на підставі та в спосіб, передбачений Конституцією та законами України. В той же час, не всі етапи здійснення кримінально-правової політики врегульовані на законодавчому рівні, що призводить до «свободи розсуду» суб'єктів її реалізації. На одному із таких моментів зупинимося у цій публікації.

Здебільшого визнаною є позиція, що кримінально-правова політика являє собою системоутворюючий елемент усієї політики у сфері боротьби зі злочинністю, яка розробляє стратегію і тактику, формулює основні завдання, принципи, напрями і цілі кримінально-правового впливу на злочинність та засоби їх досягнення [1, с. 19]. Виокремлюють законодавчий рівень її здійснення, який пов'язаний з діяльністю по розробці та прийняттю кримінально-правових актів та директивних (підзаконних) документів, що визначають застосування кримінально-правових норм та інститутів [2, с. 10]. Не зважаючи на те, що вищезгадані автори виокремлюють принципи кримінально-правової політики та правила її реалізації, реальне її здійснення на законодавчому рівні дозволяє стверджувати про кричущу кількість прикладів їх порушення.

Термінологічна невизначеність, як зазвичай, є однією із передумов наукових дискусій щодо переліку та змісту принципів кримінально-правової політики, їх зв'язку із принципами кримінального права. Переважаючою є позиція, що політика визначає зміст права (це видається обґрунтованим, принаймні, через те, що саме через політичні процеси відбувається формування права). Однак щодо співвідношення між принципами кримінально-правової політики та кримінального права є такі позиції: принципи кримінально-правової політики мають генетичне походження від принципів здійснення правової політики в державі та принципів кримінального права [3, с. 12]; принципи кримінально-правової політики якісно відрізняються від принципів кримінального права, і в цьому значенні саме вони лежать в основі формування останніх, а не навпаки [2, с. 14]; принципи кримінального права мають відображатися у кримінальній політиці як її матеріально-правовий фундамент [4, с. 13]. Таким чином, невирішеним є питання співвідношення принципів кримінального права та принципів кримінально-правової політики. Видається, що цю проблему слід вирішувати з огляду на генезу та правову природу цих двох явищ, що стане предметом наступних наукових розвідок.

Ще одним дискусійним питання є обов'язковість принципів кримінально-правової політики для суб'єктів її здійснення. Цілісної концепції такої політики не було прийнято уповноваженим органом, що обумовлює питання – якими принципами повинні керуватися народні депутати України при ухваленні законів, у тому числі, про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (далі – КК України).

На недоліках процесу змін кримінального законодавства акцентують свою увагу велика кількість науковців. До цих недоліків відносять: використання законодавцем кримінального закону за принципом «*prima ratio*», «девальвація» кримінально-правової заборони; збільшення караності окремих посягань «на вимогу суспільства» [5]. При цьому, зміна політичних еліт, порівняно з іншими політико-правовими факторами впливу на динаміку кримінального права, поставлена на перше місце (79 % опитаних), що свідчить про те, що кримінально-правова політика, яку несуть такі еліти, є дійсно головною рушійною силою динаміки кримінального права [6, с. 113]. Варто зазначити, що вплив принципів кримінального права на правотворчість є незаперечним та проявляється він у тому, що ці принципи, незалежно від їх формалізації у кримінальному законі чи інших нормативних актах мають вплив на процеси правотворчості та правозастосування як концентрований вираз цінностей та ідей в ході динамічного розвитку суспільних відносин.

Однак такий підхід до розуміння принципів права сповідують не всі члени юридичної спільноти, відтак можна вести мову про обов'язковість принципу законності як одного із принципів кримінального права, через його контекстуальне визначення в Конституції України та КК України, текстуальне закріплення у статті 7 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини по її застосуванню. Ця практика досить часто артикулює категорією «якість кримінального закону» як передумовою його правомірного застосування.

Так, вимога точного визначення злочину в законі виконується у випадку, якщо особа може дізнатися з формулювання відповідного положення та, якщо необхідно, за сприяння тлумачення судів, які дії та бездіяльність матимуть наслідком кримінальну відповідальність [7, пар. 40, 52]. Це покладає обов'язки на законодавця із тим, щоб забезпечити належне застосування кримінально-правових норм, а відтак – забезпечити його ефективність.

Таким чином, на національному рівні відбувається процес формування доктрини кримінально-правової політики держави, який супроводжується дискусіями щодо всіх її складових: починаючи від назви і завершуючи формою викладу основних положень. У цих тезах доповіді акцентується увага на проблемах реалізації кримінально-правової політики на законодавчому рівні, адже надмірна інтенсивність парламентарів у вирішенні суспільних проблем засобами кримінального права викликає застереження та вимагає сформулювати належні превентивні заходи.

Поспішність та неналежне дотримання вимог законодавчої техніки ми могли спостерігати у нещодавніх змінах до КК України, які вносилися Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» від 16 лютого 2021 року № 1231-ІХ. Ним було доповнено Особливу частину КК України ще однією статтею 286-1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння».

Проблема була закладена ще під час прийняття Закону України № 720-ІХ, яким вносилися зміни до Закону України, яким запроваджувався інститут кримінальних проступків (тобто Закону України № 2617-VIII). Тоді народні депутати вирішили вносити зміни у закон, що не набрав чинності для того, щоб узгодити термінологію у законодавстві. Планувалося, що обидва закони наберуть чинність в один день і проблем у їх реалізації не настане. Однак, щось пішло не за планом і 1 липня 2020 року Закон України № 2617-VIII набрав чинності, а Закон України № 720-ІХ був підписаний Президентом України 2 липня 2020 року та 3 липня 2020 року опублікований в газеті «Голос України». Відтак, саме тоді він набрав чинності. Слід вказати, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України наголошувало на порушенні вимог ч. 6 ст. 91 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», відповідно до якої внесення змін можливе лише до положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону. Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України у своїх роз'ясненнях від 15 липня 2020 року вказав, що, на їхню думку, з 3 липня 2020 року стаття 130 КУпАП підлягає застосуванню в редакції, що діяла до набрання чинності Законом № 2617-VIII, а стаття 286-1 КК України виключена [8].

Продовжуючи цю лінію, з подачі цього ж Комітету, в КК України з'явилося дві статті 286-1 КК України. Про цю проблему також йшлося у Зауваженнях до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, які, в цій частині, були проігноровані. Відтак, Комітет з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України у своїх роз'ясненнях від 18 березня 2021 року вказав, що в силу роз'яснень цього ж Комітету з 3 липня 2020 року стаття 286-1 КК України (Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) виключена [9].

Цей одиничний випадок показує недосконалість процесів законотворчої діяльності щодо внесення змін та доповнень до КК України. Експерти у своїх публікаціях одностайно звертають увагу, що така ситуація різних поглядів на нормотворчі процеси призведе до уникнення відповідальності за «нетверезе водіння» у певний період часу, що зменшує ефективність кримінального закону

в цілому. Зрозуміло, що вирішувати питання недосконалості закону доведеться в ході практичної діяльності, однак завданням правотворця, як зазначалося вище, є прийняття такого закону, який не буде в подальшому визнаний неконституційним (маємо «свіжі» приклади рішень Конституційного Суду України), а також засудження за яким не буде порушувати гарантії принципу законності у кримінальному праві.

Існуючі запобіжні механізми (до яких можна, зокрема, віднести наукову експертизу профільних управлінь Апарату Верховної Ради України) не показують належної ефективності, адже їх висновки чи зауваження не завжди беруться до уваги суб'єктами законодавчої ініціативи. Це обумовлює актуалізацію дискурсу про якість законотворчого процесу.

Таким чином, принцип законності як один із принципів кримінального права встановлює вимоги до точності та визначеності положень кримінального закону, їх доступності. Відтак, його зміст охоплює як стандарти якості лексики кримінального закону, так і стандарти доведення його змісту до відома адресатів. В силу характеру (рівня «вищої імперативності»), який властивий принципам кримінального права, вважаємо їх існування та реалізацію такими, що компенсують відсутність належно випрацьованих принципів кримінально-правової політики. В той же час, відсутність ефективних механізмів запобігання та реагування на наслідки порушення вимог принципу законності вважаємо проблемами у діяльності законодавчого органу.

Список літератури

1. Борисов В.І., Фріс П.Л. Поняття кримінально-правової політики. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2013. № 1. С. 15–31.
2. Фріс П.Л. Кримінально-правова політика України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2006. 36 с.
3. Митрофанов А.А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 17 с.
4. Гацелюк В.О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів, 2005. 19 с.
5. Марін О. Сучасні тенденції розвитку кримінального законодавства України. *Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні* : матеріали XXVII звітної науково-практичної конференції (м. Львів, 5–6 лютого 2021 р.). Львів, 2021. С. 152-155.
6. Балобанова Д. О. Динаміка кримінального права: доктринальні положення : монографія. Одеса : Фенікс, 2020. 358 с.
7. Рішення ЄСПЛ по справі «Кокінакіс проти Греції» (заява № 14307/88). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/rus/?i=001-57827> (дата звернення: 20.02.2021).

8. Роз'яснення від 15 липня 2020 року Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України щодо окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 720-IX від 17 червня 2020 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001450-20#n2> (дата звернення: 07.04.2021).

9. Роз'яснення № 04-27/3-2021/97637 від 18 березня 2021 року Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України щодо окремих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» № 1231-IX від 16 лютого 2021 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v7637450-21#n30> (дата звернення: 07.04.2021).

Фесенко Є.В., доктор юридичних наук, професор

Поняття та значення об'єкта злочину (проблемні питання)

У перші роки після прийняття КК 2001 року значна увага науковців приверталася до проблеми поняття об'єкта злочину.

Зокрема, формувалися критичні оцінки щодо пануючої концепції об'єкт-суспільні відносини, а натомість було запропоновано визнавати таким деякі автори сучасних досліджень запропонували повернутися до теорії, створеної Ф. Лістом, М.С. Таганцевим й іншими відомими юристами класичної та соціологічної шкіл кримінального права, якими об'єкт злочину розглядався як охоронювані законом блага, інтереси тощо. Автором цієї статті було запропоновано використовувати категорію цінностей. Цінності — це різноманітні об'єкти матеріального світу, в тому числі і сама людина, які мають суттєве позитивне значення для окремих осіб, соціальних груп і суспільства в цілому. Тому найважливіші з них взяло під захист кримінальне законодавство. Тому зазначені цінності і виступають як об'єкт злочину. На підставі викладеного об'єкт злочину можна визначити як цінності, що охороняються кримінальним законом, проти яких спрямоване злочинне діяння і яким воно може заподіяти або спричиняє шкоду.

Для вирішення цієї проблеми, доцільно використовувати категорію цінностей. Цінності — це різноманітні об'єкти матеріального світу, в тому числі і сама людина, які мають суттєве позитивне значення для окремих осіб, соціальних груп і суспільства в цілому. Тому вони охороняються нормами різних галузей права, а найважливіші з них бере під захист кримінальне законодавство. Будь-яке злочинне діяння, спрямоване проти цих найважливіших цінностей, створює загрозу заподіяти або спричиняє їм шкоду. Тому зазначені цінності і виступають як об'єкт злочину. На підставі викладеного об'єкт злочину можна визначити як цінності, що охороняються кримінальним законом, проти яких спрямоване злочинне діяння і яким воно може заподіяти або спричиняє шкоду.

Велике теоретичне і практичне значення має вирішення питання про структуру цінностей як об'єкта злочину. Зокрема, до компонентів цінностей як об'єкта злочину на початку пошуку відповіді на це питання були віднесені суб'єкти, блага, які їм належать, і предмети. Але подальше дослідження цієї проблеми показало необхідність вдосконалення структурної моделі цінностей. Зокрема, до елементів цінностей як об'єкта злочинів було віднесено чотири класи компонентів: потерпілих їх інтереси та права, соціальні зв'язки та блага, що належать потерпілим.

Одними з найважливіших цінностей, які має захищати кримінальний закон, є потерпілі від злочину.

В кримінально-правовому розумінні потерпілими, проти яких спрямовується злочинне діяння можуть бути як окремих індивід, так і людина як учасник суспільних відносин.

Значну функціональну роль у моделі складу злочину відіграють інтереси та права потерпілого.

Крім того, компонентами об'єкта злочину можуть бути і свободи особи. На це слушно звертав увагу А.А. Музика [1, с. 185-186].

На нашу думку, інтереси як компонент об'єкта злочину — це нормативно врегульована у формі загально визнаної установки зацікавленість потерпілої сторони у задоволенні її потреб законним шляхом.

Одним з компонентів об'єкта злочину є також права потерпілих.

Висловлені критичні зауваження на адресу концепції, яка визнає об'єктом злочину тільки суспільні відносини, не означають, що ці відносини зовсім не мають значення для моделювання складу злочину. Навпаки, функції суспільних відносин у такому аспекті здійснюються у багатьох випадках колективних потреб, що становлять основу діяльності членів суспільства взагалі, адже найбільш суттєві потреби є необхідними для нормального існування людини і суспільства.

На етапах здійснення такої діяльності людей найбільш вразливими, з точки зору заподіяння шкоди, є визначені вище компоненти цінностей: потерпілі, соціальні зв'язки, належні їм блага тощо. Визначення саме цих компонентів зумовлено особливістю їх функцій в моделі складу злочину. Так, інформація щодо потерпілих, їх інтересів та прав дає можливість визначити, проти кого і проти чого спрямовано злочинне діяння. Визначення соціальних зв'язки дає інформацію, що дезорганізує діяння. Дослідження предмета інформує про те, на що діє; суб'єкт злочину, а нематеріалізованих благ — чому може бути заподіяна або фактично спричинена шкода.

Список літератури

1. Музика А.А., Лащук Є.В. Предмет злочину: теоретичні основи. Монографія. К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011. 192 с.

Чуб Ю.С., студентка Відокремленого підрозділу «Фаховий коледж Харківського університету»

Інститут кримінальних проступків як одне із недоцільних нововведень у кримінальне законодавство України

Головним нормативно-правовим актом у кримінальному законодавстві є Кримінальний кодекс України, що за час свого існування (від набрання чинності 1 вересня 2001 року до нашого часу) пройшов низку реформувань шляхом внесення змін і доповнень до деяких положень. Ці довершення зумовили розмежування поглядів правозастосувачів і науковців на позитивне та негативне ставлення щодо змін і доповнень до Кримінального кодексу України.

Одним із найважливіших значень як в теоретичному, так і в практичному плані має класифікація кримінальних правопорушень за їх ступенем тяжкості, видом та розміром покарання, тобто поділ вчинених діянь на групи залежно від того чи іншого критерію. Зокрема, у ч. 1 ст. 12 КК України «Класифікація кримінальних правопорушень» вказано, що кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки (передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі) і злочини, що в свою чергу, поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. Слід зазначити, що автори проекту нового Кримінального кодексу України станом на 29.03.2021 року також класифікують кримінальні правопорушення на проступки та злочини.

Загалом поняття «кримінального проступку» разом зі «злочином» можна вважати складовими елементами «кримінального правопорушення», яке належить до понятійного апарату міжнародного права й широко використовується в практиці Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). У своїх рішеннях ЄСПЛ зазначив, що незважаючи на характер діяння, будь-яке правопорушення, за вчинення якого передбачається арешт або тривале позбавлення волі, є кримінальним [1]. Яскравим прикладом такої позиції ЄСПЛ є справа «Гурепка проти України» [2], в якій чітко розмежовані погляди між кримінальним та адміністративним правопорушенням. Покарання у виді 7-денного адміністративного арешту вважається частиною кримінального провадження, незважаючи до якого виду віднесене вчинене діяння за національним законодавством. У зв'язку з визнанням Україною юрисдикції Суду вказані позиції є обов'язковими при здійсненні правосуддя судами загальної юрисдикції України та у використанні Конституційним Судом України [3].

Введення інституту кримінального проступку в Кримінальний кодекс України, перш за все, відбулося задля гуманізації кримінального законодавства, а також наближення до європейських правових стандартів. У науці

кримінального права дискусії навколо кримінального проступку та його місця у правовій системі тривають протягом останніх десятиліть, але й досі бракує однозначного й загально визнаного вирішення, яке позитивно було б сприйняте суспільством і науковими колами. Іншою підставою такого нововведення є пришвидшення розслідування справ відповідно до Кримінального процесуального кодексу України [4] (далі – КПК України). Зовнішніми чинниками впровадження проступку в кримінальне законодавство України є, з погляду М.М. Дмитрука, поділ кримінального діяння в державах романо-германської правової системи на декілька видів та рекомендації міжрегіональних інституцій щодо декриміналізації частини транспортних, митних та податкових злочинів, що не становлять великого ступеня суспільної небезпеки [3, с. 99]. Окрім висвітлення думок щодо зовнішньої сторони, внутрішніми чинниками впровадження проступку в кримінальне законодавство України є неадекватність небезпеки діяння (матеріальної або моральної шкоди) наслідкам притягнення до кримінальної відповідальності (судимості та позбавлення волі); неврахування законодавцем сприйняття в побутовій правосвідомості злочину як діяння, що асоціюється із відбуванням такого покарання, як «позбавлення волі»; соціально-правова необумовленість окремих положень КК [3, с. 98].

Вирішення цих питань пропонувалося таким чином: 1) задля гуманізації кримінального законодавства можна було виключити судимість за злочини невеликої тяжкості, шляхом внесення одного речення до розділу XIII Загальної частини Кримінального кодексу України «Судимість»; 2) пришвидшення розслідування кримінальних справ можливе було завдяки доданні до КПК України глави «Особливості досудового розслідування злочинів невеликої тяжкості», тобто без введення кримінальних проступків [1]. Щодо рекомендацій міжрегіональних інституцій щодо декриміналізації частини транспортних, митних та податкових злочинів, що не становлять великого ступеня суспільної небезпеки – це можна було успішно зробити без введення кримінальних проступків.

Питання щодо впровадження терміну «кримінального проступку», зокрема його недоцільності, досліджувалося не одним науковцем в своїх напрацюваннях та слугувало підставою для наступних обговорень. Важливими аргументами щодо цього є, по-перше, зайва додаткова криміналізація адміністративних правопорушень; по-друге негуманним є засудження обвинувальними вироками судів громадян України за діяння, які по суті повинні залишатися адміністративними проступками; по-третє, це негативно вплине на стан корупції в Україні, оскільки багато наших співгромадян прагнуть уникнути вироку за кримінальний проступок шляхом надання неправомірної вигоди; по-четверте, кримінальні проступки є у кримінальному законодавстві не усіх, а лише деяких держав Європи (Австрія, Естонія, Іспанія, Швейцарія та ін.), але там, на відміну від України, відсутні Кодекси про адміністративні правопорушення; по-п'яте, поняття «кримінальний проступок» взагалі не

передбачене у Конституції України, натомість поняття «кримінальне правопорушення» вживається досить часто [5, с. 736]. Зрозуміло, що правова природа адміністративних правопорушень і злочинів абсолютно різна. Процес «переведення» цієї групи діянь у провини є, по суті, процесом декриміналізації, який одразу змінює правову природу діяння. Адже карними правопорушеннями, з одного боку, будуть визнані існуючі на сьогодні злочини, а з другого - адміністративні правопорушення, які на сьогодні мають судову юрисдикцію [6].

Отже, досягнення гуманізації кримінальної відповідальності та спрощення процедури притягнення до неї також можливе шляхом виключення кримінальних проступків з Кримінального кодексу України та відновлення чотирьохступеневої класифікації злочинів (злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі, як це було до 1 липня 2020 р.). При цьому доцільним вважаю: 1) внесення окремих змін, зокрема положення, що судимість відсутня за злочини невеликої тяжкості до розділу Загальної частини Кримінального кодексу України «Судимість»; 2) внесення змін у КПК України, де сформувані главу «Особливості досудового розслідування злочинів невеликої тяжкості» замість існуючої на даний час «Особливості досудового розслідування кримінальних проступків»; 3) рекомендації міжрегіональних інституцій щодо декриміналізації частини транспортних, митних та податкових злочинів, що не становлять великого ступеня суспільної небезпеки також можна було успішно втілити без введення кримінальних проступків.

Список літератури

1. Крайник Г.С., Ципищук К.В. Щодо недоцільності появи «кримінального проступку» в кримінальному законодавстві України. *Молодий вчений*. 2020. № 1 (77). С. 216-219. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/1/47.pdf>.
2. Справа ЄСПЛ «Гурепка проти України» від 06 вересня 2005 р. (Заява № 61406/00). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_437.
3. Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія. Одеса: Юридична література, 2014. 224 с.
4. Борисов В.І., Тютюгін В.І., Демидова Л.М. Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства. *Вісник асоціації кримінального права України*. 2016. Том 2. Вип. 7. С. 129-142.
5. Крайник Г.С. Щодо недоцільності введення інституту кримінальних проступків до Кримінального кодексу України. *Правова доктрина - основа формування правової системи держави* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю НАПрН України та обговоренню п'ятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України. - Харків, 2013. С. 735-737. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/7243/1/Kraynik_735.pdf.

6. Фріс П. Л. Питання запровадження інституту карної провини. *Основні напрямки розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність*: матер. міжнарод. наук.–практ. конф., 11-12 жовтня 2012 р. Харків: Право, 2012. С. 186.

Дунаєва Т.Є., науковий співробітник відділу кримінального процесу, криміналістики та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук;

Крайник Г.С., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського університету, кандидат юридичних наук

Питання розмежування злочину та кримінального проступку у кримінальному законодавстві України

Політико-правові перетворення в Україні, передбачення нових процесів і тенденцій, які з'являються в державі, висувають нові вимоги, спрямовані на створення високоефективної, якісної правової системи, зокрема підготовку зважених законодавчих рішень, що відповідали б інтересам соціальних інституцій та забезпечували охорону прав та свобод людини.

На сучасному етапі державотворення на виконання Концепції реформування кримінальної юстиції реалізується державна політика із гуманізації кримінальної відповідальності, яка полягатиме в трансформації кримінального, адміністративного та інших галузей законодавства України.

З огляду на досвід країн Європи, кримінальне законодавство більшості цих країн передбачає два або три види кримінально-караних діянь. Це, по-перше, злочин, по-друге, проступок, по-третє, порушення, які відрізняються за ступенем суспільної небезпеки, видом та розміром покарання тощо.

З 1 липня 2020 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII, що узгодив текст Кримінального кодексу України (далі – КК України) з положеннями Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), тому що у текст КК України було запроваджено інститут кримінальних правопорушень та кримінальні проступки, про які йдеться у главі 25 КПК України. Згідно зі ст. 12 КК України тепер кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки та злочини.

Поява інституту кримінальних проступків не лише вплинула на класифікацію кримінальних правопорушень, але й дала підстави для дискусії про значення такого поділу для диференціації кримінальної відповідальності [1, с. 162].

Законом в кримінальному праві визначаються основні поняття так: кримінальне правопорушення – це суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом кримінального правопорушення, – кримінальний проступок або злочин. Кримінальний проступок – це діяння, за яке передбачене покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Злочин – це передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину, за яке передбачене покарання більш суворе, ніж за вчинення кримінального

проступку (штраф в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян позбавлення волі на певний строк або довічне позбавлення волі) [2, с. 189].

Наразі існує й інше розмежування злочину та кримінального проступку. Кримінальна відповідальність настає як за вчинення злочину так і кримінального проступку, проте згідно п. 2-1 ст. 89 КК України такими, що не мають судимості, визнаються особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання.

На думку Т. Михайліченко, не найкращим варіантом для розмежування кримінального проступку та злочину законодавцем запропоновано за допомогою виду та міри покарання. Кримінальні проступки мали б бути за рахунок багатьох адміністративних правопорушень і деяких злочинів невеликої тяжкості. Однак ця мета так і не була досягнута [3, с. 285].

Як зазначають Т.О. Михайліченко та С. В. Рак, що також правильними є застереження окремих науковців із приводу неоднозначності положень про судимість особи. Так, якщо засуджений вчинив злочин, то він буде вважатися судимим щонайменше протягом року після сплати штрафу, а якщо кримінальний проступок, то судимість буде автоматично погашено відразу ж після відбуття цього покарання, тобто після виплати штрафу [4, с. 162].

Законом про кримінальні правопорушення були внесені зміни в санкції багатьох статей Особливої частини КК України, зокрема, і наприклад, про економічні правопорушення (розділ VII Особливої частини КК). Так, ч 1. ст. 204, ч. 1 ст. 209-1, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 211, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212-1, ст. 219, ч. 1 ст. 220-1, ч. 1 ст. 220-2, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223-1, ч. 1 ст. 224, ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 232-1, ч. 1 ст. 232-2 КК відтепер, після суттєвого підвищення законодавцем верхньої (та нижньої) межі розміру покарання у виді штрафу, описують нетяжкі злочини. Своєю чергою, ст. ст. 206, 213, 216, 227 та 232 КК описують, із огляду на розмір передбачених ними видів покарань, економічні кримінальні проступки. Примітно, що нетяжкі злочини, які на підставі нормативних змін стали проступками, утворюють близько чверті від загальної кількості складів злочинів, визначених у КК України. Водночас на практиці (за наявними статистичними даними) в загальній кількості розслідуваних злочинів нетяжкі складають майже 50 % [5, с. 128].

На думку противників впровадження інституту кримінального проступку в Україні може призвести до: 1) невідповідності Конституції України, де поняття кримінального проступку відсутнє; 2) погіршення захисту потерпілого та суб'єктів кримінальних проступків; 3) ускладнення кваліфікації злочинів, кримінальних проступків та адміністративних правопорушень, збільшення кількості помилок при їх розслідуванні та розгляді тощо. Одним з можливих варіантів вирішення питання кримінальних проступків «противники» впровадження інституту кримінального проступку вбачають у його виключенні з Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні від 15 лютого 2008 року № 311 та з КПК України, та виключити судимість за злочини невеликої тяжкості.

На доцільність впровадження інституту кримінальних проступків вказує

А.В. Лапкін. На його думку, цей інститут дозволяє у спрощеному, скороченому та прискореному порядку забезпечити найбільш економне вирішення малозначних кримінально-правових конфліктів. Це не виключає необхідності його розвитку й удосконалення як у кримінально-правовому, так і в кримінальному процесуальному напрямках [6, с. 136].

Слід погодитися з недоцільністю введення кримінальних проступків, оскільки вирішення питань гуманізації кримінальної відповідальності пропонувалося таким чином: 1) задля гуманізації кримінального законодавства можна було виключити судимість за злочини невеликої тяжкості, шляхом внесення одного речення до розділу XIII Загальної частини Кримінального кодексу України «Судимість»; 2) пришвидшення розслідування кримінальних справ можливе було завдяки доданні до КПК України глави «Особливості досудового розслідування злочинів невеликої тяжкості», тобто без введення кримінальних проступків [7]. Також декриміналізувати частину злочинів невеликої тяжкості можна було без введення кримінальних проступків.

Список літератури

1. Антонюк Н. Роль інституту проступків для диференціації кримінальної відповідальності. *Право України*. 2020. № 11. С. 158–172.
2. Дунаєва Т.Є. Щодо доцільності правової регламентації кримінального проступку у законодавстві України. *Питання боротьби зі злочинністю*. Вип. 33. Харків : Право, 2017. С. 186–198.
3. Михайліченко Т.О. Кримінальні проступки: особливості правового регулювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 7. С. 284–290.
4. Михайліченко Т.О., Рак С.В. Кримінальні проступки проти власності. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2020, № 46. С. 160–163.
5. Каменський Д.В. Питання щодо юридичного змісту інституту кримінальних проступків. *Реформування кримінального законодавства крізь призму історичного надбання* : матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 18 берез. 2021 р.) / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 127–131.
6. Лапкін А.В. Доцільність упровадження інституту кримінальних проступків. *Реформування кримінального законодавства крізь призму історичного надбання* : матеріали міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 18 берез. 2021 р.) / редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 132–135.
7. Крайник Г.С., Ципищук К.В. Щодо недоцільності появи «кримінального проступку» в кримінальному законодавстві України. *Молодий вчений*. 2020. № 1 (77). С. 216–219. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/1/47.pdf>.

Рубашенко М.А., доцент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент

Проблеми гармонізації та тлумачення понять, обумовлені прийняттям «закону про кримінальні проступки»

Без сумніву наймасштабніші зміни до чинного КК за 20 річний період його дії вніс Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 № 2617-VIII, який у науковому середовищі часто називають спрощено «законом про кримінальні (далі – *крим.*) проступки». Однак за суттю (за змістом), виходячи з його концептуальних положень, цей закон тягнув за собою істотні зміни хіба з позицій процесуального крим. права. З точки зору матеріального крим. права зміни повинні були мати переважно формальний характер, пов'язаний з заміною термінології (про що свідчить вже сама назва закону). Так, введення родового поняття «крим. правопорушення» та видового – «крим. проступку» – обумовило необхідність простого перейменування злочинів невеликої тяжкості, за вчинення яких не передбачено позбавлення волі, на крим. проступки, а всі інші злочини невеликої тяжкості та злочини середньої тяжкості на нетяжкі злочини.

Виходячи з матеріалів (у т.ч. стенограм) обговорення цього закону в парламенті, відповідному комітеті та пояснювальній записки до нього витікали лише кілька істотних (за суттю) змін: 1) особи, які відбули покарання за крим. проступок, вважаються такими, що не мають судимості (ч.1 ст.89 КК); 2) строк давності притягнення до крим. відповідальності за вчинення крим. проступку навіть у разі ухилення не може перевищувати 5 років (ч.2 ст.49). Всі інші зміни мали б бути зведені лише до гармонізації термінології КК з введеними новими поняттями, однак законодавець вирішив піти далі, свідомо чи несвідомо, вийшовши за межі цілей приведення до відповідності.

Абсолютно продуманими (в смислі свідомими, але не обов'язково обґрунтованими) виглядають такі зміни: 1) «прості» крадіжку (ч.1 ст.185) та незаконні дії з наркотичними засобами, психотропними речовинами і їх аналогами (ч.1 ст.309) з утилітаристичних ідей спрощення розслідування переведено в розряд проступків шляхом позбавлення санкції такого покарання, як позбавлення волі; таким же шляхом відбулося пом'якшення і стосовно деяких інших крим. правопорушень (напр., за ч.1 ст.175); 2) за окремі крим. правопорушення посилено покарання, передусім у виді штрафу, шляхом підняття верхньої межі понад 3 000 н.м.д.г. з метою недопущення перетворення їх на крим. проступки, та/або поряд з цим нарешті збільшити недопустимо низькі розміри штрафів за більшість злочинів і знайти додаткові джерела наповнення бюджету (напр., ч.1 ст.136, ч.1 ст.137, ст. 167, ч.2 ст.168, ст.178 та ін.); 3) не допустити перетворення на проступки окремих діянь проти особи, виборчих прав та інших діянь, що могло потягти за собою послаблення функції захисту прав людини та шквал критики (ст.ст. 124, 128, 134, 158-1 та деякі ін.).

Закономірно, що термінологічне оновлення ст. 12 КК викликало потребу в масштабних формальних змінах в межах усього КК, а крім того й інших нормативних актів, адже йшлося про фундаментальний термін «злочин» та його похідні «злочинний», «злочинність» і т.д.

Так, на момент прийняття «закону про проступки» КК містив 625 слів з коренем «злочин», у т.ч. 65 з коренем «злочинн» (-ий, - ість), не враховуючи перехідних положень. Усі вони потребували вирішення питання про гармонізацію з нововведеними «крим. правопорушеннями» та «крим. проступками».

Аналіз показує три головні напрямки, як відповіді на вказане питання:

1) слово «злочин» було замінено на словосполучення «крим. правопорушення» у відповідному числі та відмінках за умови, якщо воно не було прив'язано до певної категорії тяжкості (охоплювали всі види злочинів за попередньою редакцією ст. 12 КК). Ігнорування цього призвело б до того, що всі інститути крим. права були б паралізовані стосовно нововведених крим. проступків (напр., статті 1, 4, 6 – 9, 11, 13 – 22 та ін.);

2) слова «злочин невеликої тяжкості» та «злочин середньої тяжкості» замінено на їх відповідники – «крим. проступок», «нетяжкий злочин» або комбіновану форму – «крим. проступок і злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років» (ч.1 ст.14 та ч. 3 ст. 49 КК);

3) слова «злочинний» та «злочинність» були замінені на «кримінально протиправний» та «кримінальну протиправність» у відповідному числі та відмінку. Ідеться про: а) кримінальну протиправність діяння (статті 3 – 5, 88, 256, назва розділу VIII) б) кримінально-протиправні діяння, дії, діяльність чи посягання (статті 1, 27, 28, 38), самовпевненість і недбалість (ст. 25), намір (статті 32, 68, 96-10), шлях здобуття (статті 27, 198), групи (ст. 28), наказ або розпорядження (ст. 41). Я не є прихильником концепції, згідно якої крим. право не містить заборон (концепція К. Біндінга та ін.), а тому вважаю заміну терміна «злочинність» на «крим. протиправність» вдалою;

4) у багатьох випадках слова «злочин» та «злочинний» законодавець цілком обґрунтовано залишив без змін (більш ніж 150 таких випадків). Це обумовлено такими чинниками: а) ішлося виключно про злочини тяжкі та особливо тяжкі, тобто такі категорії злочину, які не зазнали термінологічної трансформації у ст.12 КК (статті 8, 28, 43, 49, 53, 54, 59, 64, 70, 71, 79, 80, 81, 82, 83, 89, 91, 96-5, 96-7, 102, 106, 107, 108, 372, 383, 384, 396 КК); б) ішлося про злочини проти основ національної безпеки України – враховуючи, що всі вони належали щонайменше до злочинів середньої тяжкості, особливо важливість охоронюваного об'єкта з огляду на загальновідомі події (статті 49, 59, 68, назва розділу I Особливої частини); в) стосовно видачі і перейняття провадження (ст. 10) – оскільки передумовою цієї процесуальної діяльності згідно міжнародних договорів є саме вчинення злочину; г) стосовно терміну «злочинна організація» (статті 27, 28, 30, 43, 67, 255, 256) – її створення передбачає мету вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину; г) стосовно готування до злочину (ст. 68) – оскільки готування до крим. проступку не тягне крим. відповідальності.

Аналіз «закону про крим. проступки» показує, що поряд з логічними (обґрунтованими) шляхами гармонізації, нічим необумовленої трансформації

зазнали низка положень КК, що викликає необхідність вирішувати питання про дію закону в часі або ж вдаватися до тлумачення та пошуку прихованих намірів законодавця. Не претендуючи на вичерпність таких змін, у цих тезах, пропонується звернути увагу на такі з них.

1. Відбулося нічим необґрунтоване суттєве посилення крим. відповідальності за вчинення тих суспільно небезпечних діянь, за які в санкції передбачено позбавлення волі на строк до 2 років як найбільш суворе покарання (ідеться про ту частину злочинів невеликої тяжкості, які стали нетяжкими злочинами, серед них – злочини, передбачені статтями 118, 123, 126-1 та деякі інші). Наприклад: а) унеможливлено звільнення від крим. відповідальності за ці умисні діяння у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45) та у зв'язку з примиренням (ст. 46); б) збільшено строки давності виконання обвинувального року з 3 до 5 років у разі засудження за ці діяння до позбавлення волі (див. пп. 2 і 3 ч.1 ст.80); в) вчинення такого діяння почало переривати перебіг давності виконання обвинувального вироку (ч.4 ст.80), а раніше вчинення злочину невеликої тяжкості не було підставою для переривання; г) збільшено строк погашення судимості з 2 до 3 років за вчинення таких діянь (див. п.7 ч.1 ст.89); г) збільшено строк давності застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи з 3 до 5 років (п.2 ч.1 ст.96-5); д) унеможливлено звільнення неповнолітнього за такі умисні діяння від крим. відповідальності із застосуванням заходів виховного характеру (ч.1 ст.97); е) ліквідовано обмеження щодо призначення неповнолітньому покарання у виді позбавлення волі, а саме – щодо неможливості його призначення за вперше вчинене таке діяння (ч.2 ст.102 була виключена) та щодо призначення його за вчинене повторно таке діяння – на строк не більше 1 року 6 місяців; є) збільшено строки давності притягнення до крим. відповідальності неповнолітнього з 2 до 5 років за вчинення такого діяння (ч.2 ст.106) та виконання обвинувального вироку з 2 до 5 років у разі засудження за таке діяння до позбавлення волі (ч.3 ст.106).

2. З іншого боку, відбулося необґрунтоване звуження застосування обставин, що обтяжують покарання, за вчинення крим. проступку. У ст. 67 КК, яка передбачає вичерпний перелік таких обставин, слово «злочин» не було замінено на «крим. правопорушення» у пп. 1, 5, 10, 11, 12. Якщо виключення такої обставини, як тяжкі наслідки (п.5) стосовно крим. проступку мало під собою підґрунтя, обумовлене тим, що тяжкі наслідки в ідеалі не можуть супроводжувати крим. проступки, то стосовно інших обставин, виникає ряд зауважень.

Передусім викликає здивування неможливість урахування повторності крим. проступків, а також повторності, за якої одне із крим. правопорушень є злочином, а інше – крим. проступком, як обтяжуючої обставини. В Особливій частині КК міститься значна кількість крим. проступків, стосовно яких відповідальність не диференціюється за ознакою повторності (відсутня відповідна кваліфікуюча ознака), напр. побої (ст. 126) або легке тілесне ушкодження (ст. 125). Тож, за неможливості врахування при кваліфікації, повторність у таких випадках часто враховувалась саме при призначенні покарання.

На противагу цьому ст. 32 КК визнає повторність крим. правопорушень, одним із яких є крим. проступок. У зв'язку з цим постає питання про можливість

врахування такої повторності, якщо вона не передбачена як кваліфікуюча ознака. Як убачається, зважаючи на чинне формулювання п.1 ст. 67 КК, така повторність може бути врахована як ознака, що характеризує особу винного, в межах однієї із загальних засад призначення покарання, передбачених ч.1 ст. 65 КК. Адже загальновідомо, що повторність (як і інші види множинності крим. правопорушень), свідчить передусім про підвищену суспільну небезпечність винного, його стійку антисоціальну спрямованість [2, с. 99-101].

Не має під собою підстав і виключення з переліку обтяжуючих покарання обставин у разі вчинення крим. проступку вчинення його з особливою жорстокістю (п.10), з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій (п.11) та загальнонебезпечним способом (п.12). Перша та третя при цьому належать до т.з. обов'язкових обставин, які суд згідно ч.2 ст. 67 КК зобов'язаний врахувати в разі їх наявності. Як убачається, в разі вчинення крим. проступку за наявності цих обставин суд має врахувати їх з огляду на п.1 ч.1 ст.65 КК в межах такої загальної засади призначення покарання, як врахування ступеня тяжкості вчиненого.

3. Необдуманим виглядає і залишення без зміни поняття «злочин, пов'язаний з насильством», передбаченого ст. 91-1 та ч.2 ст. 76 КК. У доктрині [3] та судовій практиці [1] сформувалась правова позиція, що поняття «злочин, пов'язаний із домашнім насильством» є ширшим за поняття «домашнє насильство» у нормі ст. 126-1 КК і може полягати не лише у вчиненні цього злочину, а й в інших суспільно небезпечних діяннях, які мають ознаки домашнього насильства, а тому при встановленні змісту згаданого поняття слід виходити з конкретних фактичних обставин справи, а не тільки з кваліфікації дій винуватця. Тобто, пов'язаними з домашнім насильством є і крим. проступки, такі, напр., як побої (ст. 126) чи легке тілесне ушкодження (ст.126), якщо вони вчинені щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Натомість підставою застосування обмежувальних заходів згідно ст. 91-1 КК є саме вчинення злочину, пов'язаного з домашнім насильством та (до того ж) призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. З цим контрастує те, що законодавець змінив слово «злочину» на «кримінального правопорушення» щодо відповідної обтяжуючої покарання обставини (п.6-1 ст.67).

Зазначене в цілому вказує на пом'якшення відповідальності за крим. правопорушення, пов'язані з домашнім насильством, а саме на унеможливлення визнання такими крим. проступків та застосування за їх учинення передбачених ст. 91-1 КК обмежувальних заходів, що прямо суперечить завданням кримінально-правової політики на сучасному етапі. Разом з тим, незастосовність обмежувальних заходів, не виключає визнання таких проступків такими, що вчинені за обтяжуючої обставини (п.6-1 ст. 67).

4. Навряд чи виглядає усвідомленим кроком також і пом'якшення спеціальних умов звільнення від крим. відповідальності, передбачених ч.5 ст.110-2, ч.6 ст.258, ч.2 ст.258-3, ч.4 ст.258-5 і ч.5 ст. 447 КК. Загальною умовою звільнення для всіх цих видів була не лише певна позитивна посткримінальна поведінка винного, але й відсутність у його діяннях ознак іншого складу злочину.

Незміна слова «злочин» у цих випадках призвела до того, що звільненню підлягають також і особи, у діяннях яких є ознаки крим. проступку.

Подібне, але інше за наслідками вирішення, стосується і умов звільнення, передбачених ч.2 ст.111 КК, якими є отримання громадянином України злочинного завдання від іноземної держави, іноземної організації або їх представників та невчинення на його виконання жодної дії. Незміна слова «злочинного» на «крим. протиправного» в цьому випадку може означати взагалі унеможливлення звільнення від відповідальності зрадника, який отримав завдання, яке полягало у вчиненні крим. проступку. Однак, як убачається, тут слід застосувати принцип справедливості (або також принцип «тим паче»): якщо звільнення передбачено в разі отримання завдання про вчинення злочину, то тим більше воно передбачено в разі отримання завдання про вчинення крим. проступку.

5. Нарешті, найбільш необдуманим та імовірно результатом прикрої помилки є крок законодавця, яким він у ст. 304 КК слова «втягнення у злочинну діяльність» замінив словами «втягнення у протиправну діяльність». Переконаний, що в ході роботи над законопроектом сталася просто технічна помилка. Так це чи ні, однак сьогодні перед науковцями та практиками стоїть непросте питання – чи свідчить така зміна про криміналізацію втягнення неповнолітнього в будь-яку протиправну діяльність? Якщо так, то схилення, напр., неповнолітнього до переходу на червоний сигнал світлофора, буде вважатися закінченим втягненням у протиправну діяльність і каратися позбавленням волі на строк від 3 до 7 років (ч.1 ст. 304).

Як убачається, під протиправною діяльністю за відсутності законодавчого визначення останньої слід розуміти саме кримінальну протиправність, використовуючи обмежувальне тлумачення за обсягом та телеологічне і системне тлумачення за прийомами (способами).

Список літератури

1. Постанова об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 лютого 2020 року у справі № 453/225/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/87602679> (дата звернення: 23.04.2021).

2. В.І. Тютюгін, О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко. Кримінальне право України. Загальна частина: посіб. для підготовки до іспитів. Х.: Право, 2016. 200 с.

3. Харитонов О., Тітко І. Злочин, пов'язаний з домашнім насильством: правові проблеми та практичні рекомендації. Юрліга. URL: https://jurliga.ligazakon.net/ua/analytics/192450_zlochyn-povyazaniy-z-domashnm-nasilstvom-pravov-problemi-ta-praktichn-rekomendats (дата звернення: 23.04.2021).

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2001 РОКУ

Гуторова Н.О., завідувач лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров'я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України

Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення у сфері фармацевтичної діяльності¹

Фармацевтична діяльність у світі традиційно належить до найприбутковіших видів господарської діяльності, яка динамічно розвивається і має сталу тенденцію до зростання. Специфіка цієї діяльності обумовлена тим, що лікарські засоби і медичні вироби суттєво відрізняються від інших товарів, що реалізуються споживачам. Так, на відміну від інших товарів, споживач зазвичай не має можливості обрати необхідні йому ліки або медичні вироби, натомість такий вибір майже повністю залежить від призначень, що роблять лікарі, та (або) порад провізора чи фармацевту. Крім того, для підтвердження ефективності і безпечності тієї або іншої речовини, яку фармацевтична компанія пропонує в якості лікарського засобу, необхідно проведення клінічних випробувань, що здійснюються у встановленому порядку закладами охорони здоров'я. Як бачимо, успішність діяльності виробника медичної продукції значною мірою залежить не від вибору кінцевого споживача, тобто пацієнта, а від працівника закладу охорони здоров'я, який призначає певний лікарський засіб, досліджує його ефективність чи рекомендує його пацієнту в аптеці. Ситуація, за якої вибір продукту здійснює не кінцевий споживач, а інші особи, що не сплачують його вартість, обумовлює існування корупційних ризиків у сфері охорони здоров'я.

Приклади *підкупу медичних професіоналів, і перш за все лікарів, представниками фармацевтичних компаній* у світі є добре відомими. Кейси про відповідальність за нечесний маркетинг у сфері охорони здоров'я з боку світових лідерів фармацевтичного ринку використовуються навіть у багатьох навчальних курсах для ілюстрації приватної корупції [1]. Йдеться, зокрема, про таких найпотужніших фармацевтичних виробників, як Pfizer [2], Johnson & Johnson [3] та GlaxoSmithKline [4], які відповідно до законодавства США були піддані цивільній і кримінальній відповідальності за шахрайство у сфері охорони здоров'я і корупцію у приватному секторі. Підставою для цього стали підкупи лікарів, у тому числі в країнах колишнього Радянського Союзу, за виписування рецептів на лікарські засоби відповідних виробників, а також викривлення результатів клінічних випробувань лікарських засобів шляхом

¹ Підготовлено на виконання фундаментальної теми «Національна безпека у сфері громадського здоров'я: правові засоби захисту від загроз», що досліджується в НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0120U105608)

штучного підвищення показників ефективності лікування захворювань і приховування негативних побічних ефектів для здоров'я пацієнтів.

Чи є розповсюдженням в Україні підкуп лікарів представниками фармацевтичних компаній. Дослідження, проведене у 2019 році колективом науковців, до складу якого входила і авторка цієї публікації, дає позитивну відповідь на це питання [5]. Основи законодавства про охорону здоров'я в ст. 78¹ «Обмеження, встановлені для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності» містять пряму заборону для зазначених осіб одержувати від суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво та(або) реалізацію лікарських засобів, неправомірну вигоду, зразки лікарських засобів, а також рекламувати лікарські засоби. Незважаючи на це, як показало дослідження, підкуп лікаря медичним представником фармацевтичної компанії шляхом виплати в якості винагороди певного відсотку від вартості призначеного ним лікарського засобу досить часто сприймається в Україні як звичайна практика у сфері охорони здоров'я.

Аналіз вироків, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень, також не виявив фактів притягнення до кримінальної відповідальності за такі діяння. Виникає питання: невже відповідальність за такі дії можлива лише в США або, наприклад, у Німеччині, де в Кримінальному законі ці діяння визнаються злочинами відповідно до статей 299a і 299b [6]?

Той факт, що в Україні на тлі плачевного стану охорони здоров'я і наднизької заробітної плати медичних працівників дії з отримання ними незаконної винагороди від медичних представників фармацевтичних компаній не сприймаються як злочинні, жодним чином не змінює їх сутність.

Отримання незаконної винагороди за призначення пацієнтам тих або інших лікарських засобів медичними працівниками, що діють як посадові особи (наприклад, головний лікар або завідувач відділення дає відповідні вказівки підлеглим) є відповідно до Кримінального кодексу України (далі – КК) злочином у сфері службової діяльності. В разі, якщо така службова особа обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих повноважень в державних або комунальних закладах охорони здоров'я, вона має відповідати за ст. 368 КК «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», а якщо таку посаду вона обіймає у закладі охорони здоров'я, який є юридичною особою приватного права – за частинами 3 або 4 ст. 368³ КК «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми».

Лікар або інший медичний працівник, який, будучи працівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності, одержує незаконну винагороду від представника фармацевтичної компанії за здійснення дій, які пов'язані із професійною діяльністю, вчиняє злочин, передбачений частинами 3 або 4 ст. 354 КК - Підкуп працівника підприємства, установи чи організації.

Певна прогалина в кримінальному законі існує лише щодо лікарів або інших медичних працівників, які є фізичними особами – підприємцями чи здійснюють незалежну професійну діяльність. Щодо таких осіб дійсно в КК

кримінальна відповідальність за одержання незаконної винагороди не передбачена, що має бути враховане при розробці нового Кримінального кодексу України. Разом із тим, оскільки такі медичні працівники діють у порушення ст. 78¹ Основ законодавства про охорону здоров'я, тобто здійснюють медичну практику з порушенням чинного законодавства, то це може стати підставою для позбавлення їх ліцензії на здійснення цього виду господарської діяльності.

Наступним проявом приватної корупції у сфері фармацевтичної діяльності є **штучне підвищення цін на лікарські засоби за рахунок прихованого збільшення великими аптечними мережами торгівельної надбавки під виглядом надання маркетингових послуг виробникам та (або) дистриб'юторам лікарських засобів**. Дослідження, проведене у 2020 році, показало, що така ситуація в Україні носить масовий характер і призводить до підвищення всупереч чинному законодавству ціни на лікарські засоби до 50% [7]. На фармацевтичному ринку України ця ситуація є добре відомою вже не один рік, але реальних дій щодо запобігання таким діям поки що не здійснено.

В рекомендаціях Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ) від 13 вересня 2018 р. № 8-рк «Про здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції» констатується, що реалізація лікарських засобів із застосуванням маркетингових послуг для всіх учасників ланцюга збуту (виробників, дистриб'юторів та аптек/аптечних мереж) є сталою поширеною практикою. За таких умов реалізації лікарських засобів суб'єкти господарювання, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами, зацікавлені в тому, щоб орієнтуватись на придбання та реалізацію кінцевим споживачам лікарських засобів тих виробників, за виконання умов договорів про надання маркетингових послуг (або додаткових угод до договорів поставки), з якими вони отримують більші матеріальні винагороди. Враховуючи викладене, АМКУ були надані рекомендації Міністерству охорони здоров'я України розробити та прийняти нормативно-правовий(і) акт (акти), яким (якими) буде встановлено чіткі, прозорі, недискримінаційні правила промоції лікарських засобів для всіх учасників фармацевтичних ринків [8]. Нажаль, до теперішнього часу, ці рекомендації так і не було виконано.

Іншим документом, який підтверджує існування системної корупції при здійсненні фармацевтичної діяльності, але вже пов'язаною прихованим підвищенням цін при реалізації лікарських засобів через процедуру державних/публічних закупівель, є рішення АМКУ від 3 листопада 2020 року № 680-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» (справа № 143-26.13/121- 18/296-16) [9]. Відповідачами у цій справі було визнано Компанію «Ново Нордіск А/С», компанію «Ново Нордіск Хелс Кеа АГ» і ТОВ «Медфарком», ПрАТ «Медфарком-Центр», ТОВ «БадМ», ТОВ «БадМ-Б», ТОВ «Аптека «ЗІ», ПрАТ «Ганза», ТОВ «Фармадіс» і ТОВ «Медфарм». В період з 2011 по 2017 роки ці суб'єкти вчинили дії, які полягали в укладенні угод про дистрибуцію, запровадили систему непрозорого

ціноутворення під час імпорту лікарських засобів виробництва групи Ново Нордіск в Україну, які призвели до необґрунтованого завищення цін на такі лікарські засоби під час подальшої їх реалізації через процедури державних / публічних закупівель та в аптечний сегмент. Такі дії АМКУ визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються встановлення цін на лікарські засоби виробництва групи Ново Нордіск. На Відповідачів накладено штрафи в загальному розмірі 188 130 255 (сто вісімдесят вісім мільйонів сто тридцять тисяч двісті п'ятдесят п'ять) грн.

У п. 366 цього Рішення констатовано, що наявність номінальної і реальної цін обумовило ситуацію, коли, незважаючи на державне регулювання цін, *перевищення цін реалізації дистриб'юторами лікарських засобів виробництва групи Ново Нордіск в аптеки та через процедури державних/публічних закупівель над максимально можливою ціною в умовах прозорого ціноутворення іноді сягало 82 відсотки залежно від лікарського засобу виробництва групи Ново Нордіск та дистриб'ютора.*

І знову ж таки виникає питання – чи є злочинними дії керівників суб'єктів господарювання, які шляхом використання непрозорої системи ціноутворення перевищили максимально допустимі ціни на лікарські засоби, що реалізовувались через процедури державних/публічних закупівель та в аптеки до 82%? Для того, щоб надати кримінально-правову оцінку прихованому ціноутворенню щодо лікарських засобів слід з'ясувати коло зацікавлених осіб і механізм передачі – одержання неправомірної вимоги. Як свідчить аналіз, використання фіктивних маркетингових договорів або інших подібних угод є механізмом повернення виробником суб'єкту, який реалізує лікарські засоби, частини сплаченої ним номінальної вартості цієї продукції, тобто широко відомий у вітчизняній практиці так званий «відкат».

Аптечна мережа зацікавлена саме у такому протиправному способі ціноутворення, оскільки, з одного боку, це дає можливість мати реальну торгівельну надбавку на лікарські засоби, щодо яких здійснюється державне регулювання цін, значно в більшому розмірі порівняно із, зокрема, максимально допустимою відповідно до Постанови КМУ «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» від 25 березня 2009 р. № 333. З іншого боку, велика аптечна мережа, маючи від виробника реальні ціни до 50% нижчими від номінальних, легко усуває з ринку аптеки, що належать приватним підприємцям, а також невеликі аптечні мережі, які хоча і надають пацієнтам високопрофесійні медичні послуги, але не можуть конкурувати за ціною з великими мережами. За таких умов маленький аптечний бізнес, де професійні навички інколи передавались із покоління в покоління, не має жодних шансів на виживання. Натомість, необхідною умовою потрапляння лікарського засобу до аптек, що належить великим мережам, стає отримання незаконною винагороди від виробника та (або) дистриб'ютора.

Чи зацікавлені виробники та дистриб'ютори лікарських засобів у таких корупційних діях? З одного боку, виробник, який має нижчу, порівняно з іншим виробником, ціну на лікарські засоби з тією ж самою діючою речовиною, має одержати конкурентну перевагу. Але якщо окремі традиційні лікарські засоби

виробляють десятки фармацевтичних підприємств (йдеться, наприклад, про парацетамол, ібупрофен, диклофенат, цефтріаксон тощо), і ціна на них не буде суттєво відрізнятися, то саме аптечна мережа обиратиме, лікарські засоби якого або яких виробників закуповувати. За таких умов, як зазвичай відбувається при вчиненні корупційних правопорушень, виробник зацікавлений у тому, щоб велика аптечна мережа реалізовувала саме його продукцію, а тому готовий пропонувати і платити незаконну винагороду.

Таким чином, проведений аналіз показує, що **приховане ціноутворення на лікарські засоби за допомогою так званих маркетингових або інших подібних угод по факту є корупцією у приватному секторі і має кваліфікуватися за ст. 368³ КК «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми».** Дії представників виробника та (або) дистриб'ютора, які пропонують, обіцяють або надають неправомірну вигоду службовій особі юридичної особи приватного права, що здійснює торгівлю лікарськими засобами, утворюють склад злочину, передбачений частинами 1 або 2 ст. 368³ КК, а дії зазначених службових осіб, що приймають таку пропозицію, обіцянку або одержують неправомірну вимогу – за частинами 3 або 4 ст. 368³ КК.

Список літератури

1. Anti-Corruption. University Modul Series. Modul 5. Private Sector of Corruption. URL: <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-5/index.html>.

2. Justice Department Announces Largest Health Care Fraud Settlement in Its History. Pfizer to Pay \$2.3 Billion for Fraudulent Marketing. URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history>.

3. SEC Charges Johnson & Johnson With Foreign Bribery. J&J to Pay \$70 Million to Settle Cases Brought by SEC and Criminal Authorities. URL: <https://www.sec.gov/news/press/2011/2011-87.htm>.

4. GlaxoSmithKline to Plead Guilty and Pay \$3 Billion to Resolve Fraud Allegations and Failure to Report Safety Data. Largest Health Care Fraud Settlement in U.S. History. URL: <https://www.justice.gov/opa/pr/glaxosmithkline-plead-guilty-and-pay-3-billion-resolve-fraud-allegations-and-failure-report>.

5. Gutorova N., Soloviov O., Olejnik D. Improper Healthcare Marketing: German And Ukrainian Experience in Prevention. *Wiadomości Lekarskie*, 2019, nr 12, cz. 2. – P. 2404-2409.

6. BGH, Beschl. v. 29.3. 2012 – GSSt 2/11, NJW 2012, 2530.

7. Nataliya Gutorova, Vitalii Pashkov, Oleksii Soloviov. Legal Means of Ensuring Competition in Pharmacy. *Wiadomości Lekarskie*, 2020, VOLUME LXXIII, ISSUE 12 PART 2. P. 2701-2708. DOI: 10.36740/WLek202012201

8. Про здійснення заходів, спрямованих на розвиток конкуренції, запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Рекомендації АМКУ від 13 вересня 2018 р. № 8-рк. URL:
<http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=144248&schema=main>

9. Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу. Рішення АМКУ від 03 листопада 2020 р. № 680-р. URL:
<https://amcu.gov.ua/npas/pro-porushennya-zakonodavstva-pro-zahist-ekonomichnoyi-konkurenciyi-ta-nakladennya-shtrafu-153>

Дудоров О.О., завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Кваліфікація зловживання впливом – питань стало менше

У розробленій НАЗК Антикорупційній стратегії на 2020–2024 роки один з очікуваних (стратегічних) результатів визначений таким чином: слідча та судова практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних і пов'язаних з корупцією злочинів, є сталою і передбачуваною, зокрема завдяки узагальненню правозастосування [1, с. 38]. Наведене формулювання прозоро натякає на те, що відповідна правозастосовна практика на сьогодні не є ні сталою, ні передбачуваною, і це, на жаль, значною мірою відповідає дійсності. Водночас не зовсім зрозуміло, яке узагальнення правозастосування мали на увазі розробники документа, бо, попри передбачену законодавством (п. 10-2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») можливість надання Пленумом Верховного Суду за результатами узагальнення судової практики роз'яснень рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства, Верховний Суд наразі задля забезпечення однаковості і сталості судової практики використовує інші, так би мовити, процесуальні інструменти.

Черговим підтвердженням цієї тенденції (оцінка її слушності – тема окремої розмови) стало ухвалення 29 березня 2021 р. постанови Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 554/5090/16-к [2] (далі – постанова ОП ККС ВС), в якій сформульовано такий висновок щодо застосування положень ст. 369-2 КК: суб'єктом злочину, передбаченого ч. 2 цієї статті КК, є будь-яка фізична осудна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності на момент його вчинення, яка, за усвідомленням того, хто пропонує, обіцяє або надає неправомірну вигоду (далі – НВ), здатна здійснити реальний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

У своїх публікаціях, присвячених проблемним аспектам кримінально-правової характеристики зловживання впливом [3, с. 24–35; 4, с. 280–287], я неодноразово висловлював думку про те, що ст. 369-2 КК потребує докладання кваліфікованих зусиль з боку ВС Адже вона: з одного боку, активно затребувана на практиці; з іншого, її включення (на виконання антикорупційних міжнародно-правових документів) до КК посилює казуїстичність останнього, створило як надмірність законодавчого описання кримінально протиправної поведінки, пов'язаної з корупцією, так і підґрунтя для правової невизначеності, зокрема з питання, хто може виступати суб'єктом «пасивного» зловживання впливом. Відповідна правозастосовна практика (навіть на рівні ККС ВС) характеризувалась неоднозначністю і непослідовністю, а в юридичній літературі позначене питання вирішувалось суперечливо.

Так, з урахуванням системних зв'язків ст. 369-2 КК з іншими статтями КК, а також приписів міжнародних конвенцій, імплементованих у цій статті, В.М. Киричко наполягав на тому, що суб'єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, можуть визнаватись лише ті особи, які здатні впливати на того, хто уповноважений на виконання функцій держави, шляхом використання можливостей, пов'язаних з їх службовими становищем, повноваженнями в їх широкому розумінні (обумовлених такими повноваженнями). Це – тільки службові особи та особи, які надають публічні послуги [5, с. 227–261; 6, с. 40–46]. Використаний у ст. 18 Конвенції ООН проти корупції зворот «будь-яка інша особа» при бажанні може бути підданий обмежувальному тлумаченню – це лише та особа, здатна зловживати впливом і в цьому сенсі «прирівняна» до державної посадової особи за характером здійснюваних нею функцій та повноважень.

Одним з аргументів на користь належності вказаного суб'єкта до розряду спеціальних слугує те, що наведене в примітці ст. 354 КК визначення поняття пропозиції НВ, яке поширюється і на ст. 369-2 КК, коло адресатів НВ обмежує працівником підприємства, установи чи організації, особою, яка надає публічні послуги, та службовою особою. На думку В.М. Киричка, приміткою ст. 354 КК визначено не лише зміст пропозиції та обіцянки у складі злочину «зловживання впливом», а й коло спеціальних суб'єктів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК [6, с. 44–45]. Сприймаючи цей аргумент, я водночас вказував на його умовність: наявність у законодавчій регламентації кримінальної відповідальності за корупційні злочини низки недоліків різного характеру не дозволяє перебільшувати мудрість вітчизняного законодавця. Відзначалось і те, що теза про «спеціальність» суб'єкта злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, навряд чи узгоджується із сприйнятим судовою практикою положенням про охоплення поняттям впливу, зловживання яким відбувається (може, має відбуватись), використання у т. ч. довірчих, родинних, близьких і дружніх стосунків винного з особою, уповноваженою на виконання функцій держави [4, с. 285] (наразі – або місцевого самоврядування).

Взагалі аналіз юридичної літератури дозволяє вести мову про існування альтернатив у вигляді визнання суб'єкта «пасивного» зловживання: 1) спеціальним – це особа, яка не є службовою, але має можливість вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 2) загальним – це може бути службова особа, особа, яка здійснює професійну діяльність з надання публічних послуг, або працівник підприємства, установи, організації – за умови, що дії цього суб'єкта, які становлять зловживання впливом, не означають використання її службового становища чи наданих їй повноважень. За такого підходу склади злочинів, передбачених статтями 354, 368, 368-3, 368-4, 369, з одного боку, і ст. 369-2 КК, з іншого, вважаються суміжними за ознакою суб'єкта. Відповідно, якщо «посередник», який пропонує (обіцяє) здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є працівником підприємства, установи, організації, «публічною» службовою особою, службовою особою юридичної особи

приватного права або особою, яка здійснює професійну діяльність з надання публічних послуг, то пропозиція, обіцянка чи надання йому, а також прийняття ним пропозиції, обіцянки або одержання НВ за такий вплив, здійснений з використанням службового становища чи наданих повноважень, має каратись не за ст. 369-2, а за статтями 354, 368, 368-3, 368-4, 369 КК; 3) спеціальним – це лише такі особи, які здатні впливати на того, хто уповноважений на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом використання можливостей, пов'язаних з їх службовими повноваженнями в широкому розумінні (обумовлених такими можливостями). Маються на увазі службові особи та особи, які надають публічні послуги.

Саме остання точка зору (умовно позиція В.М. Киричка) знайшла відбиття в ухвалі колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 25 листопада 2020 р. у справі № 554/5090/16-к, в якій аргументувалось положення про те, що суб'єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, є спеціальним: у цій кримінально-правовій нормі йдеться не про використання будь-якого впливу на особу, уповноважену на виконання функцій держави, а лише про зловживання таким впливом, який безпосередньо пов'язаний з наявністю у суб'єкта злочину влади, службового становища чи повноваженнями та обумовлений ними. Отже, суб'єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, є не будь-яка фізична особа, яка досягла 16-річного віку (загальний суб'єкт), не службова особа, яка використовує вплив, зумовлений позаслужбовими відносинами з особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а лише службова особа або особа, яка надає публічні послуги, і використовує можливості, пов'язані зі своїми службовими (у широкому розумінні) повноваженнями, обумовлені такими повноваженнями, для незаконного впливу на особу, уповноважену на виконання функцій держави [7].

З огляду на викладене і на те, що поліцейський, засуджений за ч. 2 ст. 369-2 КК вироком Октябрського районного суду м. Полтави (вирок залишено без змін ухвалою Полтавського апеляційного суду), діяв шляхом використання свого неслужбового впливу, було вирішено передати на розгляд ОП ККС ВС відповідне кримінальне провадження. В його межах вирішувалось питання про правильність кваліфікації дій співробітника поліції (оперуповноваженого), який одержав НВ у розмірі 200 дол. США за вплив на прийняття рішення іншим поліцейським – слідчим Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області – щодо активізації розслідування кримінального провадження, проведення допиту особи, на яку вказував потерпілий, та проведення інших необхідних слідчих і процесуальних дій.

Як вже зазначалось, ОП ККС ВС зробив висновок про те, що суб'єкт «пасивного» зловживання впливом не повинен мати якихось додаткових ознак, крім осудності та віку, з досягненням якого особа може нести кримінальну відповідальність. На користь положення про те, що цей суб'єкт є загальним, В.О. Навроцький наводить, зокрема, такі аргументи: 1) відсутність будь-яких вказівок з приводу суб'єкта у тексті ст. 369-2 КК; 2) у міжнародно-правових актах, які послужили підставою доповнення КК статтею про зловживання впливом та які передусім мають братись до уваги при здійсненні телеологічного

(цільового) тлумачення ст. 369-2 КК, вказується на те, що суб'єктом зловживання впливом може бути будь-яка особа; 3) фактична можливість здійснення неправомірного впливу залежить від індивідуальних стосунків між людьми, а не від їх соціального чи правового статусу; наявність додаткових ознак в осіб, які притягаються до відповідальності за ч. 2 (ч. 3) ст. 369-2 КК у конкретних випадках, не свідчить про те, що відповідні ознаки є обов'язковими для всіх суб'єктів розглядуваного злочину [8, с. 173–176]. Такої ж точки зору дотримується Н.М. Ярмиш, яка пише, що суб'єкт злочину, передбаченого всіма частинами ст. 369-2 КК, законодавцем не визначений, у примітці ст. 364 КК не згадується, а тому ним може бути будь-яка особа [9, с. 176].

У світлі сказаного постановою ОП ККС ВС стала довгоочікуваним документом, який, звісно, не покладе край теоретичним дискусіям, однак, сподіваюсь, відіграватиме позитивну роль у забезпеченні однаковості судової практики та її прогнозованості. Водночас ознайомлення з цією постановою (її матеріально-правовою частиною) спонукає висловити деякі міркування.

1. *Щодо визнання ч. 2 ст. 369-2 КК спеціальною нормою стосовно норм, викладених у статтях 354, 368, 368-3, 368-4 КК.*

Якщо виходити з того, що суб'єктом описаного в ч. 2 ст. 369-2 КК зловживання впливом може бути будь-яка особа, включаючи службову особу та особу, яка здійснює професійну діяльність з надання публічних послуг, то з обстоюванням ОП ККС ВС співвідношенням згаданих кримінально-правових заборон слід погодитись – однак лише в частині статей 354, 368 КК. Адже формулювання, вжите в ч. 3 ст. 354 КК («... з використанням становища, яке він займає...»), є таким же широким, як і зворот «з використанням наданої їй влади чи службового становища...», що фігурує у ч. 1 ст. 368 КК. Натомість у ст. 368-3 і ст. 368-4 КК використовується зворот «з використанням наданих їй повноважень», який поширювальному тлумаченню не підлягає. Відтак поведінка, за яку службова особа юридичної особи приватного права (особа, яка здійснює професійну діяльність з надання публічних послуг) одержує НВ, повинна обмежуватись діями в межах компетенції суб'єкта, виключаючи можливість використання ним свого службового (професійного) авторитету, інших можливостей, обумовлених займаною посадою (здійснюваною діяльністю).

Не пов'язаний з використанням наданих їй повноважень вплив з боку службової особи юридичної особи приватного права (особи, яка здійснює професійну діяльність з надання публічних послуг) на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (фактичний вплив, спроможний викликати прийняття уповноваженою особою незаконного рішення), наразі не може розцінюватись як різновид підкупу, передбаченого ст. 368-3 або ст. 368-4 КК. Звідси випливає, що співвідношення складів злочинів, описаних вказаними статтями КК, з одного боку, і зловживання впливом, з іншого, не повністю «вписується» в кримінально-правову ситуацію, описувану в літературі як конкуренція загальної і спеціальної норм, хоч на остаточний висновок про пріоритет у розглядуваній ситуації ст. 369-2 КК це не впливає. До слова В.М. Киричко так само вважає, що

ст. 369-2 КК не конкурує зі статтями 368-3 і 368-4 КК, бо в останніх йдеться про зловживання зазначеними особами своїми службовими повноваженнями, а в ст. 369-2 КК – про зловживання можливостями, пов'язаними зі службовими повноваженнями (обумовленими ними) [6, с. 45].

2. *Щодо охоплення з погляду інкримінування ст. 369-2 КК поняттям впливу використання дружніх, родинних, особистих стосунків з особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.*

Таке обстоюване ОП ККС ВП тлумачення ст. 369-2 КК її чинна редакція не виключає. Проблема, однак, полягає в тому, наскільки вдалою (у сенсі узгодженою з відповідними міжнародно-правовими положеннями) є згадана редакція. Ст. 369-2 КК, як відомо, є результатом імплементації ст. 12 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією і ст. 18 Конвенції ООН проти корупції. У пунктах 64–66 Пояснювальної записки до першої із вказаних конвенцій зазначається, що криміналізація зловживання впливом має на меті дістатися до ближнього кола посадової особи або політичної партії, до якої він належить, і боротися з корупційною поведінкою тих осіб, які, перебуваючи поряд із владою, намагаються скористатися зі свого професійного становища або соціального статусу, що сприяє формуванню корумпованої атмосфери і послаблює віру громадян у справедливість державного управління. Ст. 369-2 КК сформульована максимально абстрактно; вона не містить уточнень, за допомогою яких законодавець мав би недвозначно виразити свою волю, та, як наслідок, основну ідею криміналізації зловживання впливом як «фонові» корупції – специфічних тристоронніх відносин з ознаками корупції, відмінних від традиційного хабарництва за участю «публічних» службових осіб і правомірних форм лобіювання, чітко не відображає, хоч і не відкидає її.

Про родинні, дружні чи інші подібні стосунки між людьми, позбавлені, так би мовити, професійного чи соціального навантаження, у згаданому вище джерелі нічого не сказано. У тлумачному словнику української мови соціальний розуміється як пов'язаний із життям і стосунками людей у суспільстві, суспільний, громадський, породжений умовами суспільного життя [10, с. 1360]. Виходить, що з питання про характер впливу на особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування варто констатувати невідповідність чинної редакції ст. 369-2 КК «духу» одного з міжнародно-правових документів, на виконання положень яких ця заборона з'явилась у КК.

До речі, охоплення поняттям впливу з погляду кваліфікації за розглядуваною статтею КК використання дружніх, родинних і подібних стосунків з особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суперечить законодавчому визначенню поняття корупції як використання відповідним суб'єктом службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей (ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»). До того ж легальна дефініція поняття корупційного правопорушення «прив'язана» до осіб, перелік яких наводиться в ч. 1 ст. 3 цього Закону. Зазначені обставини ставлять під сумнів правильність беззастережного віднесення зловживання впливом до числа корупційних кримінальних правопорушень (примітка ст. 45 КК). Н.М. Ярмиш висловлюється з цього

приводу вельми категорично: «... у разі, коли людина має лише дружні чи сусідські стосунки, завдяки яким може вплинути на особу, яка виконує функції держави, вона не є суб'єктом корупційного злочину. Тим більше, що вона й не зазначена серед таких у ст. 3 Закону, до якої відсилає визначення корупції» [11, с. 455].

3. Щодо охоплення поняттям впливу з погляду кваліфікації за ст. 369-2 КК вжиття службовою особою заходів до вчинення дій іншими особами (непідпорядкованими їй і тими, які не перебувають від неї в службовій залежності), коли службова особа використовує службовий авторитет, свої зв'язки зі службовими особами, інші можливості, обумовлені займаною посадою.

Як і ОП ККС ВС, *de lege lata* я вважаю, що згаданий у ст. 369-2 КК вплив може полягати й у тому, що службова особа, спроможна це зробити завдяки своєму службовому становищу в широкому розумінні вказаного поняття, вживає заходів до вчинення іншими службовими особами дій, бажаних для того, хто пропонує, обіцяє або надає НВ, які сама службова особа (суб'єкт «пасивного» зловживання впливом) вчинити не може. Вирішуючи питання про співвідношення складів злочинів, передбачених ст. 368 і ст. 369-2 КК, П.П. Андрушко свого часу зазначив, що з усіх форм одержання хабара (наразі НВ) законодавець вважає менш суспільно небезпечною і, відповідно, встановлює за неї менш суворе покарання таку форму, як одержання хабара за вжиття службовою особою завдяки своєму службовому становищу заходів до вчинення іншими службовими особами дій, бажаних для хабародавця (третьої особи), які сам одержувач хабара (НВ) вчинити не може. Як наслідок, має місце конкуренція загальної (ст. 368 КК) і спеціальної (ст. 369-2 КК) кримінально-правових норм, яка має вирішуватись шляхом надання переваги спеціальній нормі [12]. Подібним чином розмірковує В.М. Киричко, на думку якого формулювання «з використанням наданої їй влади чи службового становища», зазначене в ст. 368 КК, здатне охопити і «службовий вплив» (вплив із використанням можливостей, пов'язаних зі службовими повноваженнями). Слова «до вчинення яких іншими службовими особами могла вжити заходів завдяки своєму службовому становищу», вказані в п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво, позначають той службовий вплив, який, починаючи з моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», виділений у спеціальну норму – ч. 2 ст. 369-2 КК [5, с. 237, 245–246].

На користь викладеного теоретичного підходу, втіленого й у постанові ОП ККС ВС, вказують пункти 65, 66 Пояснювальної записки до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, де говориться таке: відмінність між зловживанням впливом і хабарництвом полягає в тому, що особа, котра зловживає впливом, не мусить учинити дію або утриматися від дії, як би це належало зробити публічній посадовій особі. Одержувач неправомірної переваги при «пасивному» зловживанні впливом допомагає особі, яка надає

неправомірну перевагу, здійснюючи або пропонуючи здійснити вплив на третю особу, здатну вчинити потрібну дію (або втриматися від її учинення). Особа, яка зловживає впливом, перебуває в становищі стороннього: вона не може приймати рішення самостійно, однак неналежним чином використовує свій реальний або стверджуваний вплив на інших осіб.

Отже, у вказаній частині має місце конкуренція загальної (ст. 368 КК) і спеціальної (ч. 2 і ч. 3 ст. 369-2 КК) норм. Водночас *de lege ferenda* конструктивно вважаю пропозицію Д.Г. Михайленка передбачити у ст. 369-2 КК негативну вказівку, за якою вона повинна застосовуватись лише за відсутності у вчиненому ознак «хабарництва або співучасті в ньому». Таке доповнення не лише усуне складні конкуренції кримінально-правових норм, а й виокремить ту поведінку, яку, вочевидь, прагнув заборонити законодавець (одержання НВ за здійснення впливу на рішення уповноваженої особи за відсутності використання службового становища особи, яка вчиняє вплив) [3, с. 35]. Подібним чином розмірковує К.П. Задоя, який довів, що суперечливі підходи ККС ВС здатні завести судову практику у «глухий кут». За результатом розгляду проблеми розмежування «пасивного» зловживання впливом (частини 2, 3 ст. 369-2 КК) і «пасивного» підкupu службової особи (ст. 368 КК) дослідник висунув пропозицію внести до ст. 369-2 КК зміни, які б забезпечували прозоре й однозначне розмежування вказаних складів злочинів [13, пункти 32, 38].

4. Щодо реального впливу на особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в уяві того, хто здійснює підкуп.

Вплив, яким «торгує» суб'єкт злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК, може бути як реальним, так і удаваним, тобто поведінка суб'єкта «пасивного» зловживання впливом є корумпованою щонайменше суб'єктивно. Наголошую на необхідності саме такого прочитання відповідного фрагменту постанови ОП ККС ВС з урахуванням того, що на практиці гостро стоїть проблема інкримінування ст. 369-2 КК за наявності удаваного впливу. З антикорупційних конвенцій (ст. 18 Конвенції ООН проти корупції, ст. 12 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією) випливає, що при зловживанні впливом особа, яка має реальний або навіть удаваний вплив на особу, уповноважену на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, «обмінює» такий вплив на НВ, що надається тим, хто бажає скористатися цим впливом. Має рацію Н.М. Ярмиш, яка стверджує, що з погляду кваліфікації за ст. 369-2 КК особа може одержати НВ, і не збираючись виконувати обіцянку здійснити вплив. Для наявності злочинного зловживання впливом достатньо, щоб винний усвідомлював, за що саме він одержує НВ; обман не перетворює вчинене в шахрайство, оскільки виконання обіцянки чи того, що запропоновано, не охоплюється об'єктивною стороною складів злочину, передбаченого ст. 369-2 КК [9, с. 178].

Справді, незважаючи на наявність у поведінці одержувача НВ у розглядуваній ситуації обману, вчинене не виходить за межі кримінально караного зловживання впливом, передбаченого оновленим антикорупційним законодавством. Кримінальна відповідальність за зловживання впливом має наставати незалежно від того, чи такий вплив здійснюється і чи буде він

насправді здійснюватись. У цьому разі дії як особи, яка передає НВ у розрахунок на здійснення впливу, так й особи, яка одержує НВ без наміру щось вчинити, містять ознаки складів злочинів, передбачених відповідно, ч. 1 і ч. 2 (ч. 3) ст. 369-2 КК. Акцентувавши увагу на реальності впливу саме в уявленні того, хто вчиняє «активне» зловживання впливом, ОП ККС ВС, як видається, підтвердила слушність наведеної теоретичної позиції.

У проекті нового КК України аналог статті чинного КК про зловживання впливом, вочевидь, має бути (хоч не виключається й альтернативний варіант вирішення проблеми, і це знову – тема окремої розмови). Важливо, щоб при моделюванні кримінально-правової заборони, присвяченої «правонаступнику» ст. 369-2 КК, члени робочої групи взяли до уваги як здобутки юридичної науки, так і напрацювання судової практики.

Список літератури

1. Антикорупційна стратегія на 2020–2024 роки. Національне агентство з питань запобігання корупції. Київ, 2020. 41 с. URL: <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiya-na-2020-2024-roky-za-rezultatamy-publichnyh-obgovoren-16.09.2020.pdf> (дата звернення: 1.05.2021).

2. Постанова Об'єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 29 березня 2021 р. у справі № 554/5090/16-к. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/96074938> (дата звернення: 1.05.2021).

3. Дудоров О.О. Проблеми кваліфікації зловживання впливом у судовій практиці. *Юридична Україна*. 2019. № 5. С. 24–35.

4. Дудоров О.О., Коломоець Т.О., Кушнір С.М., Макаренков О.Л. Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні: колективна монографія. Запоріжжя, 2019. 476 с.

5. Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за корупцію. Харків: Право, 2013. 424 с.

6. Киричко В.М. Проблема визначення суб'єкта зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України) та її вирішення. *Проблеми законності*. 2015. Вип. 128. С. 40–46.

7. Ухвала колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 25 листопада 2020 р. у справі № 554/5090/16-к URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Ogljad_KKS_VS_11_2020.pdf (дата звернення: 1.05.2021).

8. Дудоров О.О., Житний О.О., Задоя К.П. та ін. Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове розслідування / за ред. М.І. Хавронюка. Київ: Москаленко О.М., 2019. 464 с.

9. Ярмиш Н.М. Проблеми кримінально-правової кваліфікації (злочини проти життя та здоров'я особи, проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг): навч. посіб. Київ: Національна академія прокуратури України, 2014. 192 с.

10. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ, Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

11. Ярмиш Н.М. Чи є корупціонерами суб'єкти злочину, передбаченого ст. 369-2 Кримінального кодексу України «зловживання впливом»? *Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції*, м. Київ, Національний авіаційний університет, 28 лютого 2020 р. Том 1. Тернопіль: Вектор, 2020. С. 453–455.

12. Андрушко П.П. Доктринальне тлумачення, окремі кримінально-правові аспекти застосування стаття 369-2 КК України (Зловживання впливом). *Юридичний вісник України*. 2014. 12–18 квіт. (№ 15).

13. Задоя К.П. Узагальнення проблем застосування законодавства, що встановлює відповідальність за корупційні злочини. Київ: ЦППР, 2019. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2020/07/22/uzagalnennya-problem-zastosuvannya-zakonodavstva-shho-vstanovlyuye-vidpovidalnist-za-koruptsijni.pdf> (дата звернення: 1.05.2021).

Мовчан Р. О., доцент кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор юридичних наук, доцент

Доповнення Кримінального кодексу України ст. 158-3: дослідження з позицій системного аналізу

16 липня 2020 р. вітчизняними парламентаріями було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства» (далі – Закон від 16 липня 2020 р.). Одним із наслідків набрання чинності цим Законом стало доповнення розділу V Особливої частини Кримінального кодексу України (далі – КК) «Кримінальні правопорушення проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина» новою ст. 158-3 «Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму». Включення до КК вказаної новели ставить перед кримінально-правовою наукою низку питань, починаючи з доцільності самого факту існування подібної заборони, і закінчуючи конструюванням відповідної статті кримінального закону. Тож спробуємо здійснити критичний аналіз ст. 158-3 КК та з'ясувати співвідношення розглядуваної кримінально-правової новели з іншими положеннями чинного кримінального законодавства (системно-правова несуперечливість).

Передбаченою первинною редакцією законопроекту від 18 травня 2020 р. ч. 3 ст. 158-3 КК пропонувалося встановити уніфіковану відповідальність як за викрадення, пошкодження, приховування або знищення *печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки з бюлетенями, списку виборців чи учасників референдуму або протоколу про підрахунок голосів виборців чи учасників референдуму, про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу на виборах чи референдумі, про результати виборів або референдуму*, так і за аналогічні дії щодо виборчих бюлетенів, бюлетенів для голосування на референдумі (за винятком вчинення цих дій виборцем щодо свого виборчого бюлетеня). Паралельно розробники законопроекту ініціювали доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) новою ст. 212-23, в якій рекомендувалося встановити відповідальність за приховування або знищення виборцем, учасником референдуму свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі. У зв'язку з цим експерти ГНЕУ ВРУ резонно звертали увагу на те, що системне тлумачення вказаних норм дозволяє дійти висновку, що приховування або знищення бюлетеня для голосування на референдумі (у т. ч. вчинення відповідної дії учасником референдуму щодо свого бюлетеня для голосування на референдумі) одночасно буде підпадати й під ознаки складу адміністративного проступку, передбаченого ст. 212-23 КУпАП (у редакції проекту), й під ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 158-3 КК (у редакції проекту).

Зважаючи на ці зауваження, задля уникнення потенційної колізійності зазначених норм, до другого читання вже була подана істотно оновлена редакція відповідного законопроекту, якою, що логічно, передбачалося виключення з кола суб'єктів викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі не лише виборців, які вчинили згадані дії щодо свого виборчого бюлетеня, а й учасників референдуму щодо бюлетеня для голосування на референдумі.

Однак, усунувши підґрунтя для відміченої колізійності, розробники аналізованого Закону при цьому не подбали про належне відбиття цієї ініціативи у нормативному матеріалі. Йдеться про те, що відповідне уточнення кола суб'єктів аналізованого кримінального правопорушення (далі – к. пр.) було забезпечено не за рахунок удосконалення ст. 158-3, а в межах нової редакції ч. 2 ст. 158-1 КК, до якої і була «перенесена» відповідальність не лише за передбачене первинною редакцією ст. 158-3 КК (згідно із законопроектом від 18 травня 2020 р.) пошкодження або знищення, а й за регламентовані чинною до ухвалення Закону від 16 липня 2020 р. ч. 1 ст. 158-1 КК викрадення та приховування виборчого бюлетеня або бюлетеня для голосування на референдумі. Як виявилось, такий крок призвів до низки інших системних проблем, пов'язаних із співвідношенням не лише між новими ч. 2 ст. 158-1 та ст. 158-3 КК, а й між окремими положеннями самої ст. 158-3 КК.

По-перше, виникає питання про доцільність існування й у так «заплутаній» системі норм про виборчі к. пр. двох окремих заборон, в яких передбачається відповідальність, з одного боку, за викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (ч. 2 ст. 158-1), а з іншого – за аналогічні дії щодо відповідних печаток, виборчих скриньок з бюлетенями, списків та протоколів (ч. 3 ст. 158-3 КК).

По-друге, поставлене вище питання ще більше актуалізується з урахуванням того, що:

а) як виборчі бюлетені та бюлетені для голосування на референдумі (ч. 2 ст. 158-1), так і відповідні протоколи та списки (ч. 3 ст. 158-3 КК) охоплюються єдиними поняттями «виборча документація» та «документація референдуму», законодавчі дефініції яких наводяться вже у примітці... ст. 158-2 КК;

б) (що важливіше) відповідальність за підробку, незаконне виготовлення, використання або зберігання предметів, указаних як у ч. 2 ст. 158-1, так і в ч. 3 ст. 158-3 КК, була уніфікована в межах єдиної ч. 2 ст. 158-3 КК. У зв'язку з цим виникає інше логічне питання: чому законодавець диференціював відповідальність за викрадення, пошкодження, приховування або знищення різних видів виборчої документації та документації референдуму і водночас уніфікував відповідальність за підробку, незаконне виготовлення, використання або зберігання тих самих предметів?

По-третє, але повне нерозуміння здійсненої диференціації виникає лише після порівняння санкцій відповідних кримінально-правових норм, ознайомившись із якими, ми можемо побачити, що за вчинення некваліфікованого викрадення, пошкодження, приховування або знищення

виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі як найбільш суворе передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 2 років (найменш суворе – штраф від 200 до 400 НМДГ) (ч. 2 ст. 158-1 КК), тоді як аналогічні некваліфіковані дії, але вже вчинені щодо відповідних печаток, виборчих скриньок з бюлетенями, списків та протоколів, караються єдиним безальтернативним основним покаранням у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років (ч. 3 ст. 158-3 КК).

Таким чином, на сьогодні склалася, вибачте, відверто абсурдна і така, що не піддається жодному логічному поясненню, ситуація, коли, наприклад, за викрадення чи пошкодження виборчих бюлетенів (скажімо, кількох десятків) може бути призначено покарання у виді штрафу в розмірі 3 400 грн, у той час, як за приховування протоколу про підрахунок голосів, навіть якщо воно не призвело до неможливості встановлення підсумків голосування або інших наслідків, передбачених у ч. 4 ст. 158-3 КК, особа може бути позбавлена волі аж на 7 років та обов'язково буде позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років. І це, ще раз підкреслюю, стосується предметів: по-перше, більшість із яких об'єднані законодавцем єдиними універсальними поняттями «виборча документація» та «документація референдуму», в яких не міститься жодної градації щодо, так би мовити, їхньої важливості; по-друге, викрадення, пошкодження, приховування або знищення яких очевидно є приблизно рівним за ступенем суспільної небезпеки і ні в якому разі не вимагає встановлення за них діаметрально протилежних за ступенем своєї суворості (згідно зі встановленою ст. 51 КК градацією) покарань.

Завершуючи висвітлення розглядуваної проблематики, хотілося б пригадати і згадані вище викладені у примітці ст. 158-2 КК нормативні визначення понять «виборча документація» та «документація референдуму». Зокрема, варто звернути увагу на те, що до останніх, серед іншого, включаються і *усі постанови, акти виборчих комісій, заяви та подання членів виборчої комісії, суб'єктів виборчого процесу, інші документи, що приймаються (складаються) виборчими комісіями та/або подаються до виборчих комісій під час виборчого процесу та підлягають зберіганню після проведення виборів у державних архівних установах або в ЦВК, а так само відповідна документація референдуму*. Та при цьому, незважаючи на яскраво виражене прагнення законодавця якомога детальніше та суворіше регламентувати відповідальність за будь-які протиправні дії із виборчою документацією та документацією референдуму, нормами розділу V Особливої частини КК за вчинене **під час проведення виборів або референдуму** викрадення, пошкодження, приховування або знищення саме цих документів **жодної відповідальності не передбачено**, адже:

– у ч. 2 ст. 158-1 КК встановлена відповідальність за відповідні дії лише щодо виборчих бюлетенів і бюлетенів для голосування на референдумі;

– у ч. 3 ст. 158-3 КК – лише щодо відповідних печаток, виборчих скриньок з бюлетенями, списків та протоколів;

– а у ст. 158-2 КК – за знищення або пошкодження виборчої документації або документації референдуму, але лише в архівних установах або в ЦВК і лише після проведення виборів або референдуму.

У зв'язку з цим виникає подібна та не менш парадоксальна, аніж описана вище, ситуація, коли ч. 2 ст. 158-3 КК передбачає уніфіковану відповідальність за підробку, незаконне виготовлення, використання або зберігання **будь-якої** незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації або документації референдуму, тоді як викрадення, пошкодження, приховування або знищення такої документації залежно від її різновидів:

1) карається двома окремими нормами (ч. 2 ст. 158-1 та ч. 3 ст. 158-3 КК), в яких передбачено покарання, які перебувають «на різних полюсах» передбаченої ст. 51 КК суворості;

2) або ж взагалі має каратися лише за ст. 357 КК (покарання – штраф до 50 НМДГ) – якщо ці дії вчинені під час проведення виборів або референдуму щодо постанов, актів виборчих комісій, заяв та подань членів виборчої комісії, суб'єктів виборчого процесу тощо, при тому, що їхнє знищення або пошкодження, але вже вчинене в архівних установах або в ЦВК після проведення виборів або референдуму, карається за ст. 158-2 КК.

З іншого боку, у передбачених приміткою ст. 158-2 КК визначеннях виборчої документації та документації референдуму справді вказується лише на різні види відповідної *документації* і при цьому взагалі не згадується про відмічені у ч. 3 ст. 158-3 КК виборчі скриньки та, що важливіше, печатки. Такий крок є цілком логічним, адже останні не має підстав ототожнювати з документацією, з урахуванням чого у загальній ст. 358 КК окремо вказується на документи та печатки (як і штампи та бланки). Однак пригадаємо, що, на відміну від тієї таки ст. 358, у ч. 2 ст. 158-3 КК йдеться про підробку, незаконне виготовлення, використання або зберігання **лише виборчої документації** і, як і в примітці ст. 158-2 КК, **нічого не сказано про виборчі скриньки та печатки**. Виходить, що аналогічні дії з останніми відповідальності за нормами розділу V Особливої частини КК також не тягнуть, при тому, що, як ми пам'ятаємо, за їхнє викрадення, пошкодження, приховування або знищення (ч. 3 ст. 158-3 КК) передбачено основне безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

За результатами проведеного аналізу можна констатувати, що, ухвалюючи рішення про удосконалення кримінальної відповідальності за розглядувані виборчі делікти, вітчизняні парламентарі не подбали про належне відбиття цієї ініціативи у нормативному матеріалі. Як наслідок, прийнята в її остаточній та чинній на сьогодні редакції ст. 158-3 КК має численні та подекуди кричущі вади як технічного, так і змістовного характеру, які мають бути якнайшвидше усунуті в законодавчому порядку.

Боровенко В.М., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Національної академії Служби безпеки України, кандидат юридичних наук, доцент

Сучасні проблеми кваліфікації порушення правил міжнародних польотів

Міжнародні польоти в Україні складають понад 75 % від усіх польотів, вони здатні приносити значні кошти до державної скарбниці, сприяють розвитку зв'язків між народами, повітряній транспортній інфраструктурі тощо. Однак, в силу низки військово-політичних потрясінь останніх років в галузі використання повітряного простору Україна втратила понад 12 млрд. \$ США, а трафік впав в десятки разів. Тільки польоти повітряних суден РФ до Криму (200 - 600 на добу) здійснюються з ігноруванням законодавства України, порушуються приписи ІКАО та Євроконтролю, - збитки для України в 2019 р. склали більше 13 млрд. грн., а також спричинили військову загрозу.

Кримінальна відповідальність за порушення правил міжнародних польотів встановлена в 1935 р. під впливом "антагоністичного протистояння, ворожого існування двох систем...", а ст. 334 лишилася незмінною дотепер! Так, Шемшученко Ю.С. стверджує, що "міжнародний політ - будь-який політ, за якого перетинаються кордони іноз. держ..." [1, с. 687], однак це поверховий підхід і для визначення змісту міжнародного польоту цього недостатньо, хоча це і знайшло своїх прихильників на практиці, що на сьогодні призвело до низки необґрунтованих вироків судів (про що буде сказано нижче), з наслідками, які з того випливають.

Хибність такого твердження полягає в тому, що авіація за понад як 80 років зазнала докорінних змін, міжнародні відносили набули більш відкритого і змістовного характеру, а міжнародна авіація складає особливу, недержавну - цивільну: бізнесову транспортну ринкову систему, підпорядковану міжнародним стандартам і правилам, імплементованими до національного законодавства. Тому будь-який міжнародний політ починається від моменту подачі заявки, складання, узгодження плану та маршруту перельоту... з моменту злету і слідування по узгодженому маршруту, з визначеними параметрами, в суверенному повітряному просторі, а "перетинання кордону" це тільки один із низки складових елементів міжнародного польоту.

По-перше, вже багато років міжнародні польоти в межах України виконуються на основі національних правил, рекомендованої практики ІКАО та Євроконтролю. Всі користувачі повітряного простору зобов'язуються чітко дотримуватися однакових правил виконання міжнародних польотів, не порушувати їх та поважати інтереси усіх суб'єктів, про що свідчать тісна взаємодія та збіг об'єктів правового регулювання як у міжнародному, так і національному повітряному праві.

В 2001 р., під час формування КК, ст. 334 необхідно було б віднести до транспортних злочинів, але вона безпідставно опинилася в розділі ХІУ, котрий

поєднав у собі різні за своєю правовою природою, сутністю та змістом кримінально-правові норми.

На той час, ст. 331 (скасована Законом № 1723-IV від 18.05.2004, внаслідок чого було зруйновано підстави розмежування цих злочинів), мала спільні та відмінні риси із ст. 334, на ґрунті способу: незаконного перетинання державного кордону - ключова ознака! Але в чинній редакції (2021), модернізовані злочини, передбачені ст. ст. 332, 332-1, 332-2 та 334 отримали різні об'єкти правової охорони і лише в деяких випадках між ними існує видовий взаємозв'язок низки конститутивних ознак об'єктивної сторони тощо.

По-друге, ст. 334 захищає суверенний повітряний простір, виключно під час виконання міжнародних польотів, на що вказується в її гіпотезі! Більше того, теорія права наголошує, що *гіпотеза* вказує на суспільні відносини, що перебувають під охороною зазначеної кримінально-правової норми, визначає обставини за наявності яких вона застосовується, а також встановлюються межі та сфера її чинності, тобто тільки щодо порушення порядку та правил виконання міжнародних польотів, і інші випадки сюди не мають відношення.

Міжнародний політ - правомірний, належно санкціонований (регулярні, нерегулярні) і дозволений відповідними національними органами, погоджений із органами керування повітряним рухом (Державіаслужбою та Украерорухом) та протиповітряної оборони (Генштабом ЗСУ), дозволений (Адміністрацією Держприкордонслужби), а також запланований політ (одноразовий чи за розкладом), який виконуються в суверенному (від моменту злету і слідування по узгодженому маршруту) або відкритому повітряному просторі, на підставі встановленої сукупності принципів і норм (АІПи) міжнародного (повітряного) права та національного законодавства України. Для їх здійснення укладаються відповідні міжнародні угоди, а також надаються (разові) дозволи, формуються плани польоту – обов'язковий документ встановленої форми під час виконання міжнародного польоту. В такому разі процедура підготовки до польоту, подача та узгодження заявки, попереднього та остаточного плану польоту правомочними суб'єктами визнається "відповідним дозволом", тоді будь-яке невиконання, відхилення тощо від встановленої процедури визнається злочином, передбаченим ст. 334 КК.

Саме тому на сьогодні ст. 334 ніяк не вписується в систему об'єктів розділу XIV Особливої частини КК, оскільки її безпосереднім об'єктом є встановлений номами міжнародного повітряного права та національним законодавством України порядок (процедура) виконання міжнародних польотів, що вказує на її транспортну складову.

До моменту декриміналізації ст. 331, в разі незаконного вильоту (вльоту) *незапланованого, недозволеного, непогодженого...*, як міжнародного польоту (тільки зовні схоже із ст. 334), йшлося про незаконне перетинання державного кордону України в т. ч. і повітряним способом, а винувата особа притягалася до кримінальної відповідальності за нею. Тому зараз такого злочину немає, а от же, в разі протиправного перетинання державного кордону повітряним судном, з врахуванням обставин справи, можливо говорити про наявність ознак злочинів, передбачених ст. ст. 276, 278, 281, 282, 332, 332-1 тощо.

Третє, суб'єктом порушення правил міжнародних польотів є фізична осудна та повнолітня особа, від дій якої залежить дотримання порядку і правил виконання міжнародних польотів (спеціальний суб'єкт): пілоти - працівники цивільної авіації (авіація загального призначення), пілоти-аматори та інші особи, котрі мають належний допуск, сертифікат, ліцензію і дозвіл на виконання міжнародних польотів та інші спеціальні професійні (кваліфікаційні) ознаки. Так, на диспетчерів чи операторів керування повітряним рухом та інших осіб, які мають спеціальні функціональні обов'язки і права щодо порядку та правил виконання міжнародних польотів, а також сприяють безпосередньому їх виконанню, правила міжнародних польотів поширюються в обсязі їх службових повноважень.

Суб'єктами цього злочину м. б. громадяни України, котрі у встановленому порядку успішно здали кваліфікаційні іспити, отримали відповідні сертифікати, ліцензії, допуск та від дій яких залежить дотримання авіаційних правил виконання міжнародних польотів. Іноземні громадяни (піддані Корони), сертифіковані у своїх державах, допускаються до виконання міжнародних польотів, відповідно до регламентів і правил ІКАО та національного законодавства.

Особи без громадянства, в жодній державі, до виконання міжнародних польотів не допускаються, оскільки вони не м. б. її представниками. Зокрема, при достатніх підставах можливо говорити лише про кримінальну відповідальність за ст. ст. 276-282, 332 тощо.

Військові користувачів повітряного простору здійснюють (міжнародні) польоти за особливою процедурою і у спеціальному порядку від імені власної держави, на ґрунті доброї волі і відповідного дозволу допускаючої сторони, тому вони не м. б. суб'єктами злочину, передбаченого ст. 334, оскільки мають відповідний імунітет (*польоти літаків НАТО: Boeing RC-135W, KC-135, БПЛА*) у суверенному повітряному просторі та зоні відповідальності України.

Четверте, злочин передбачений ст. 334, можливий тільки при наявності прямого умислу, тобто винувата особа усвідомлює, що порушує конкретні правила виконання міжнародних польотів (*наприклад, незаконно влітає на територію України поза встановленим коридором для перетинання державного кордону, не маючи при цьому міжнародно-правового статусу на міжнародний політ тощо*), і бажає здійснити таке порушення.

Однак, сьогодні на практиці щодо кваліфікації ст. 334 КК України мають місце помилки. Рівненський міськсуд розглянув кримінальне провадження (ЄРДР № 22018180010000061) по обвинуваченню **ОСОБА_1**, за ч. 2 ст. 28 (*а з ким утворена група? - Б.В.*) та ст. 334 КК України, встановив, що **ОСОБИ 3, 4, 5 та 6** організували (*тоді це ч. 3 ст. 28 - не застосовувалася - Б.В.*) незаконне переміщення тютюнових виробів до Польщі (*скільки і на яку суму було переміщено цигарок? які (митні) збитки? - Б.В.*) з використанням літака АН-2 бортовий N UR-40308 (*до реєстру ЦПС не внесене - Б.В.*), для чого залучили пілотів **ОСІБ_1 та 7** на яких, згідно із заздалегідь розробленим планом, поклали обов'язок спільно з **ОСОБА_5** безпосередньо реалізувати задумане.

08.09.2016 р., на виконання вказівок організаторів злочину ОСОБА_3 і 4 (ч. 3 ст. 27 - не досліджувалася - Б.В.), **ОСОБИ 1, 5 та 7** близько 23 год., перетнули у повітряному просторі лінію державного кордону України з Польщею в районі 949 ПЗ Львівського ПЗ ДПСУ і здійснили посадку у районі м. Дебліна Республіки Польща (160 км. від кордону - Б.В.), вивантажили тютюнові вироби, після чого близько 23 год. 35 хв. в районі 945 ПЗ ДПСУ повернулися в Україну (м.б. це ч. 3 ст. 332 - вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів?, оскільки ОСОБА 5 супроводжував вантаж і представляв організаторів? - Б.В.), приземлившись на непрацюючому аеродромі в Рівненській обл. (пролетівши понад 600 км.- це як мінімум 3 год., а в справі 35 хв. - Б.В.).

"Суд дійшов висновку, що органом досудового розслідування вірно кваліфіковані дії **ОСОБА_1** (а де ОСОБА 7 - другий пілот? Б.В.), за ч. 2 ст. 28 ст. 334 КК України, які виразились у порушенні правил міжнародних польотів (міжнародний політ відсутній! - Б.В.), а саме у здійсненні вильоту з України та вліт в Україну без відповідного дозволу, за попередньою змовою групою осіб" (а де "група осіб" у справі, міра вини та покарання кожному співучаснику? - Б.В.). 31.05.2018 р., затверджено угоду між прокурором ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_1, з участю захисника адвоката ОСОБА_2 про визнання винуватості і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 600 (шістсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10 200 грн.) [2].

Таким чином, виходячи із змісту вироку - юридичного факту порушення правил міжнародних польотів не було, оскільки не було законного міжнародного польоту. В даному випадку мало місце адміністративне правопорушення: *перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України...* (ст. 204-1 КУпАП) та *переміщення товарів через митний кордон України* (ст. 484 МКУ).

Увагу дослідника привернули також обставини, котрі свідчать про те, що кримінальне правопорушення в єдності щодо ОСІБ 1, 3, 4, 5, 6 та 7 не досліджувалися в одному об'єднаному провадженні, при наявності однієї злочинної групи (які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи - ч. 3 ст. 28), а чомусь розглядалися як самостійні одиничні злочини. В підсумку із однієї спільної справи було зроблено (для звітності? - Б.В.) шість окремих. Подібні помилки в кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 ККУ мали місце і в інших (більше 12) кримінальних провадженнях [3].

Друге, 16.05.2017 р. Ужгородський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження по обвинуваченню **ОСОБА_2** у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ст. 334 КК України, який проживаючи у м. Одеса мав на меті переміщати тютюнові вироби та інші товари з України до Словаччини.

З метою реалізації злочинного наміру **ОСОБА 2** вступив в злочинну змову з **ОСОБА 3**, який мав вертоліт «Мі-2», виключений із Держреєстру ЦПСУ, польоти на ньому було заборонено. **ОСОБА 2** здійснив поточне фінансування ремонту вертольоту, а **ОСОБА 3**, згідно із розробленим планом підшукав місце базування вертольоту у Львівській обл. у **ОСОБИ 6** (ч. 5 ст. 27 - Б.В.) та організував доставку тютюнових виробів та інших предметів з контрабандною метою до Словацької Республіки, а також залучив до злочинної діяльності другого пілота **ОСОБА 4**.

11.11.2015 р., **ОСОБИ 3** та **4**, реалізуючи злочинний намір, керуючи вертольотом Мі-2 взяли на борт шесть нелегальних мігрантів і за вказівкою **ОСОБА 2** (ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 332 - не досліджувалися - Б.В.) здійснили переліт державного кордону України в районі 305 - 314 ПЗ ДПСУ до СР, де в районі населеного пункту Стретава, зазнали катастрофу, - **всі 8 осіб загинули** (ч. 3 ст. 281 - не досліджувалися Б.В.).

Суд визнав, що вказаними діями, які виразились у вчиненні організації порушення правил міжнародних польотів, тобто вильоту із України та вльоту в Україну (цього взагалі не було! - Б.В) вертольоту «Мі-2», без відповідного дозволу, **ОСОБА_2** вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 27 ст. 334 КК України і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 1000 НМДГ - 17000,00 грн. (?)

Висновки

З врахуванням того, що диспозиція ст. 334 декілька разів змінювалася, а ст. 331 взагалі безсистемно була декриміналізована, то і із ст. 334 необхідно виключити **"Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу"**, більше того, в чинній диспозиції вже є ознака, котра прямо вказує на місце вчинення злочину - **"повітряних... коридорів"**, котрі встановлюються виключно на державному кордоні України, тобто місце вльоту чи вильоту з України, щодо якого існує спеціальна процедура під час виконання міжнародних польотів. Таким чином буде усунута конкуренція норм права, неоднозначне тлумачення та їх застосування на практиці, у зв'язку із незаконним перетинанням державного кордону України під час виконання міжнародного польоту.

Список літератури

1. Шемшученко Ю.С. Міжнародний політ // *Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін.* К.: Укр. енцикл., 2001. Т. 3: К - М. - 792 с.: іл.
2. Справа № 569/10301/18 від 26.06.2018 Рівненський міськсуд (ЄРДР № 22018180010000061).
3. Справа N 444/852/14-к від 25.04.2014 Жовківський райсуд Львівської обл. (ЄРДР №22013150000000134); Справа N 447/842/15-к від 22.04.2015 Миколаївський райсуд Львівської обл. (ЄРДР № 22015140000000028); Справа N 297/2511/15-к від 08.12.2015 Берегівський райсуд Закарпатської обл. (ЄРДР

№22014070000000092); Справа N 461/4192/16-к від 17.10.2016 Кременецький райсуд Тернопільської обл. (ЄРДР № 2201614000000054) та інші, відповідно ЄРДР.

4. Справа N 308/2951/17 від 16.05.2017 Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області (ЄРДР № 22017070000000040).

Зайцев О.В., доцент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент

Кримінальна відповідальність підсанкційних суб'єктів: законотворчі ініціативи

У лютому – квітні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України суттєво активізувала свою діяльність. У результаті ухвалено низку рішень про застосування санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Санкції приймаються на підставі положень Закону України від 14 серпня 2014 р. № 1644-VII «Про санкції». Цей нормативно-правовий акт достатньо невеликий за обсягом і не вказує на юридичну відповідальність осіб, які порушують санкційний режим. КК України також не передбачає відповідальності за подібні діяння. У зв'язку із наведеним привертають увагу законотворчі ініціативи, які стосуються покращення санкційної політики, у т.ч. в частині встановлення кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства про санкції. Зокрема, законопроектом № 5193 пропонується доповнити закон про кримінальну відповідальність України статтею 110³ «Порушення обмежень і заборон, встановлених щодо підсанкційних суб'єктів, якщо такі діяння загрожують незалежності України, суверенітету і територіальній цілісності держави, національній безпеці, або мають на меті зміну конституційного ладу насильницьким шляхом чи незаконне захоплення державної влади» та статтею 209² «Умисне порушення вимог законодавства про санкції» [1].

Дійсно, про важливість встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції свідчить зарубіжний досвід, зокрема, Федеративної Республіки Німеччина та ін. [2, 3]. Однак, у той же час, законопроект № 5193 містить низку дискусійних положень, що можуть знизити його правозастосовний потенціал.

Очевидно, потребує уточнення поняття «підсанкційний суб'єкт», що вживається як у ст. 110³, так і у ст. 209² проекту. З одного боку, визначення цього терміну надано у п. 7 ст. 1 проекту Закону України «Про засади санкційної політики в Україні» (далі – проект № 5191) [4] шляхом наведення наступного переліку: «іноземна держава (держава як така, її органи та/або посадові особи, адміністративно-територіальні одиниці, підприємства чи установи, які наділені частиною суверенних повноважень або над діяльністю яких іноземна держава має вирішальний контроль), визначені поіменно або через опис характеристики їхньої діяльності (без ідентифікації конкретного суб'єкта), іноземна юридична особа, юридична особа, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземець, особа без громадянства, суб'єкти, які здійснюють терористичну діяльність». З іншого боку, наведений перелік не в повній мірі відповідає вимогам закону про кримінальну відповідальність України, згідно з яким суб'єктом кримінального правопорушення може бути тільки фізична особа (громадяни України, іноземці

та особи без громадянства). Тому не можуть бути визнані суб'єктом кримінального правопорушення юридичні особи, на яких зроблено акцент у вищезгаданому переліку.

Також для правильного і однакового застосування КК України важливо визначити з якого саме моменту суб'єкт набуває статусу підсанкційного: з моменту оприлюднення Рішення Ради національної безпеки і оборони України або Постанови Верховної Ради України чи з моменту внесення Бюро з питань санкційної політики Ради національної безпеки і оборони України відомостей до Єдиного реєстру санкцій? Ані проект № 5191, ані проект № 5193 чіткої відповіді на це питання не містить.

Деяко нелогічним є визначення суспільно небезпечних наслідків у ч. 1 ст. 110³ проекту, а саме, «якщо такі діяння загрожують незалежності України, суверенітету і територіальній цілісності держави, національній безпеці» через те, що згідно з ч. 1 ст. 1 проекту № 5191 санкційна політика України сама по собі спрямована «на захист суверенітету, територіальній цілісності та конституційного ладу, відсіч збройній агресії проти України, гарантування економічної та інформаційної безпеки, протидію тероризму, захист національних інтересів, дотримання іноземними державами міжнародно-правових зобов'язань у сфері прав людини». Відповідно, санкції і накладаються тільки у випадку, коли державі необхідно вжити заходів захисту у відповідь на дії суб'єкта, що створюють загрозу для зазначених вище об'єктів кримінально-правової охорони.

Також звертає на себе увагу майже однакова мета діяння, яка визначена у ч. 1 ст. 110³ проекту та у ч. 1 ст. 109 КК України— «зміну конституційного ладу насильницьким шляхом чи захоплення державної влади». Це зумовлює обґрунтований сумнів у наявності підстав включення спеціальної норми ч. 1 ст. 110³, якщо редакція ст. 109 КК України охоплює всі можливі прояви «дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади».

Проект № 5193 містить вказівку на заподіяння діянням «значної майнової шкоди» (ч. 2 ст. 110³) та «істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб» (ч. 1 та ч. 2 ст. 209²). У проекті є тільки визначення понять «великий розмір» і «особливо великий розмір». Роз'яснення ж вищенаведених понять відсутнє, що унеможливорює правильне і однакове правозастосування запропонованих положень статей проекту.

Крім того, у ч. 1 ст. 209² пропонується криміналізувати «неповідомлення про порушення вимог законодавства про санкції, вчинене третьою стороною, несвоєчасне повідомлення про порушення вимог законодавства про санкції». У той же час КК України вже містить ст. 396, якою передбачена відповідальність за «Приховування злочину», що ставить під сумнів включення додаткових спеціальних приписів. Додатково слід звернути увагу на використання у ч. 1 ст. 209² таких оціночних понять як «третья сторона» та «несвоєчасне повідомлення», зміст яких не є зрозумілим.

Проект № 5193 не передбачає внесення змін до ст. 96³ КК України, що містить підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Проте, міжнародний досвід свідчить, що саме юридичні особи, як підсакційні суб'єкти, виступають основними суб'єктами, які порушують санкції. Наприклад, Управління з питань імплементації фінансових санкцій Великобританії оштрафувало Standard Chartered Bank на суму 20,47 млн. фунтів стерлінгів за порушення санкцій, які Європейський Союз наклав на Російську Федерацію [5]. Французький банк BNP Paribas був оштрафований Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США на 8,97 млрд. доларів через порушення санкційного режиму, встановленого США щодо Судану, Ірану та Куби [6].

Також пропонуються заохочувальні норми (ч. 4 ст. 110³, ч. 6 та ч. 7 209²), які передбачають звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення дій, передбачених частинами першою - третьою ст. 110³ та частинами другою - п'ятою 209². Проте, таке звільнення не передбачено за діяння, передбачене ч. 1 ст. 209² проекту, незважаючи на те, що воно найменш суспільно небезпечне із запропонованих проектом. Такий підхід порушує принцип справедливості, згідно яким покарання та інші заходи кримінально-правового впливу повинні відповідати, зокрема, ступеню суспільної небезпеки кримінального правопорушення. Також слід звернути увагу на юридичну техніку при формулюванні кваліфікованих складів кримінальних правопорушень. Наприклад, у ч. 3 ст. 110³ йдеться про «діяння, передбачені частиною першою цієї статті», хоча логічним було зазначити «діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті». На цій же підставі слід уточнити про які «ті самі діяння» йдеться у частинах третій та п'ятій ст. 209² проекту.

У проекті Закону України «Про засади санкційної політики в Україні» в ст. 25 зазначається, що фізичні чи юридичні особи, винні у порушенні вимог цього Закону та/або інших законів, що регулюють діяльність у сфері, яка стосується застосування санкцій, несуть кримінальну, адміністративну та іншу відповідальність згідно із законом. Така практика є усталеною й у законодавстві інших держав, які визначають відповідальність за порушення санкційного законодавства. Наприклад, Розділ 19 Закону про зовнішню торгівлю та платежі Федеративної Республіки Німеччина передбачає можливість притягнення й до адміністративної відповідальності за порушення санкцій. Цивільна відповідальність у формі штрафу на суму, що не перевищує 250 000 доларів США, або суму, яка вдвічі перевищує суму операції, що є порушенням щодо якого накладається покарання, як альтернативна кримінальній відповідальності, передбачена Розділом 206 «Про міжнародні надзвичайні економічні повноваження» (IEEPA) США у випадку міжнародних надзвичайних ситуацій тощо. Проте, пакет проектів законів за реєстр. № 5191 – 5193, вказуючи на можливість різних видів відповідальності, пропонують встановити виключно кримінальну відповідальність, що не відповідає згаданій міжнародній практиці. Реалізація комплексного підходу у питанні юридичної відповідальності за порушення санкцій дозволило б оптимізувати доповнення і зміни до закону про кримінальну відповідальність України.

Список літератури

1. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції від 02.03.2021р. реєстр. № 5193. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71293 (дата звернення: 07.04.2021).

2. В Германии россиянина приговорили к семи годам за экспорт продукции двойного назначения в РФ в обход санкций. 09.01.2020. URL: <https://meduza.io/news/2020/01/10/v-germanii-rossiyanina-prigovorili-k-semi-godam-za-eksport-produktsii-dvoynogo-naznacheniya-v-rf-v-obhod-sanktsiy> (дата звернення: 07.04.2021).

3. У Німеччині двох чоловіків засудили за порушення санкцій ЄС проти РФ. 04.03.2021. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/4/7285580/> (дата звернення: 07.04.2021).

4. Проект Закону про засади санкційної політики України від 02.03.2021 р. реєстр. № 5191. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71291 (дата звернення: 07.04.2021).

5. Британський банк отримав рекордний штраф через Україну. 01.04.2020. URL: <https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/1/658807/> (дата звернення: 07.04.2021).

6. BNP to Pay Almost \$9 Billion Over U.S. Sanctions Case. 01.07.2014. URL: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-30/bnp-paribas-charged-in-sanctions-violation-probe-in-new-york> (дата звернення: 07.04.2021).

Акімов М.О., доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

Кримінально-правова оцінка створення та діяльності незаконних воєнізованих та збройних формувань: деякі проблеми та перспективи вирішення

Збройний конфлікт на південному сході України, що триває вже восьмий рік, розпочався і тривав у 2014-2018 рр. як Антитерористична операція; наразі він продовжується як Операція об'єднаних сил. Зазначене відображає офіційну позицію вищого військово-політичного керівництва нашої держави: противником України у гібридній війні є самопроголошені квазідержавні утворення «ДНР» та «ЛНР», що мають незаконні збройні формування, підтримані ззовні країною-агресором.

Ефективна протидія таким угрупованням обумовлює потребу більш широкого застосування воєнних та спеціальних сил, засобів і методів. Водночас актуалізується забезпечення невідворотності та індивідуалізації кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів. У противному випадку безкарність та (або) неадекватність покарання скоєному лише поглибить сепаратистські настрої та породить сумніви у життєздатності України як суверенної незалежної держави.

Належна кримінально-правова оцінка дій таких осіб (в першу чергу керівників самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» і командирів їх різноманітних підрозділів) об'єктивно вимагає застосування ст. 260 Кримінального кодексу (далі – КК) України, що передбачає відповідальність саме за створення добре організованих, ієрархічно побудованих об'єднань осіб, часто-густо спеціально підготовлених, навчених і оснащених, керівництво ними, забезпечення їх діяльності та за участь в їх складі у нападах на підприємства, установи, організації чи на громадян. На наше переконання, така кваліфікація вчиненого:

- більш адекватно відображає характер подій у Донецькій та Луганській областях з точки зору процесу вчинення багатьох злочинів, тобто виключає потенційні одноразовість та відсутність співучасті (на відміну від терористичних злочинів);

- краще розкриває сутність суспільно небезпечних посягань, вчинених учасниками сепаратистських угруповань.

Судова статистика свідчить, що за ст. 260 КК України зареєстровану таку кількість злочинів: у 2014 р. – 37, у 2015 р. – 360, у 2016 р. – 278, у 2017 р. – 115, у 2018 р. – 78, у 2019 р. – 35, у 2020 р. – 32 [1; 2; 3]. Натомість на порядок більше кримінальних проваджень сьогодні розслідується за ст.ст. 258, 258-1, 258-3, 258-4, 258-5 КК України. Не вступаючи у дискусію із цього, вважаємо за доцільне наголосити: терористичні злочини – це лише окремі прояви злочинної діяльності незаконних формувань, а терор – лише один із можливих способів їх боротьби проти України. Боротися ж із наслідками у вигляді окремих злочинів і не протидіяти явищу, що породжує їх та обумовлює їх вчинення, є паліативним рішенням.

Беручи до уваги, що вищевказані дії вчиняються членами специфічних об'єднань (наголосимо – створених з порушенням чинного законодавства, ієрархічно побудованих, спеціально навчених, оснащених зброєю тощо), вони містять ознаки складу діяння, передбаченого ст. 260 КК України, та повинні бути кваліфіковані за сукупністю (із посиланням на цю статтю).

Слід зазначити, що норма про відповідальність за створення незаконних воєнізованих або збройних формувань існує в нашій державі вже тридцять років (ст. 187-6 КК України 1960 р., ст. 260 КК України 2001 р.). Проте навіть істотне збільшення випадків її застосування у 2014-2016 рр. (із подальшим спадом у наступні роки) свідчить про неефективну кримінально-правову протидію даному посяганням; частково це обумовлене і недостатньою науковою розробкою відповідної проблематики. Це не дивно, адже деякі питання застосування ст. 260 КК України залишаються дискусійними. Йдеться і про недостатню визначеність окремих понять, і про одночасне використання подібних один до одного термінів тощо.

Поняття «не передбачене законом» щодо даної статті означає, що при створенні воєнізованого або збройного формування порушуються положення:

- Конституції України (ч. 6 ст. 17 – «На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом»; ч. 2 ст. 37 – «Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань»);

- чи інших законів України (ч. 2 ст. 4 Закону України «Про громадські об'єднання» – «Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань»).

При цьому воєнізоване або збройне формування не набуває законного характеру навіть у разі його створення органами місцевого самоврядування чи юридичними особами із правомірною метою (захист держави, охорона публічного порядку тощо).

Цікаво відзначити, що вітчизняний законодавець спочатку (у 1991 році) криміналізував діяльність лише незаконних воєнізованих формувань, що не передбачені чинним законодавством, і лише згодом (у чинному КК) встановив аналогічну заборону і стосовно збройних формувань, що не передбачені «законом» (у назві та диспозиції ч. 2 ст. 260). Водночас щодо воєнізованих формувань міститься вказівка про те, що вони не передбачені «законами України» (диспозиція ч. 1 ст. 260). Щодо останнього положення, то має місце явна термінологічна розбіжність: адже діяльність воєнізованих або збройних формувань в Україні у будь-якому разі не може регулюватись нормами міжнародного права чи законодавства іншої держави. На додачу до цього і попередній, і чинний КК чомусь оперують даними термінами у множині («створення ... формувань»), що при буквальному тлумаченні означатиме неможливість притягнення винної особи до відповідальності у разі створення лише одного воєнізованого або збройного формування чи участі в його діяльності.

Термін «формування» носить специфічно військовий характер (ним є підрозділ, загін, дружина тощо). З огляду на це слушно припустити, що:

- хоч кількість осіб у формуванні є оціночною ознакою, слід визначити її як відповідну хоча б первинній військовій одиниці (відділенню, розрахунку, екіпажу), інакше це поняття втратить притаманні йому характерні особливості;

- формування як військова одиниця не існує без командира та підлеглих, а тому має місце лише при складних різновидах співучасті (організована злочинна група та злочинна організація).

Визначальним критерієм поняття, про яке йдеться, все ж є не кількісний, а якісний. Воєнізоване або збройне формування здатне (чи повинно бути здатним) провести бойову (військову) операцію; цим воно і відрізняється від групи осіб за попередньою змовою, організованої групи та злочинної організації. Така його здатність впливає з низки характерних рис – ієрархічності, стійкості та професіоналізму.

Ієрархічність обумовлює наявність внутрішньої структури певного ступеня складності (два чи більш командних та підлеглих щаблів), системи управління (планування повсякденної діяльності, підготовки особового складу, усіх видів забезпечення тощо), специфічних правил поведінки (зв'язки між учасниками на засадах субординації, розподіл ролей тощо).

Професіоналізм характеризується дотриманням дисципліни, здійсненням бойової (вогневої, тактичної та ін.), фізичної чи стрийової підготовки, технічною оснащенням.

Стійкість визначається здатністю формування до самозбереження (спротиву зовнішнім і внутрішнім ризикам), стабільності (відносно незмінна чисельність, що втім може періодично коливатись), забезпечення власного тривалого функціонування (шляхом встановлення і розвитку системи безпеки, пошуку та експлуатації джерел прибутку, налагодження збирання інформацій, корупційних зв'язків тощо).

Поняття «збройне формування» законодавець чомусь розкриває через термін «група» (хоча більш логічно вважати збройне формування різновидом воєнізованого, оскільки за винятком озброєності вони подібні одне до одного). Зазначене питання важливе, оскільки поняття «група» може означати навіть співвиконавство без попереднього розподілу ролей (а подібне призводить до втрати характерних рис, притаманних саме формуванню). Термін же «збройна група» надто схожий на банду, що лише ускладнює розмежування злочинів, передбачених ст.ст. 257 та 260 КК України.

Згідно п. 2 примітки до ст. 260 КК України збройне формування «незаконно має на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю». Зауважимо, що незаконне формування за визначенням не може мати будь-яку зброю на законних підставах. Зброя ж лише тоді називається зброєю, коли вона придатна для використання за призначенням (інакше вона просто не буде предметом даного чи іншого злочину). На додачу до цих зайвих уточнень законодавець вжив унікальне для вітчизняного кримінального законодавства поняття «вибухова зброя». На наше переконання, визначення було б більш універсальним та не залишало б простору для різних тлумачень у разі використання усталених термінів «вогнепальна чи холодна зброя, бойові припаси, вибухові речовини».

Нарешті, згідно ст. 260 КК України формування не можна визнати збройним, якщо воно має замість зброї бойову техніку (адже міномет, гармата, чи танк є саме бойовою технікою). Парадоксально, але чотири особи з великокаліберним зенітним кулеметом – це збройне формування, що підпадає під ознаки ст. 260 КК України, а стільки ж осіб, які складають розрахунок пускової установки зенітного ракетного комплексу «Бук», можна притягти до відповідальності лише за незаконне зберігання вибухових речовин (у ракетах). І це при тому, що постачання збройним формуванням «військової техніки» (навіть не «бойової», хоча ці два поняття суттєво відрізняються між собою) є кримінально караним згідно ч. 3 даної статті.

Вважаємо, що перераховані недоліки у ст. 260 КК України слід усунути шляхом внесення до статті таких змін:

- змінити назву статті на «Незаконна парамілітарна діяльність». Поняття «парамілітарний» (від лат. «подібний до військового»), по-перше, максимально точно відображає характер даного об'єднання людей (схожий до військового, але створений всупереч чинній Конституції та законам України), по-друге, охоплює і воєнізовані, і збройні формування (без штучного роз'єднання за ознакою озброєності), по-третє, дозволяє більш точно відмежувати даний злочин від бандитизму;

- визначити у ч. 1 статті простий склад злочину як «Створення не передбаченого чинним законодавством незаконного парамілітарного формування або участь у його діяльності...». Таким чином можна буде не тільки спростити дану статтю, але вказати на підвищену суспільну небезпеку такого формування (незалежно від характеру), а також уникнути суперечностей при тлумаченні норми, виклавши термін в однині (замість чинної множини);

- нинішню ч. 3 статті передбачити як ч. 2 та викласти у такій редакції: «Керівництво формуванням, передбаченим ч. 1 цієї статті, або його фінансування, постачання вогнепальної чи холодної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв, бойової техніки...» (що дозволить уточнити предмет злочину);

- передбачити у примітці до статті визначення такого змісту: «Під незаконним парамілітарним формуванням слід розуміти об'єднання фізичних осіб, що побудоване на засадах єдиноначальства, підпорядкованості та дотримання дисципліни, у якому проводиться військова, спеціальна чи фізична підготовка та яке може мати на озброєнні вогнепальну чи холодну зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої, бойову техніку».

Підсумовуючи викладене, зауважимо, що проблема кримінально-правової оцінки діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань носить комплексний характер. З огляду на актуальність порушеного питання для вітчизняного правозастосування та на підвищену суспільну небезпеку самого лише існування подібних об'єднань воно потребує подальшої наукової розробки та невідкладного впровадження отриманих результатів у законотворчість.

Список літератури

1. Стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення у 2014-2018 роках. URL: <https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zbirnik%202014-2018.pdf> (дата звернення: 16.04.2021).

2. Стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення судами загальної юрисдикції у 2019 році. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zbirka_analit_tablic_2019.pdf (дата звернення: 16.04.2021).

3. Стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні правопорушення судами загальної юрисдикції у 2020 році. URL: <https://drive.google.com/file/d/1S0QPxNNe8umzpuub6JwJS415bNN5KBhF/view> (дата звернення: 16.04.2021).

Андрушко А.В., доцент кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету, кандидат юридичних наук, доцент

«Тривалий час» як оцінне поняття у ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України

Практика кримінально-правової оцінки незаконного позбавлення волі або викрадення людини як такого, що здійснювалося протягом тривалого часу, надзвичайно різниться. Знайти тут якісь закономірності фактично неможливо. Так, наприклад, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області кваліфікував незаконне позбавлення чоловіка волі за ознакою «здійснюване протягом тривалого часу», хоча потерпілого утримували в салоні автомобіля всього упродовж години [1]. Натомість Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області не вважав за доцільне кваліфікувати відповідним чином незаконне позбавлення волі потерпілого, якого група осіб утримувала в гаражі протягом кількох діб [2]. Загалом практика кваліфікації незаконного позбавлення людини волі, що продовжувалось всього протягом кількох годин (а то й менше), як такого, що здійснювалось упродовж тривалого часу, є доволі поширеною (водночас в багатьох вивчених автором випадках за фактично аналогічних обставин суди навпаки не кваліфікували дане посягання за цією ознакою; так само в судовій практиці не бракує прикладів, коли суди не враховували тривалий час, протягом якого здійснювалося незаконне позбавлення свободи, у випадках протиправного утримання потерпілої особи упродовж кількох днів і навіть тижнів). При цьому суди майже ніколи не вказують, що, кваліфікуючи розглядуване діяння таким чином, вони беруть до уваги не тільки час, протягом якого особа була незаконно позбавлена свободи, а й враховують спосіб та місце її тримання, інші конкретні обставини справи, стан її здоров'я, вік тощо [3, с. 302]. Одним із нечисленних винятків є вирок Артемівського міськрайонного суду Донецької області, який дійшов висновку про необхідність виключення з обвинувачення такої кваліфікуючої ознаки незаконного позбавлення волі, як вчинення його протягом тривалого часу. Обґрунтовуючи своє рішення, суд зазначив, що виходив із сукупності досліджених доказів, зокрема, урахував конкретний період незаконного позбавлення свободи (орієнтовно сім годин), відсутність додаткових умов та стан здоров'я потерпілого [4].

У цьому контексті необхідно зазначити, що в юридичній літературі неодноразово пропонувалося визначити у кримінальному законі конкретний часовий проміжок, незаконне утримання протягом якого має посилювати кримінальну відповідальність за розглядуване посягання. Так, наприклад, Я.Г. Лизогуб [5, с. 90–91] та А.С. Політова [6, с. 13] переконані, що таким мінімальним часовим проміжком має бути три доби. Натомість Н.В. Бойко [7, с. 90], О.О. Володіна [8, с. 172] та О.С. Наумова [9, с. 76–77] вважають за доцільне встановити, що під «тривалим часом» незаконного позбавлення волі або викрадення людини слід розуміти позбавлення свободи на строк понад сім діб.

У кримінально-правовій літературі пропонуються й інші проміжки часу, утримання протягом якого має тягнути посилену відповідальність. Приміром, С.В. Науменко вважає, що таким часом має бути понад дві доби [10, с. 220], на переконання О.В. Нікуліної – понад один місяць [11, с. 7]. Зазначимо також, що різним є й відповідний зарубіжний досвід. Так, у КК Мексики (ст. 364) обставиною, що обтяжує кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення свободи, визнано протиправне утримання людини понад 24 години, в КК Болівії (п. 3 ч. 2 ст. 292) та КК Литви (ч. 2 ст. 146) – понад 48 годин, у КК Болгарії (п. 5 ч. 3 ст. 142а) – понад дві доби, в КК Фінляндії (п. 1 ст. 2 глави 25) – понад 72 години, в КК Індії – три або більше дні (ст. 343) та десять або більше днів (ст. 344), у КК Польщі (§ 2 ст. 189) – понад сім днів, у КК Латвії (ч. 2 ст. 152), КК Німеччини (п. 1 ч. 3 § 239) та КК Словенії (ч. 4 ст. 133) – понад один тиждень, у КК Бельгії (ст. 435), КК Гватемали (ст. 204) та КК Швейцарії (ст. 184) – понад десять днів, у КК Бразилії (§ 1 ст. 148), КК Іспанії (ч. 3 ст. 163), КК Колумбії (ч. 2 ст. 170) та КК Хорватії (ч. 3 ст. 136) – понад п'ятнадцять діб, у КК Австрії (ч. 2 § 99), КК Аргентини (ч. 5 ст. 142), КК Бельгії (ст. 436) та КК Тунісу (ч. 2 ст. 251) – понад один місяць, у КК Федерації Боснії та Герцеговини (ч. 2 ст. 179), КК Сербії (ч. 4 ст. 63) та КК Чорногорії (ч. 3 ст. 162) – понад тридцять днів. Таким чином, підходи зарубіжних законодавців до визначення відповідного часового проміжку суттєво різняться. На наш погляд, переконливі аргументи на користь того чи іншого проміжку часу протиправного позбавлення свободи, який має кримінально-правове значення, навести складно. Визначити чітку грань, яка б відділяла менш і більш суспільно небезпечне незаконне позбавлення свободи, залежно від часу, протягом якого воно тривало, навряд чи можливо [3, с. 303]. У зв'язку з цим вважаємо, що має рацію З.А. Загинеї, яка зазначає, що конкретизація цієї кваліфікуючої ознаки у статті 146 КК України не сприятиме належній кримінально-правовій оцінці дій особи, яка вчинила незаконне позбавлення особистої свободи або викрадення людини. При тлумаченні тривалого часу як кваліфікуючої ознаки незаконного позбавлення волі або викрадення людини слід виходити не лише з об'єктивних темпоральних критеріїв, а й з чинників суб'єктивного характеру (зокрема, віку потерпілої особи, стану її здоров'я, умов тримання), вплив яких на сприйняття тривалості вказаного посягання не менш важливий. Конкретизація тривалого часу вчинення вказаного злочину фактично «відкидає» можливість кваліфікації за ч. 2 ст. 146 КК України випадків скоєння злочину, який тривав упродовж меншого часу, проте був поєднаний з іншими обставинами суб'єктивного характеру [12, с. 348–349].

Зазначимо, що на тривалий час (без конкретизації часового проміжку) незаконного позбавлення свободи як на його кваліфікуючу ознаку вказано у кримінальному законодавстві Греції (ст. 325), Данії (ч. 2 § 261) та Норвегії (ст. 255).

Варто мати на увазі те, що тривалість незаконного позбавлення свободи є доволі умовною хоча б тому, що залежить від причини звільнення потерпілої особи. Якщо звільнення такої особи відбулося з волі винного, можна чітко визначити строк, протягом якого вона незаконно утримувалась. Інша справа –

коли звільнення потерпілого відбулося з незалежних від волі винного причин (наприклад, потерпілому вдалося втекти з приміщення, в якому його протиправно утримували). Скільки б ще тривало незаконне позбавлення особи свободи у таких випадках – говорити складно. Водночас для кваліфікації розглядуваного діяння як такого, що здійснювалося протягом тривалого часу, значення має саме той проміжок часу, протягом якого особа була реально позбавлена свободи пересування [3, с. 304].

Список літератури

1. Вирок Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської обл. від 14 травня 2014 р. (справа № 398/7920/13-к) / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/38748209>
2. Вирок Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. від 9 листопада 2012 р. (справа № 437/2531/12) / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/27878794>
3. Андрушко А.В. Теоретико-прикладні засади запобігання та протидії злочинам проти волі, честі та гідності особи: монографія. Київ: Ваіте, 2020. 560 с.
4. Приговор Артёмовского горрайонного суда Донецкой обл. от 31 января 2012 г. (дело № 1-298/2011) / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/48406774>
5. Лизогуб Я. «Тривалий час» як оціночне поняття у статті 146 КК України. *Підприємництво, господарство і право*. 2012. № 6 (198). С. 88–91.
6. Політова А.С. Кримінально-правова характеристика злочинів проти свободи особи за законодавством України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2007. 20 с.
7. Бойко Н.В. Ответственность за незаконное лишение свободы по советскому уголовному праву: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харьков, 1989. 164 с.
8. Володіна О.О. Кримінальна відповідальність за викрадення людини (аналіз складу злочину): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2003. 229 с.
9. Наумова О.С. Кримінально-правова протидія злочинам проти волі особи (за статтями розділу III Особливої частини КК України): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2017. 245 с.
10. Науменко С.В. Незаконное лишение свободы: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2011. 274 с.
11. Никулина Е.В. Анализ уголовно-правовых проблем похищения человека и его криминологическая характеристика в Северо-Кавказском регионе: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Москва, 2006. 26 с.
12. Загиней З.А. Герменевтика кримінального закону України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2016. 636 с.

Михайліченко Т.О., старший науковий співробітник лабораторії досліджень проблем національної безпеки у сфері громадського здоров'я НДІ вивчення проблем злочинності імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент

Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби як кримінальний проступок

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22 листопада 2018 р. (далі – Закон № 2617-VIII), який набрав чинності 1 липня 2020 р., до Кримінального кодексу (далі – КК) України було введено нове поняття – кримінальний проступок. При цьому частина злочинів невеликої та середньої тяжкості нині класифікуються як проступок. Серед останніх розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 132 КК України). В світлі цього постає питання щодо виправданості таких змін з урахуванням системних положень Загальної частини КК України, що і є метою нашої роботи².

З одного боку, така новація видається логічною, адже за 20 років чинності КК України 2001 р. було зареєстровано низьку кількість випадків цього правопорушення. Так, у 2011, 2017 та 2018 рр. було зафіксовано лише по 1 такому випадку, у 2013 – 2, у 2019 р. – 3 [1, с. 101]. Ще меншою є кількість судових рішень за цією категорією справ (виправдувальний вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда у справі № 404/625/18 від 24 липня 2019 року, який був підтверджений ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 21.11.2019 р., ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5-3775км13 від 15.08.2013 р., якою особу було звільнено від кримінальної відповідальності на підставі амністії, хоча судом I інстанції особу й було визнано винною та ще кілька ухвал судів I інстанції).

Водночас видається, що «технічне віднесення» цього кримінального правопорушення до категорії кримінальних проступків не позбавлене низки недоліків. Зокрема, вносячи зміни до Загальної частини (статей 12, 66, 67 КК та ін.), законодавець, по-перше, не вніс необхідних редакційних змін до диспозиції ст. 132 КК. Хоча неодноразово в науковцями відмічається некоректність вказівки на невиліковний характер хвороб [2, с. 392]. Адже українське законодавство не знає такого поняття. Натомість, як вже раніше відмічалось, більш коректно та вдало було б закріпити в КК України поняття, яким оперує чинне законодавство – «особливо небезпечні інфекційні хвороби» [3, с. 112]. Так як саме це поняття вживається у «Переліку особливо небезпечних, небезпечних інфекційних, та

² Робота підготовлена на виконання фундаментальної теми «Національна безпека у сфері громадського здоров'я: правові засоби захисту від загроз», що досліджується лабораторією досліджень проблем національної безпеки у сфері громадського здоров'я НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0120U105608).

паразитарних хвороб людини і носійства збудників цих хвороб», затвердженого наказом МОЗ України від 19.07.1995 р. № 133.

По-друге, як вже зазначалося нами раніше, у ст. 67 КК нині маємо 2 групи обставин, що обтяжують покарання: 1 – які стосуються всіх кримінальних правопорушень (як злочинів, так і кримінальних проступків), 2 – які стосуються виключно злочинів (пункти 1, 5, 6 (у випадку вчинення злочину щодо малолітньої дитини або у присутності дитини), 10, 11 та 12). У такій ситуації, з урахуванням того, що склад кримінального проступку, передбачений ст. 132 КК, є формальним і не містить кваліфікованого складу, настання тяжких наслідків внаслідок розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби не може враховуватися судом жодним чином: ні як кваліфікуюча ознака, ні як обставина, яка обтяжує покарання. Так само, не буде враховані як обтяжуючі обставини і повторність чи розголошення такої інформації щодо малолітньої дитини.

По-третє, рішення законодавця віднести це кримінальне правопорушення до проступків викликає здивування, враховуючи той факт, що суміжний для цього кримінального правопорушення склад – розголошення лікарської таємниці (ст. 145 КК) – віднесено ним до нетяжких злочинів. Для кращого розуміння нами наводиться таблиця з порівнянням основних відмінних рис цих кримінальних правопорушень. Звісно, розмежувувати ці склади можна за видовим і безпосереднім об'єктами, за суб'єктивною стороною, і частково за об'єктивною стороною та суб'єктом. Проте основною (визначальною) розмежувальною ознакою цих кримінальних правопорушень виступає саме предмет. У ст. 145 КК – це лікарська таємниця, тобто інформація про стан здоров'я особи, наявну хворобу чи хвороби, проведене медичне обстеження, огляд і їх результати, інтимну і сімейну сторону життя людини, а в ст. 132 КК – відомості про проведення медичного огляду людини на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, або захворювання на СНІД та його результатів [3, с. 110].

Ст. 132 КК України

Ст. 145 КК України

Предмет

Відомості про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, або захворювання на СНІД та його результатів

Лікарська таємниця

Склад крим.
правопорушення

за конструкцією
об'єктивної
сторони

Формальний

Матеріальний

Суб'єктивна
сторона

Прямий умисел або
кримінально протиправна
недбалість

Змішана форма вини

Суб'єкт

Службова особа лікувального
закладу; медичний працівник;
допоміжний працівник
лікувального закладу, який
самочинно здобув інформацію

Службова особа, яким така
інформація стала відома у
зв'язку з виконанням
службових обов'язків;
медичний працівник; інші
особи, яким така інформація
стала відома у зв'язку з
виконанням професійних
обов'язків

Ступінь
тяжкості за
попередньої
редакції

Злочин невеликої тяжкості

Злочин невеликої тяжкості

Санкція статті в
попередній
редакції (до
01.07.2020 р.)

50-100 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або
60-240 год. громадських робіт
або
6 міс. – 2 р. виправних робіт або
1-3 р. обмеження волі
з позбавлення права обіймати
певні посади або займатися
певною діяльністю на строк від
1 до 3 р. або без такого

30-50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
або
60-240 год. громадських
робіт або
2-3 р. позбавлення права
обіймати певні посади або
займатися певною
діяльністю
6 міс. – 2 р. виправних робіт

Ступінь
тяжкості за
чинної редакції

Кримінальний проступок

Нетяжкий злочин

Санкція статті в

50-100 неоподатковуваних

1000-4000

чинної редакції	мінімумів доходів громадян або 60-240 год. громадських робіт або 6 міс. – 2 р. виправних робіт або 1-3 р. обмеження волі з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 р. або без такого	неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 60-240 год. громадських робіт або 2-3 р. позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 6 міс. – 2 р. виправних робіт
-----------------	--	--

Проведене порівняння дозволяє дійти висновків, що склад кримінального правопорушення, передбачений ст. 132 КК, «задумувався» законодавцем як спеціальний відносно загального – розголошення лікарської таємниці. Це підтверджується і специфікою конструювання норм, і караністю діянь (якщо дивитися на санкції статей у редакції до 01.07.2020 р). Адже покарання у санкції ст. 132 КК є явно більш суворим (більші розміри штрафу, наявність обмеження волі та додаткового факультативного покарання), ніж у санкції ст. 145 КК. Реформування ж кримінального закону шляхом внесення змін Законом № 2617-VIII завершилося «перевершенням з ніг на голову» і, як наслідок, нині маємо непропорційність між ступенем суспільної небезпечності вчинюваного діяння та його караністю.

Що ж до перспектив, то виходячи із позиції В.О. Навроцького, проступок не має становити собою діяння, «яке посягає на основи держави і суспільства, на основоположні права людини», а також діяння, що «заподіює шкоду, яку неможливо чи вкрай важко усунути» [4, с. 26]. Виходячи із такого підходу, можна припустити, що в разі формулювання аналогічної норми в проєкті нового КК України, розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби має однозначно бути серед злочинів. Серед аргументів для цього є те, що: 1) це є конфіденційна, персонально-чутлива інформація, поширення якої без дотримання вимог її оприлюднення може призвести до порушення права на приватне життя, гарантоване ст. 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод. Для прикладу, в рішенні «Armonienė v. Lithuania» (Заява №36919/02) ЄСПЛ встановив таке порушення, оскільки були розголошені персональні дані хворого чоловіка на ВІЛ у ЗМІ. Також суд підкреслив: те, що потерпілий проживав у селі, лише посилює для нього негативні наслідки [5]; 2) як вбачається навіть із згаданої справи в практиці ЄСПЛ, досліджуване діяння заподіює шкоду, яку неможливо чи вкрай важко усунути, адже з моменту, коли така інформація стане загальновідомою, то відновити первинний стан вже неможливо і наслідки часто є непередбачуваними і далекосяжними.

Отже, виходячи із вищевикладеного, вбачається, що віднесення

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 132 КК, до категорії кримінальних проступків є невинуватим і потребує виправлення.

Список літератури

1. В'юник М.В., Карчевський В.М., Арланова О.Д. Кримінально-правове регулювання в Україні: реалії та перспективи (аналітичні матеріали) / упоряд. Ю.В. Баулін. Х.: Право, 2020. 212 с.

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. К. : ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

1. Забуга Ю. Ю., Михайліченко Т. О. Розголошення лікарської таємниці в умовах поширення COVID-19: питання конкуренції норм. *Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи* : міжнар. інтернет-конф., 29.04.2020 р., Полтава – Харків : Право, 2020. С. 106-113.

2. Навроцький В.О. Про критерії виділення проступків як окремих видів публічних правопорушень. *Класифікація кримінальних правопорушень: матеріально-правові та процесуальні проблеми* : круглий стіл, провед. в межах Днів науки на факультеті правн. наук НаУКМА, 29.01.2021 р. Київ : НаУКМА, 2021. С. 22-27.

3. Case «Armonienė v. Lithuania» (Application №36919/02). URL: https://en.efhr.eu/2010/02/11/case-armoniene-v-lithuania-application-no-_3691902/ (дата звернення: 23.04.2021).

Забуга Ю.Ю., науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки в сфері громадського здоров'я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, кандидат юридичних наук

Ненадання допомоги хворому медичним працівником як кримінальний проступок

Ненадання допомоги хворому медичним працівником за чинним Кримінальним кодексом України (далі – КК) є одним із т.зв. «медичних кримінальних правопорушень», відповідальність за яке передбачено у ст. 139 цього кодексу. Законом України від 22.11.2018 р. № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», який набув чинності 01.07.2020 р., діяння, передбачене у ч. 1 ст. 139 КК, що полягає у «ненаданні без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленними правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого», було віднесено до кримінальних проступків. Метою цієї роботи³ є дослідження доцільності такого законодавчого рішення, а також з'ясування чи є потреба в цьому складі в проєкті нового КК.

Аналіз судової практики із 01.01.2009 р. по 01.01.2021 р.⁴ свідчить про те, що за цей час судами першої інстанції постановлено лише два обвинувальних вирокі (один – за ч. 1 ст. 139 КК, постановлений Кіровоградським районним судом Кіровоградської області у справі №390/2600/13-к від 28.11.2013 р., другий – за ч. 2 цієї статті, постановлений Києво-Святошинським районним судом Київської області у справі № 369/2104/14-к від 29.07.2014 р., який залишено без змін ухвалою Апеляційного суду Київської області від 05.11.2014) та один виправдувальний вирок (за ч. 2 ст. 139 КК, постановлений Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області у справі № 1121/3601/12 від 15.01.2013 р.). Таким чином, лише одну особу (!) було притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення діяння, про яке йдеться у ч. 1 ст. 139 КК. Видається, що така ситуація на сьогодні обумовлена декількома причинами. По-перше, відповідно до ч. 1 ст. 477 Кримінального процесуального кодексу (далі – КПК) України кримінальне провадження за цим кримінальним правопорушенням здійснюється у формі приватного обвинувачення. Це означає, що воно може бути розпочато слідчим, дізнавачем, прокурором лише на підставі заяви потерпілого. Враховуючи низьку правову обізнаність наших громадян, їх негативне та зневажливе ставлення до правоохоронних органів, і недовіру до судової влади, можна припустити, що не кожна хвора особа, яка ставала потерпілою за ч. 1 ст. 139 КК від бездіяльності

³ Робота підготовлена на виконання фундаментальної теми «Національна безпека у сфері громадського здоров'я: правові засоби захисту від загроз», що досліджується лабораторією досліджень проблем національної безпеки у сфері громадського здоров'я НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0120U105608)

⁴ Такий аналіз проведено на підставі вироків, постановлених судами за ст. 139 КК, які наявні в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Цікаво, що за відповідними пошуковими параметрами таких вироків вибиває 9, проте 4 із них в дійсності є ухвалами суду першої інстанції, тоді як 2 інших – обвинувальними вирокі, постановленими судами за ст. 140 КК.

медичного працівника, зверталася із відповідною заявою до правоохоронних органів. Отож, можна говорити про достатньо високу латентність цього кримінального правопорушення.

По-друге, треба враховувати, що до 01.07.2020 р. поведінка медичного працівника, описана у ч. 1 ст. 139 КК, визнавалася законодавцем злочином невеликої тяжкості, а після була віднесена ним до кримінальних проступків із усіма кримінально-правовими наслідками, які з цього випливають. Йдеться передусім про можливість застосування до медичного працівника, що його вчинив, значної кількості пільгових інститутів кримінального права, а саме: 1) звільнення від кримінальної відповідальності на підставі положень статей 45-49 КК; 2) призначення більш м'якого покарання, ніж передбаченого законом на підставі ст. 69 КК; 3) призначення покарання за наявності обставин, які пом'якшують покарання згідно із положеннями ст. 69-1 КК; 4) звільнення від призначення покарання на підставі ч. 4 ст. 74 КК; 5) звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК, завдяки передбаченому у санкції ч. 1 ст. 139 КК покарання у виді виправних робіт, тощо. Аналіз судової практики за вказаний вище період свідчить, що досить часто кримінальне провадження за ч. 1 ст. 139 КК закривалося саме у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності⁵. Якщо згадати ще й про те, що встановлені у п. 1 ч. 1 ст. 49 КК строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за цей злочин (як власне і за кримінальне правопорушення) становили 2 роки із дня його вчинення, то стане зрозумілим, що шанси зазнати медичним працівником, який вчинив діяння, описане в ч. 1 ст. 139 КК, реального відбування покарання були мізерними, що і доводить аналіз судової практики. Проте на таку ситуацію частково має вплинути рішення законодавця про віднесення цього діяння до кримінальних проступків, оскільки Глава 25 КПК України передбачає спрощену процедуру досудового розслідування по цій категорії кримінальних правопорушень. Отже, в цілому аналізовані дії законодавця потрібно оцінити позитивно.

По-третє, варто казати і про недосконалість законодавчого формулювання норми, передбаченої у ч. 1 ст. 139 КК, що створює певні перепони для практичних працівників у доведенні ознак складу цього кримінального правопорушення. І справа тут не скільки в бланкетності цієї норми, від цього законодавцю ніяк відійти не вдасться, оскільки медичні працівники у своїй діяльності керуються не тільки законами України, інструкціями та протоколами МОЗ та рекомендаціями ВООЗ, але й низкою внутрішніх інструкцій, які затверджують медичні заклади, а також європейськими стандартами. Річ зовсім в іншому. Навіть серед вчених немає єдності щодо того, який склад за конструкцією об'єктивної сторони, передбачений у вищезгаданій частині ст. 139 КК! Деякі науковці (наприклад О.Г. Берило, Д.І. Крупко) стверджують, що він відноситься до матеріальних складів, а точніше т.зв. «деліктів створення небезпеки» [1, с. 121; 2, с. 189], тоді як інші (зокрема, Г.В. Чеботарьова, Р. І. Лемеха [3; 4]) говорять про формальний склад, виділяючи додатково таку обов'язкову ознаку об'єктивної сторони як обстановку його

⁵ В ЄДРСР наявно дві ухвали суддів I інстанції, якими особа звільняється від кримінальної відповідальності, а саме: ухвала Єнакіївський міський суд Донецької області по справі № 230/3784/13-к від 17.10.2013 р, а також ухвала Ірпінського міського суду Київської області по справі № 367/400/15-к від 09.02.2015 р.

вчинення. Спробуємо розібратися в цьому. Зазвичай законодавець для деліктів поставлення в небезпеку використовує таку конструкцію: спочатку описує суспільно небезпечне діяння, а потім зазначає «якщо воно створило загрозу настання певних наслідків» (приміром, у ч. 1 ст. 272 КК, ч. 1 ст. 273 КК, ч. 1 ст. 274 КК, ч. 1 ст. 275 КК) або «якщо це створило небезпеку їх настання» (для прикладу, ч. 1 ст. 276 КК, ч. 1 ст. 277 КК). Проте в диспозиції ч. 1 ст. 139 КК йдеться про те, що медичному працівнику, який вчинив суспільно небезпечне діяння, має бути «завідомо відомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого». Отож, на перший погляд здається, що йдеться саме про особливості суб'єктивної сторони цього складу, бо термін «завідомість» використовується законодавцем для того, щоб підкреслити: це кримінальне правопорушення можна вчинити виключно із прямим умислом. Та на практиці встановлення відповідного психічного ставлення медичного працівника до можливих тяжких наслідків потерпілому потребує від слідчого необхідності спочатку довести, що дійсно існувала загроза (можливість) їх настання для хворого. Отож, є всі підстави для того, щоб стверджувати, що ч. 1 ст. 139 КК – це кримінальне правопорушення із матеріальним складом, а саме «делікт створення небезпеки». Аналіз судової практики також підтверджує, що непоодинокими є випадки, коли апеляційні суди були вимушені скасовувати обвинувальні вироки судів першої інстанції за ч. 1 ст. 139 КК та повертати кримінальні провадження на додаткове розслідування через те, що слідчі не повною мірою дослідили обставини вчиненого діяння і не зібрали докази, які б свідчили про доведеність вини. Наприклад, ухвалою Апеляційного суду м. Севастополя у справі № 11/2790/310/12 від 17.07.2012 р. було скасовано вирок Ленінського районного суду м. Севастополя від 15.06.2011 р. за ч. 1 ст. 139 КК України, а кримінальне справа по обвинуваченню ОСОБА_3 направлено до прокурора Ленінського району м. Севастополя для організації додаткового розслідування, оскільки не були встановлені під час судового слідства, а отже, і досліджені в суді першої інстанції «обставини, які мають значення для правильного рішення справи, а саме питання: щодо можливості реального настання для потерпілої ОСОБИ_4 тяжких наслідків; і усвідомлення медичним працівником того, що ненадання допомоги хворому може спричинити для нього тяжкі наслідки».

Таким чином, рішення законодавця віднести кримінальне правопорушення, передбачене у ч. 1 ст. 139 КК, до кримінальних проступків, в цілому варто визнати вдалим. Вочевидь, аналізований склад кримінального правопорушення має бути передбаченим і в проєкті нового кримінального кодексу України, в якості кримінального проступку, оскільки це повністю відповідатиме положенням статей 3, 24 та 49 Конституції України та чинним законам України, а також ст. 2, 7 Європейської хартії прав пацієнта від 15 листопада 2002 р. Водночас вбачається за доцільніше сформулювати склад цього кримінального проступку як формальний, вказавши на притягнення до кримінальної відповідальності за «ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу». Це могло б позитивно вплинути на реальну кількість обвинувальних вироків, постановлених за це кримінальне правопорушення.

Список літератури

1. Берило О. Г. Кримінальна відповідальність за ненадання медичної допомоги хворому медичним працівником : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» ; Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2018. 246 с.
2. Крупко Д. І. Встановлення обов'язку надати медичну допомогу в контексті ст. 139 КК. *Правова держава*. 2012. 14. С. 108–114.
3. Чеботарьова Г. В. Ненадання допомоги хворому медичним працівником: проблеми кримінально-правової характеристики об'єктивних ознак складу. *Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского*. Серія «Юридические науки». Том 23 (62). № 1. 2010 г. С. 292-298.
4. Лемеха Р.І. Об'єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 139 Кримінального кодексу України. *Медичне право*. 2018. 1 (21). С. 32-41.

Чижигов О.О., аспірант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Щодо безпосереднього об'єкту злочинів, які вчиняються службовими особами місцевого самоврядування у сфері нотаріальної діяльності

Так склалося історично у вітчизняній науці, що вивчення складу будь-якого злочину починається з об'єкту злочину. Важливим він є і для правозастосовної практики – для констатації в діяннях підозрюваної особи ознак певного кримінального правопорушення.

Вивчення юридичної історичної літератури засвідчує, що в вітчизняній правовій традиції об'єкт злочину мав, скоріше, процедурне значення й не був доктринальним підґрунтям, яке б допомагало досягнути всю подію скоєного порушення. На користь цього припущення свідчить думка, висловлена Г.П. Новосьоловим, що розробка проблеми об'єкта злочину почалася в юридичній літературі після того, як наприкінці XVIII століття поняття «склад злочину» перестало мати своє первісне процесуальне значення й отримало статус однієї з важливіших категорій кримінального права [6, С. 1].

Проте, якщо звернутися до наукових джерел першої половини XIX століття, то побачимо, що в них не відображено зацікавленості авторів питаннями ні складу злочину взагалі, ні об'єкту злочину зокрема (в опублікованих роботах просто йдеться про «осіб, які можуть робити (вчиняти) злочини та яким вони ставляться за провину»; про види злочинів залежно від внутрішнього або психічного стану «самого діяння»; про «різні ступені злочинів по самому способу та образу початку та подальшого здійснення дії» тощо) [5; 8].

На наш погляд, це пов'язано зі специфічною орієнтованістю тогочасної доктрини на практичне правозастосування. Крім того, нові теоретичні розробки нерідко гальмувалися посадовцями, котрі часто, не маючи спеціальних знань у царині кримінального права, дотримувалися та завзято запроваджували власне бачення правових проблем і шляхи їхнього розв'язання. Прикладом можемо навести інструкції посадовця на прізвище Магницький – ревізора Казанського навчального округу о другій половині 1810-х – початку 1820-х років. Ці інструкції ним було надано в 1819-1820 роках викладачам відділення політичних наук Казанського Університету (до цього відділення входили також усі навчальні курси з кримінального права): «необхідно зупинятися **вельми коротко** (курсив наш – О.Ч.) на викладанні прав природного, політичного, народного, прав народів древніх і новітніх, і, **детально викладаючи законодавство російське** (курсив наш – О.Ч.), безперервно розвивати думку, що основа усілякого співжиття лежить у покірності й шануванні монархічної влади». При цьому він із зверхньо вказував на правила Макіавеллі й Гоббса. На таких його власних поглядах і ґрунтувалося рішення про невідповідність займаній посаді ректора вказаного університету, професора, видатного в ті часи вченого-криміналіста Г.І. Солнцева, «у лекціях якого, особливо з природного права, містився прикрий дух вільнодумства та неправдивої мудрості,

спростування всіх витоків суспільства та церкви, виправдання самогубства й, навіть, республіканські та революційні начала». Як результат, Г.І. Солнцева було звільнено «за хитросплетену брехню тих начал природного права, яку, більшою частиною, він читав своїм слухачам» [8, С. 25-26].

Не знаходимо нічого про склад злочину та окремі його елементи й у більш пізніх роботах, наприклад, у фундаментальній праці – курсі кримінального права професора О.В. Лохвицького 1867 р., який перевидавався в 1871 р. [3; 4].

Певні положення щодо об'єкту злочину знаходимо в роботах, виданих на межі ХІХ і ХХ століть. Це Загальна частина кримінального права М.С. Таганцева [9; 9] та підручник Л.С. Белогрица-Котляревського [1].

Така ситуація пояснюється тим, що тогочасна російська доктрина, яка мала вирішальний вплив на більшу частину України, часто орієнтувалася на континентальні європейські концепції взагалі й, зокрема, на певні висновки німецьких учених-криміналістів (що є доволі зрозумілим, зважаючи на часті стажування тогочасних науковців у німецьких університетах і захист ними там своїх магістерських, а часом і докторських дисертацій). Проте, у західній Європі лише в першій чверті ХІХ століття почали з'являтися думки щодо необхідності докорінної реформи кримінального права під впливом розгромної, утім цілком обґрунтованої критики панівної тоді каральної системи з боку Беккарія та Монтеск'є. Беручи до уваги цензуру тих років, яка не допускала жодних відхилень від приписів Уложення 1845 р., а до набрання ним чинності – від приписів імператора чи сенату, стає зрозумілим, чому ці передові віяння відобразилися в роботах російських учених лише більше ніж через півстоліття.

Не заперечуючи значення класифікації об'єктів злочину за вертикаллю, особливо зважаючи на доволі нетрадиційні, автори яких виділяють не три й не чотири, а шість ланок (загальний, типовий, родовий, видовий, безпосередній юридичний, фактичний об'єкти) [2, С. 292-293], ми вважаємо, що реальне правозастосовче значення має родовий і безпосередній об'єкт.

До речі, окремі дослідники, спираючись на власний досвід прокурорського правозастосування, небезпідставно та цілком справедливо зазначали, що в межах кримінальних проваджень об'єкт злочину найчастіше не встановлюється, а формально констатується правозастосовником в процесуальних документах як такий, що має місце. За словами Д.О. Сисоєва, робиться це для дотримання формальної вимоги – засвідчити в діяннях особи певний склад злочину з усіма його елементами [7, С. 77].

Одним специфічним моментом безпосереднього об'єкту абсолютної більшості злочинів, учинюваних представниками місцевого самоврядування при здійсненні нотаріальних дій, є те, що він по своїй суті є конкретизованим видом їхнього родового об'єкту – законної діяльності державного (суспільного) апарату.

Іншим специфічним моментом вказаного об'єкту злочину є то, що при здійсненні нотаріальних дій особи місцевого самоврядування вчиняють злочинні діяння, передбачені ст. 365² КК України – зловживання своїми повноваженнями особами, які надають публічні послуги, з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом

правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб.

І додає своєї специфікації сюди сам суб'єкт даного злочину – службова особа місцевого самоврядування, яка здійснює нотаріальні дії.

Звісно, що для букви закону тут ніяких сумнівів чи вагань немає (службова особа місцевого самоврядування тут однозначно розглядається як нотаріус) – буква закону взагалі не сумнівається й не вагається, але ж і об'єкт злочину осмислювався філософами права взагалі та кримінального зокрема не як формальна ознака, як її часто сприймають сучасні правозастосовники, а як щось, що існує у світі, у сприйнятті цього світу більшістю людей, що формує у такої більшості людей несприйняття протиправної поведінки як правильної, гідної, справедливої та такої, від реалізації якої можна утриматися, не перебуваючи під фізичним, а в окремих випадках і під психологічним впливом, а також, як результат – негативні емоції від такої поведінки та/або від її наслідків.

Указаний же злочин підпадає лише під оцінку букви закону, а от під її (букви) та його (закону) сприйняття – ні. Він підпадає під сприйняття конкретної людини, охоронюваним законом правам або інтересам якої ним було завдано істотної шкоди – або як окремому громадянину, або як виразникові державних чи громадських інтересів, або як представнику інтересів юридичної особи.

Таким чином, у випадку, коли службова особа місцевого самоврядування вчиняє злочин у сфері нотаріальної діяльності, то на одному рівні в цьому випадку розташовуються як такі, що зазнали шкоди:

- суспільні відносини, змістом яких є законна діяльність службової особи публічного права (а саме – місцевого самоврядування) в виключно інтересах служби;

- суспільні відносини, змістом яких є авторитет місцевого самоврядування взагалі та зокрема того конкретного органу місцевого самоврядування, представником якого є службова особа, котра зловживає повноваженнями, виконуючи нотаріальні функції;

- суспільні відносини, змістом яких є законна діяльність осіб, які надають публічні послуги, не будучи при цьому ні службовими особами публічного права, ні службовими особами приватного права.

Отже, ураховуючи вищенаведене, можемо констатувати, що склад злочину, що аналізується, має основний безпосередній об'єкт – суспільні відносини, змістом яких є законна діяльність осіб, які надають публічні послуги, не будучи при цьому ні службовими особами публічного права, ні службовими особами приватного права, а також, зважаючи на те, що людина – потерпілий сприймає таку службову особу все ж таки як представника місцевого самоврядування. Також два обов'язкових додаткових об'єкта: суспільні відносини, змістом яких є законна діяльність службової особи публічного права (а саме – місцевого самоврядування) в виключно інтересах служби та суспільні відносини, змістом яких є авторитет місцевого

самоврядування взагалі та зокрема того конкретного органу місцевого самоврядування.

Список літератури

1. Белогриц-Котляревский Л. С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная части. Киев – Санкт-Петербург – Харьков : Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А. Иогансона, 1903. 620 с.
2. Кримінальне право. Загальна частина : Підручник / А. С. Беніцький, В. С. Гуславський, О. О. Дудоров та ін. Київ : Істина, 2011. 1111 с.
3. Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права. Санкт-Петербург : типография Правительствующего Сената, 1867. 663 с.
4. Лохвицкий А. В. Курс русского уголовного права. Санкт-Петербург : Скоропечатня Ю.О. Шрейера, 1871. 710 с.
5. Нейман И. Начальные основания уголовного права. Санкт-Петербург : типография Иосифа Иоаннесова, 1814. 86 с.
6. Новосёлов Г. П. Учение об объекте преступления. Москва : Норма, 2001. 208 с.
7. Сисоєв Д. О. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми: кримінально-правова характеристика : дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. 247 с.
8. Солнцев Г. И. Российское уголовное право (изложенное в Императорском Казанском Университете в 1820 году) / под ред. Г. С. Фельдштейна. Ярославль, 1906. 300 с.
9. Таганцев Н. С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Выпуск I-IV. Санкт-Петербург : Государственная Типография, 1887-90. 1928 с.
10. Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. Санкт-Петербург : Государственная Типография, 1902. 1473 с.

Короленко І.В., м.н.с. Лабораторії дослідження проблем національної безпеки в сфері громадського здоров'я НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України (на виконання фундаментальної теми дослідження: «Національна безпека у сфері громадського здоров'я: правові засоби захисту від загроз»)

Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів: огляд національної судової практики

На сьогоднішній день виробництво фармацевтичної продукції вважається одним із найбільш перспективних напрямів господарської діяльності, що дозволяє отримувати суб'єктам підприємницької діяльності, які діють на фармацевтичному ринку, надприбутки. Підтвердження невпинного приросту доходу саме у фармацевтичній сфері знаходимо в даних аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer», розміщених компанією «Proxima Research». Відповідно до них обсяги роздрібного продажу лікарських засобів у 2017 р. становили 61 186,6 млн. грн., у 2018 р. – 74 683,5 млн. грн., у 2019 р. – 86 046,6 млн. грн., а вже у 2020 р. – 92,9 млрд. грн [1]. Таким чином, порівняно з 2019 р. у 2020 р. фіксується приріст у національному грошовому еквіваленті на рівні майже 8%. Очевидно саме підвищений попит на вказаний вид медичної продукції є однією з причин збільшення частки тіньового сегменту на фармацевтичному ринку. У зв'язку з цим держава повинна звертати особливу увагу саме на попередження випадків виготовлення й обігу фальсифікату, що зокрема знайшло своє відображення у затвердженій розпорядженням КМУ від 3 квітня 2019 р. № 301-р Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів. Проте для досягнення вказаної мети та у подальшому для розробки алгоритму реформування даної сфери необхідно мати цілісне уявлення про основні підходи, які переважають при застосуванні до винного розроблених державою важелів впливу, особливо кримінально-правових.

Таким чином, з метою з'ясування основних тенденцій у напрямку правозастосування при вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.321-1 Кримінального кодексу України (далі - КК), доцільно провести огляд національної судової практики для виявлення основних закономірностей. Спочатку розглянемо статистичні дані, отримані на підставі аналізу звітної інформації Офісу Генерального прокурора про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування, за період з 01.01.2013 р. по 01.04.2021 р. [2].

Звітний рік	Обліковані кримінальні правопорушення у звітному періоді	Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом	Кримінальні правопорушення, у яких провадження закрито за ч. 1 п.п. 1, 2, 4, 6, 9-1 ч.1 ст. 284 КПК України
-------------	--	---	---

2013	27	17	26
2014	12	2	8
2015	16	1	13
2016	27	3	8
2017	23	3	9
2018	40	1	7
2019	29	2	6
2020	22	2	8
січень- березень 2021	11	0	0

Вище зазначене свідчить про те, що звернення з обвинувальним актом до суду відбувається не часто. У свою чергу варто відмітити, що протягом січня-березня 2021 р. у ЄРДР внесено відомості щодо 11 можливих випадків фальсифікації лікарських засобів, жодного ж вироку ще не ухвалено. Доцільно зауважити, що в даних статистичної звітності Офісу Генерального прокурора не міститься жодного випадку направлення клопотання про звільнення суб'єкта вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.321-1 КК, від кримінальної відповідальності.

У ході аналізу національної судової практики, було розглянуто 28 вироків, ухвалених судами I інстанції Львівської, Івано-Франківської, Київської, Харківської, Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської, Одеської, Волинської та Запорізької областей, у період з 2012 по 01.04.2021 р., із яких 22 набрали законної сили. При порівнянні даних статистичної звітності Офісу Генерального прокурора щодо кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень та при їх співставленні з кількістю обвинувальних вироків, ухвалених за результатами судових розглядів, виникають численні запитання, на які поки-що немає чіткої відповіді.

Варто відмітити, що за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.321-1 КК, у період з 2012 по 01.03.2021 р. було засуджено 47 осіб: за ч.1 ст.321-1 КК – 14 осіб, за ч.2 ст.321-1 КК – 26 осіб, за ч.3 ст.321-1 КК – 7 осіб [1]. Щодо соціально-демографічної характеристики обвинувачених, то було встановлено, що досліджуване кримінальне правопорушення не має гендерної обумовленості, тобто вчиняється як жінками, так і чоловіками, але з кількісним переважанням останніх (серед проаналізованих вироків встановлено співвідношення майже 1:2,5), переважно жителями міст (у 18 вироків з 28 проаналізованих, що становить близько 64%), рідше села (10 вироків - 36%) [1-4]. У ході аналізу судових рішень було з'ясовано, що серед винних лише 2 особи раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення тотожного злочину, що складає тільки 6% [2]. Більше того було констатовано, що залучення особи до сфери суспільного виробництва не справляє відчутного впливу на показники вчинення кримінального делікту, передбаченого ст.321-1 КК: 44% (15 вироків) – діяння вчинено працюючими особами, 32 % (11 вироків) – винні не працювали, 3 % (1 вирок) – пенсіонери, решта – 21 % (7 вироків) судом не встановлені. Щодо сімейного стану обвинуваченого, то згідно з 19

вироками (58%) особа на час розгляду справи по суті перебувала в офіційному шлюбі, за 4 вироками (12%) – неодружена, решта 10 вироків (30%) вказані відомості про особу судом не були з'ясовані. Здійснення дій, пов'язаних із фальсифікацією лікарських засобів, вчинялися особами, які на час реалізації протиправного умислу отримали хоча б середню освіту. Так, якщо не брати до уваги ті вироки, де рівень освіти не вказаний, близько 50% (9 вироків) становлять особи з середньою освітою, 39% (7 вироків) – повна вища освіта, 11% (2 вироки) - спеціальна середня освіта.

Щодо виду та розміру покарання, яке призначалося судом за вчинення фальсифікації лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, слід зауважити, що з часу криміналізації вказаного діяння та ухвалення першого обвинувального вироку Васильківським міськрайонним судом Київської області, справа № 362/3756/13-к і до сьогодні відоме лише одне судове рішення, згідно з яким винним призначалося покарання у виді штрафу з конфіскацією всього належного особі майна, що супроводжувалося його реальним виконанням [4].

Підстава призначення заходу державного примусу, вид і міра покарання (розглядалися лише обвинувальні вироки)

Кількість обвинувальних вироків (враховуючи те, що в одному обвинувальному вирокі можуть зазначатися декілька суб'єктів вказаного кримінального правопорушення)

Угода про визнання винуватості – від 3 до 5 років позбавлення волі – ст.75,76 ККУ із встановленням іспитового строку (від 1 до 3 років)	5
Угода про визнання винуватості – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна – ст.75,76 ККУ із встановленням іспитового строку (від 1 до 3 років)	2
Угода про визнання винуватості - 5 років позбавлення волі з конфіскацією лікарських засобів та всього майна – ст.75,76 ККУ із встановленням іспитового строку (від 1 до 3 років)	5
Угода про визнання винуватості - 5 років позбавлення волі з конфіскацією лікарських препаратів – ст.75,76 ККУ із встановленням іспитового строку (від 1 до 3 років)	2
Угода про визнання	5

винуватості – від 4 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією лікарських засобів, сировини, обладнання– ст.75,76 ККУ із встановленням іспитового строку (від 1 до 3 років)

ч.1 ст.69 ККУ - штраф у розмірі від 1650 (28050 грн.) до 2800 НМДГ (47600 грн.)з конфіскацією всього належного майна

1

3-5 років позбавлення волі – ст.75, 76 ККУ із встановленням 2-річного іспитового строку

4

Узагальнюючи все вище зазначене, можна сформулювати наступні підсумкові положення: 1) ринок фармацевтичної продукції стрімко розвивається, зміцнюючи свою позицію серед інших секторів економіки, проте високі показники прибутковості даної сфери господарювання на практиці породжують формування ринку медичного фальсифікату; 2) порівняльний аналіз даних статистичної звітності Офісу Генерального прокурора щодо кількості відкритих кримінальних проваджень за ст.321-1 КК та інформація ЄДРСР про кількість ухвалених вироків у зв'язку з встановленням наявності або відсутності у діях особи складу вказаного кримінального правопорушення свідчить, що все ж таки лише в поодиноких випадках матеріали досудового розслідування передаються для здійснення судового розгляд й ухвалення відповідного судового рішення; 3) з моменту криміналізації вказаного діяння вже є усталена судова практика щодо призначення покарання: майже у всіх обвинувальних výroках винному на підставі угоди про визнання винуватості призначається покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією лікарських засобів, сировини та обладнання, а потім на підставі ст.75 КК він звільняється від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку від 1 до 3 років з покладенням обов'язків, передбачених ст.76 КК.

Список літератури

1. Кірсанов Д. Аптечний продаж за підсумками 2020 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.apteka.ua/article/581310>

2. Дані статистичної звітності Офісу Генерального прокурора за період з 01.01.2013 р. по 01.04.2021 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://www.gp.gov.ua/ua/1stat>

3. Дані статистичної звітності Державної судової адміністрації України щодо кількості засуджених осіб за ст.321-1 Кримінального кодексу України за період з 2012 по 01.03.2021 р. від 09.04.2021 р. № інф/К 456-21-407/21 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://mail.google.com/mail/u/0/?>

tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwLtQRHgrDsLqkHpZWxsVJRlDNs?
projector=1&messagePartId=0.1

4. Рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області,
справа № 344/11604/19 від 30.05.2020р. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
<https://reestr.court.gov.ua/Review/88991944>

Бакулей М.А., молодший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров'я Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України

Робота підготовлена на виконання фундаментальної теми «Національна безпека у сфері громадського здоров'я: правові засоби захисту від загроз», що досліджується в НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0120U105608)

Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я

Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі - ВООЗ) та інші міжнародні організації у кожній державі світу до основних функцій системи охорони здоров'я відносять фінансування. Відсутність ефективної моделі фінансування призводить до відсутності важелів для забезпечення належного управління та для поліпшення здоров'я населення; відсутність стимулів для лікарів, які спонукали б підвищувати якість та ефективність медичної допомоги; відсутність прозорості, підзвітності та справедливої системи охорони здоров'я.

Кожен рік 7 квітня відзначають Всесвітній день здоров'я під егідою ВООЗ. Основною метою є привернення уваги до актуальних проблем. Серед таких, потрібно виокремити питання щодо незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги в закладах охорони здоров'я.

Відповідно до ст. 2 Європейської хартії прав пацієнтів, визначено, що кожен має право на доступність медичних послуг, яких він/вона потребує за станом здоров'я. Медичні служби мають гарантувати рівний доступ для всіх без дискримінації за ознаками наявності фінансових ресурсів, місця проживання, виду захворювання або часу звернення за допомогою [1].

Згідно ст. 49 Конституції України гарантовано, що у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно [2].

У п. 1, п. 2 указу Президента України «Про Клятву лікаря» від 15.06.1992 року № 349, лікар зобов'язується надавати медичну допомогу всім, хто її потребує, бути безкорисливим і чуйним до хворих [3].

У рішеннях Конституційного Суду України від 1998 р. (справа про платні медичні послуги) та 2002 р. (справа про безоплатну медичну допомогу) було здійснено тлумачення положень ст. 49 Конституції України, яке відрізняється одне від одного. У рішенні 1998 р. Конституційний Суд враховує складне становище у медицині та реальну неспроможність держави виконувати обіцянки, а тому пропонує улагодити це шляхом прийняття певних державних програм, «в яких був би чітко визначений гарантований державою (у тому числі державним фінансуванням) обсяг безоплатної медичної допомоги», то вже в

рішенні 2002 р. цей самий суд стверджує про неможливість існування таких програм [4; 5].

Що стосується порушення права на безоплатну медичну допомогу, кримінальна відповідальність настає за незаконну вимогу оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, відповідно до ч. 1 ст. 184 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [6].

Аналізуючи загальні відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень та результати їх досудового розслідування стосовно ст. 184 КК України за 2013 – 2020 р., за звітний період було зареєстровано – 218 кримінальних правопорушень, з них, обліковано у звітному періоді – 133, вручено повідомлення про підозру – 21, обвинувальний акт надіслано до суду – 15, проваджень закрито – 86. [7]. Тобто, простежується тенденція закриття кримінального провадження за ст. 284 КПК України без вручення особі повідомлення про підозру чи обвинувального акту.

Потрібно розглянути приклад із судової практики, а саме вирок Солом'янського районного суду м. Києва від 09.01.2020 р. у справі № 760/33936/19, в якому було визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 184 та ч. 3 ст. 354 КК України ОСОБА_1 – керівника відділу Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова (на основі затвердженої угоди про визнання винуватості). З матеріалів справи відомо, що лікар неодноразово проводив зустрічі з пацієнтом, який мав діагноз рак печінки на фоні цирозу й гепатиту «С» та усвідомлюючи хворобливий стан та маючи на меті отримання неправомірної вигоди, незаконно вимагав оплати за надання медичної допомоги, виражалось це у формі плати: 1) за надання консультацій – 3000 грн., 2) за проведення операції – 30000 доларів США. Усвідомлюючи свій стан, пацієнт погодився та передав кошти ОСОБА_1, в ході слідчих дій було затримано на робочому місці [8].

Виходячи з аналізу судових рішень, в деяких випадках мало місце звільнення від кримінальної відповідальності або у зв'язку з дійовим каяттям (ст. 45 КК України), чи у зв'язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК України). У більшості кримінальних провадженнях укладалась угода про визнання винуватості.

На основі статистики Офісу Генерального прокурора України, судової практики, підтвердженим є факт існування «добročинних внесків», що є нічим іншим, як плата хворого на незаконну вимогу лікаря. Поширеним, хоча і не передбаченим законодавством є практика виплати гонорарів медичним працівникам в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я є свідченням того, що суспільство не забезпечує достатнього рівня покриття ризику захворюваності. На сьогодні рівень фінансування системи охорони здоров'я є недостатнім. Саме нездатність системи забезпечити за рахунок державних коштів належний рівень надання допомоги, змушує людей до пошуку альтернативних та незаконних шляхів задоволення своїх потреб в охороні здоров'я, що є неприпустимим в соціально-захисній державі.

Список літератури

1. Європейська хартія прав пацієнтів. URL: www.patientstalk.info/european_charter.pdf.
2. Конституція України: Закон від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
3. Про Клятву лікаря: Указ Президента України від 15.06.1992 року № 349. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/349/92#Text>
4. Рішення Конституційного Суду України у справі про платні медичні послуги від 25.11.1998 р. у справі № 1-29/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-98#Text>
5. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002 р. у справ 1-13/2002. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02#Text>
6. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1203>.
7. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування: Статистична інформація за 2013 – 2020 р.. Офіс Генерального прокурора України. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/1stat>
8. Вирок Солом'янського районного суду м. Києва від 09.01.2020 р. у справі № 760/33936/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86957671>

Дем'як П., аспірант 3-го року навчання ВНУ ім. Лесі Українки

Правопорушення, пов'язані з корупцією: кримінально-правова чи адміністративно-правова природа?

На сьогодні в Україні відбувається правова реформа, яка зачіпає фактично всі галузі права. Так, відповідно до Указу Президента України від 7 серпня 2019 року № 584/2019 було утворено Комісію з питань правової реформи, у межах якої діє робоча група з питань розвитку кримінального права. Вказана робоча група займається підготовкою проєкту Кримінального кодексу України (далі – КК України), який буде ґрунтуватися на якісно нових засадах та враховувати найкращі європейські стандарти протидії злочинним проявам засобами кримінальної юстиції.

Певного перегляду, на наш погляд, потребує парадигма відносно виду юридичної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» правопорушення, пов'язане з корупцією визначається як діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Законодавчо визначений перелік правопорушень, пов'язаних з корупцією, міститься лише у главі 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) У процесі поточної правотворчості їх перелік істотно змінився. На сьогодні до їх числа віднесено: порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4), порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (ст. 172-5), порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6), порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7), незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень (ст. 172-8), порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (ст. 172-8-1), невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9), порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов'язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням (ст. 172-9-1), порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля (ст. 172-9-2).

Згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Відповідно до ст. 13 Конвенції, кожен, чий права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо

таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Поширення вимог ст. 6 Конвенції на справи про адміністративні правопорушення потребує додаткового пояснення. Під час розробки й ухвалення Конвенції, як випливає з буквального розуміння положень вказаної статті, передбачалося, що вона поширюватиметься виключно на справи, що розглядаються в порядку кримінального й цивільного судочинства. У справах, що стосуються притягнення до адміністративної відповідальності ЄСПЛ вказав, що у деяких випадках ці справи можуть підпадати під дію ст. 6 Конвенції, якщо проступки, визначені в національному законодавстві як адміністративні, за своєю природою є кримінально-правовими, або характер обтяжень, які накладаються на особу настільки серйозні, що можна казати, що вона фактично притягнута до кримінальної відповідальності. Так, у справі «Енгель та інші проти Нідерландів» ЄСПЛ вказав, що санкції, які передбачають позбавлення волі особи, є кримінальними. Можна згадати також справу «Маліге проти Франції». У ній Суд визнав кримінальною санкцію з позбавлення права керування автомобілем, оскільки це право є дуже корисним у щоденному житті.

Кримінальний характер, у баченні ЄСПЛ, має таке стягнення, як конфіскація майна, особливо коли його вартість істотно відрізняється від розміру штрафу як основного стягнення (наприклад, справ «Надточій проти України», «Ярмола проти України», «Плахтєєв та Плахтєєва проти України»).

ЄСПЛ вважає, що за загальним правилом податкові спори (в т. ч. пов'язані з застосуванням податкових штрафів) за статтею 6 Конвенції не захищаються (наприклад, справа «Феррадзіні проти Італії»). Однак якщо податкові санкції є дуже обтяжливими і мають на меті покарати особу, що фактично перетворює їх на санкції кримінальні, то в такому випадку посилення на порушення статтю 6 є можливим. У справі «Компанія Вестберга таксі проти Швеції» ЄСПЛ вказав, що теперішні податкові штрафи не є засобом фінансової компенсації витрат, які могли бути спричинені поведінкою платника податків. Адже головна мета відповідних положень законодавства – спонукати платника податків до виконання ним своїх юридичних обов'язків та покарати за ухилення від них. Отже, такі стягнення мають запобіжний і каральний характер. Останній зазвичай є ознакою кримінального покарання. З огляду на це, ЄСПЛ дійшов висновку, що загальний характер правових норм, які регулюють питання податкових штрафів, та мета стягнення, яке має водночас і запобіжний, і каральний характер, з достатньою очевидністю вказують на те, що – для цілей статті 6 Конвенції – заявники обвинувачувалися в кримінальному правопорушенні.

Таким чином, у судовій практиці ЄСПЛ усталеним є підхід, відповідно до якого відповідальність за вчинення окремих адміністративних правопорушень має каральний характер. Тому гарантії прав людини, передбачені Конвенцією щодо кримінального провадження, мають розповсюджуватися на будь-яке інше публічне переслідування особи, якщо його можливо визначити кримінально-правовим за національним правом, за колом

адресатів та за правовими наслідками для адресатів («тест Енгеля») (рішення у справі «Енгель та інші проти Нідерландів»).

Отже, окремі адміністративні проступки можуть бути віднесені до поняття «кримінальне обвинувачення» в розумінні статті 6 Конвенції. Зокрема, це порушення правил дорожнього руху, які караються штрафами, обмеженнями водійських прав (наприклад, зняття балів, призупинення чи скасування водійських прав (справи «Луц проти Німеччини», «Шмауцер проти Австрії», «Ігор Паскарі проти Республіки Молдова»); порушення правил співмешкання або порушення громадського порядку (справи «Лауко проти Словаччини», «Ніколета Георге проти Румунії»); порушення законодавства у сфері соціального захисту (справа «Хусейн Туран проти Туреччини»), порушення, пов'язане з проведенням громадських зібрань (справи «Каспаров та інші проти Росії», «Михайлова проти Росії»); порушення митного права (справа «Салабіаку проти Франції»), порушення у сфері бюджетної та фінансової дисципліни (Guisset проти Франції).

На адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, повною мірою поширюються поняття «кримінальне обвинувачення», вжите у ст. 6 Конвенції, зважаючи на суворість тих санкцій, що можуть застосовуватися за вчинення вказаних правопорушень. Санкції за більшість з них містять таке додаткове стягнення, як конфіскація майна, що вже само по собі перетворює правопорушення, пов'язані з корупцією, фактично на кримінальні проступки. Окрім того, інформація про особу, яка вчинила вказані правопорушення, заноситься у Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а сам факт притягнення до адміністративної відповідальності за вказані правопорушення є перепороною до зайняття певних посад. Наприклад, відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну службу» на державну службу не може вступити особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов'язане з корупцією, - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

Отже, на наш погляд, правопорушення, пов'язані з корупцією, вміщені у главі 13-А КУпАП, за своєю правовою природою є не адміністративно-правовими, а кримінально-правовими, що вимагає певного коригування законодавства України. Пропонуємо передбачити кримінальну відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією, «перенісши» їх з КУпАП у КК України. Ця пропозиція стосується «класичних» злочинів правопорушень, пов'язаних з корупцією, а так би мовити класичних, які існували у первісному законі, яким було внесено зміни до КУпАП шляхом запровадження норм про правопорушення, пов'язані з корупцією. Самі ж правопорушення, пов'язані з корупцією, доцільно відносити до кримінальних проступків.

Комаровський М.Д., студент 3 курсу факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

До питання про послідовність розділів Особливої частини КК України в проєкті нового Кримінального кодексу

У цьому році чинний КК України святкує своє 20-річчя. Одним з суперечливих питань, яке існувало з самого початку його прийняття, та дискусії щодо якого тривають і досі, стосується послідовності розташування розділів його Особливої частини. З початком роботи Робочої групи з питань розвитку кримінального права, яка презентувала перші нариси Особливої частини за розробленим ними Проєктом КК (далі – Проєкт) [6], можна спостерігати дещо іншу логіку щодо цього питання. Тому в контексті цього обрана тема є актуальною та потребує дослідження.

Особлива частина чинного КК України складається з 20 розділів. Підґрунтям для їх розмежування слугує родовий об'єкт, який охоплює певну групу однорідних суспільних відносин [8, с. 13-14]. У свою чергу, умовно всі розділи можна згрупувати в три змістовні блоки, а саме: 1) розділи, якими охороняються права, свободи і законні інтереси людини і громадянина; 2) розділи, які мають охороняти інтереси суспільства; 3) розділи, присвячені охороні інтересів держави.

Прийнято вважати, що послідовність відображає ієрархію цінностей в суспільстві від більш важливих до менш важливих. У цьому зв'язку дискусійним є розташування на першому місці розділу про злочини проти основ національної безпеки України. Зважаючи на пряму вказівку на охорону безпеки України (держави), здається, що він ніби «вирваний» з третього змістовного блоку, оскільки інші кримінальні правопорушення проти держави розташовані наприкінці Особливої частини (напр., проти авторитету органів влади, у сфері службової діяльності і т.д.).

Один із авторів чинного КК В. В. Сташис указував таке: 1) призначення цього розділу більш значуще, ніж просто захист інтересів держави; 2) він охоплює сукупність цінностей – складових поняття «основи національної безпеки України», які є основними державоутворюючими цінностями Українського народу, проголошеними статтями 1 і 2 Конституції; 3) цей розділ встановлює охорону тих відносин, які забезпечують можливість реалізації всіх інших зобов'язань держави, зокрема які стосуються захисту прав людини [1, с. 615-616].

Розвиває цю концепцію М.А. Рубащенко, який дійшов висновку, що: 1) система Особливої частини КК утворює своєрідний пентаедр: «основи національної безпеки – людина – суспільство – держава – мир і безпека людства»; 2) якщо основи національної безпеки розглядати як комплексну цінність, що охоплює інтереси людини, суспільства і держави водночас, то в тріаді «людина – суспільство – держава» надалі Особливу частину відкривають розділи, що охороняють саме права людини і громадянина, а вже потім інтереси суспільства і держави [9, с. 123].

Переважає частина науковців однак виступають «проти» такої послідовності. Як зазначає Є.М. Вечерова, позиція, яку зайняв законодавець,

входить у суперечність з нормами Загальної частини КК та з положеннями Конституції, в результаті чого відбувається порушення вимог про системність та ієрархічність кримінально-правових приписів [2, с. 180]. Якщо конкретизувати, то спостерігається невідповідність змісту ст. 1 КК України статті 3 Конституції України. Окрім того, в дослідженні авторка також зазначає на певну алогічність санкцій, які закріплені в конкретних статтях, стверджуючи, що вони є найбільш суворими саме в розділах, які стосуються інтересів держави.

В.О. Навроцький пропонує таку логіку побудови Особливої частини: на її початку слід розмістити розділи про злочини проти інтересів особи; далі – проти інтересів суспільства, наприкінці – проти інтересів держави [3, с. 26]. Подібну логіку мають і О.О. Дудоров та М.І. Хавронюк, які виділяють такі блоки кримінальних правопорушень: 1) проти прав людини і громадянина та проти сім'ї; 2) проти спільних інтересів людини, суспільства та держави; 3) проти національної безпеки й інтересів держави, а також міжнародного правопорядку [4]. З точки зору В. О. Тулякова найбільш «людяним» є такий підхід: особистість, спільність, суспільство, держава [5, с. 6].

Підсумовуючи вище викладене, що незважаючи на існування певної логіки, якої притримувалися розробники чинного КК, серед науковців, переважають позиції «проти» існуючої послідовності розташування розділів Особливої частини. Як убачається, варто погодитися з останніми, оскільки функції держави, та побудова ієрархії цінностей в демократичному суспільстві мають спрямовуватися в першу чергу на захист саме прав людини. Фактично позиція законодавця виявилася майже ідентичною до тієї, яка була в попередньому КК 1960 року. Але якщо в Радянському Союзі логіка була зрозуміла, оскільки застосовувалася соціалістично-колективістська модель регламентації прав людини, то при ліберально-соціальной моделі, в основу якої покладено природний, а не позитивістський підхід, та яка була втілена в Конституції України, позиція законодавця контрадиктує ліберально-демократичним трендам.

У більшості зарубіжних країн на першому місці в кодифікованих кримінальних законах розташовано злочини проти прав людини (особистості), або проти міжнародного порядку. До першої групи належать такі країни як Австрія, Грузія, Швейцарія, Аргентина, Хорватія, Російська Федерація та інші. До другої – Польща, Франція, Фінляндія тощо. Цікавий підхід простежується у Федеративній Республіці Німеччина: злочини проти життя розташовані в 16-му розділі, а перші розділи охоплюють захист держави. У цілому підхід до пріоритету злочинів проти держави можна спостерігати в таких країнах як Індія, Ірак, В'єтнам, Алжир та інші.

Що ж стосується реформи кримінального права, то на сьогодні Проект складається з п'яти книг, присвячених злочинам, та однієї, присвяченої кримінальним проступкам з такою послідовністю злочинів: 1) проти людини та громадянина; 2) проти суспільства; 3) проти власності, фінансів і господарської діяльності; 4) проти держави 5) проти міжнародного гуманітарного права та міжнародного правопорядку. У цілому так само залишається умовні три блоки, як і в чинному КК, однак можна констатувати: пропонується новий підхід до розташування розділів, при цьому йдеться про значне їх скорочення (перша книга

Особливої частини охоплює ті злочини, які розташовані зараз в різних частинах чинного КК).

У Концепції реформування КК України [7], розробленої Робочою групою з питань розвитку кримінального права, зазначається, що систематизація кримінального законодавства повинна здійснюватися в логічній послідовності не лише на рівні Загальної та Особливої (Спеціальної) частин, а й в середині них. З цією метою кожна із частин має бути поділена на книги, що предметно об'єднуюватимуть у собі розділи, в яких міститимуться приписи одного інституту кримінального права. У межах Особливої частини мають бути виділені п'ять книг, і далі вони перераховуються в тій послідовності, яка закріплена наразі в Проекті. Отже, з самого початку було прийняте рішення до побудови Особливої частини саме за такою послідовністю.

У цілому варто підтримати підхід, який запропоновано в Проекті щодо розташування на першому місці розділу (книги), яка охоплює злочини проти людини та громадянина. Це відповідає конституційним нормам, а саме статті 3, та тій моделі регламентації прав людини, яка закріплена в основному законі України. Однак, виникають питання щодо послідовності 5-ї Книги та 6-ї Книги, які охоплюють «злочини проти суспільства» та «злочини проти власності, фінансів і господарської діяльності» відповідно. Якщо розташування розділів свідчить про пріоритет кримінально-правового захисту, то таким чином «зменшується» важливість фундаментальних прав, пов'язаних із власністю. До речі, в міжнародному законодавстві досить складно знайти країни з подібною до Проекту послідовністю. У таких країнах, як Австрія, Грузія, Російська Федерація, спочатку закріплюються «економічні злочини», а вже потім «злочини проти суспільства».

Отже, враховуючи вищезазначене, з огляду позицій розробників чинного КК та думок науковців, можна дійти висновку, що чинна послідовність розділів, хоч і має певну логіку, але фактично дисонує з нормами Конституції України та існуючими трендами в суспільстві. Крім того, таке розташування як в КК України, існує переважно в (пост) соціалістичних країнах. Варто погодитися з розташуванням на першому місці Книги, яка охоплює злочини проти людини та громадянина, однак сумнівним є розташування 5-ї та 6-ї Книг, які охоплюють «злочини проти суспільства» та «злочини проти власності, фінансів і господарської діяльності». Як убачається, існує потреба в зміні їх послідовності. Спершу має передбачатися охорона економічних відносин, що відповідає засадам демократичної держави, в якій повага до власності, насамперед приватної, має бути на найвищому рівні та відповідно яка має ефективно захищатися.

Список літератури

1. Сташис В.В. Основні новели нового Кримінального кодексу України. *Вісник Академії правових наук України*. Харків: Право, 2003. № 2-3 (33-34). С. 612-626.
2. Вечерова Є.М. Деякі спірні питання структурування особливої частини КК України та перспективи його подальшого вдосконалення. *Право і суспільство*. 2015. № 4(3). С. 178-183.

3. Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особлива частина: Курс лекцій. Київ: «Знання», 2000. 772 с.
4. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: навч. посіб. / За заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ: Ваіте, 2014. 944 с.
5. Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія. Одеса: Юридична література, 2014. 224 с.
6. Контрольний проект КК від 29 березня 2021 р. URL: <https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code>. (дата звернення: 20.04.2021)
7. Концепція реформування кримінального законодавства України URL: <https://newcriminalcode.org.ua/concept>. (дата звернення: 20.04.2021)
8. Тютюгін В. І., Комаров О. Д., Рубащенко М. А. Кримінальне право України. Особлива частина: посіб. для підготовки до іспитів. Харків: Право, 2017. 160 с.
9. Рубащенко М.А. Місце злочинів проти основ національної безпеки України в системі Особливої частини Кримінального кодексу України. *Бюлетень Міністерства юстиції України*. 2013. № 2. С. 117-124.

Задоя К.П., професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

**Стаття 434 КК 2001 року (“Погане поводження з військовополоненими”):
приклад наступності чи інерційності кримінального законодавства?**

Однією з важливих новел КК 2001 року стала стаття 438 КК (“Порушення законів та звичаїв війни”). Причини появи якої в тексті Кодексу загалом ніколи не викликала сумнівів. Це положення було втіленням прагнення забезпечити криміналізацію серйозних порушень міжнародного гуманітарного права (формулювання “закони та звичаї війни” є архаїчною назвою цієї галузі міжнародного права), тобто воєнних злочинів [1, с. 986; 2, с. 438].

Згідно з ч. 1 ст. 438 КК 2001 року одна з форм порушення законів та звичаїв війни полягає в жорстокому поводженні з військовополоненими, що загалом виглядає логічним, оскільки згідно зі статтею 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року (далі — ЖК III) нелюдське поводження з військовополоненими належить до кола серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, а стаття 129 тієї ж конвенції вимагає від держав вжиття заходів для встановлення ефективних кримінальних покарань для осіб, які вчиняють або віддають накази.

Однак, з іншого боку, стаття 434 КК 2001 року забороняє погане поводження з військовополоненими. Згідно з цим законодавчим положенням відповідальність за погане поводження з військовополоненими може наставати лише за умов вчинення такого діяння: 1) особою, зазначеною в ч. 2 ст. 401 Кодексу, тобто українським військовослужбовцем; 2) стосовно особи, що взята в полон Україною; 3) неодноразово, якщо воно пов'язане з особливою жорстокістю або якщо воно спрямоване проти хворих і поранених. Втім, це не дає відповіді на запитання, яке вже в перші роки після прийняття КК 2001 року в тій чи іншій формі поставили представники української кримінально-правової доктрини [3, с. 28; 4, с. 484]: чи дійсно існує раціональне пояснення співіснування заборон поганого та жорстокого поводження з військовополоненими за КК 2001 року? На мій погляд, вичерпну відповідь на це запитання може дати, лише відстеживши генезу статті 434 КК 2001 року.

Появу цього положення без особливих труднощів можна пояснити наступністю між Кримінальними кодексами 1960 року та 2001 років, оскільки стаття 262 першого із них так само забороняла погане поводження з військовополоненими. Однак і це законодавче положення виникло не на “порожньому місці”, оскільки можна простежити наступність між ним та статтею 29 Положення про військові злочини 1927 року. Цікаво, що у прийнятому кількома роками раніше Положенні про військові злочини 1924 року подібного положення не існувало. Пояснення такої швидкої зміни позиції радянської влади, як видається, варто шукати в двох взаємопов'язаних обставинах:

1) у 1925 році СРСР визнав для себе обов'язковими договори у сфері міжнародного гуманітарного права, учасницею яких була Російська імперія;

2) один із цих договорів передбачав зобов'язання держав щодо криміналізації поганого поводження з окремими категоріями захищених міжнародним гуманітарним правом осіб й таке зобов'язання було імплементоване імперською владою. Йдеться про статтю 28 Женевської конвенція про полегшення долі поранених та хворих в арміях у полі від 1906 року (далі — ЖК 1906 року), згідно з якою держави-учасниці “у випадку недостатності їх військово-кримінальних законів... вживають заходів або рекомендують своїм законодавчим органам необхідні заходи для переслідування під час війни... окремих актів поганого поводження з пораненими та хворими” та прийняту на її виконання статтю 258-3 Військового статуту про покарання 1869 року, згідно з якою підлягали покаранню особи, яким хоча б і тимчасово був ввірений нагляд, лікування та догляд за хворими та пораненими, за погане поводження з ними або за недбале ставлення до виконання своїх обов'язків.

Таким чином, з одного боку, стаття 29 Положення про військові злочини 1927 року є очевидною “наступницею” статті 258-3 Військового статуту про покарання 1869 року та зрештою статті 28 ЖК 1906 року. З іншого боку, радянська влада підійшла до питання криміналізації поганого поводження навіть більш широко, аніж того вимагало чинне на той момент міжнародне гуманітарне право, оскільки стаття 28 ЖК 1906 року вимагала криміналізації лише поганого поводження з пораненими та хворими, а стаття 29 Положення про військові злочини 1927 року, як згодом і стаття 262 КК 1960 року та стаття 434 КК 2001 року, криміналізувала погане поводження не лише з пораненими та хворими, а взагалі з військовополоненими. Тож, в цій частині радянське кримінальне право на певному етапі було значно більш прогресивним в питанні захисту інтересів військовополонених, ніж чинне у відповідний період міжнародне гуманітарне право.

Повертаючись до поставленого вище запитання про доцільність співіснування заборон поганого та жорстокого поводження з військовополоненими за КК 2001 року, виявляється, що в підсумку кожна із цих заборон має в своїй основі норми міжнародного гуманітарного права, а отже — нібито виглядає виправданим й їх співіснування. Однак таке судження є вкрай поверховим, оскільки не враховує докорінних змін, яких зазнало міжнародне гуманітарне право після Другої світової війни. Ці зміни з-поміж іншого відобразилися й на підходах до захисту військовополонених:

1) сучасне міжнародне гуманітарне право захищає від нелюдського поводження всіх військовополонених, а не лише тих із них, що є хворими та пораненими;

2) якщо стаття 28 ЖК 1906 року з огляду на так зване застереження про всезагальність (*clausula si omnes*) передбачала, що зобов'язання стосовно криміналізації поганого поводження хворими та пораненими поширюються лише на діяння, вчинені представниками однієї з держав-учасниць Конвенції щодо представників інших держав-учасниць Конвенції (ця особливість знайшла

втілення у статті 434 КК 2001 року, оскільки вона поширюється лише на українських військовослужбовців), то сучасне міжнародне гуманітарне право вимагає переслідування та покарання особи за нелюдське поводження з військовополоненими незалежно від того, у контексті якого збройного конфлікту це було вчинено, на якій території воно було вчинено, до громадянства якої держави належать винний та потерпілий та від будь-яких інших обставин (див., наприклад, статті 129 та 130 ЖК III щодо режиму так званих серйозних порушень (*grave breaches*) Женевських конвенцій). Цього не враховує стаття 434 КК 2001 року, однак враховує стаття 438 Кодексу.

Крім того, змінився навіть понятійний апарат міжнародного гуманітарного права. Якщо стаття 28 ЖК 1906 року оперувала поняттям “погане поводження (*ill treatment*)”, то сучасне міжнародне гуманітарне право вже оперує поняттями “нелюдське поводження (*inhuman treatment*)” (стаття 130 ЖК III) або “жорстоке поводження (*cruel treatment*)” (стаття 3, спільна для Женевських конвенцій від 1949 року), хоча загалом зміст цих понять є тотожним настільки, наскільки взагалі можна говорити про тотожність оціночних понять.

Отже, в підсумку виявляється, що хоча стаття 434 КК 2001 року й має в своїй основі міжнародно-правове підґрунтя, однак останнє втратило актуальність не лише на момент прийняття КК 2001 року, а навіть на момент прийняття КК 1960 року. З іншого боку, стаття 438 КК 2001 року, навпаки, задовільно відповідає сучасному міжнародному гуманітарному праву в частині криміналізації жорстокого поводження з військовополоненими. Таким чином, немає раціональних причин співіснування у КК 2001 року заборон поганого та жорстокого поводження з військовополоненими.

Єдиним поясненням появи у чинному КК статті 434 видається прагнення парламенту зберегти наступність між статтею 262 КК 1960 року та КК 2001 року. Свого часу В.О. Навроцький запропонував розуміти наступність в кримінальному законодавстві як такий зв'язок між двома законами, які встановлюють злочинність і караність діяння та інші його кримінально-правові наслідки, при якому в новому нормативному акті зберігаються основні ознаки, які визначають змістовну і формальну характеристику кримінального закону [5, с. 27]. З огляду на це визначення наступність між статтями 262 КК 1960 року та 434 КК 2001 року справді має місце. Втім, як видається, важливо враховувати також і правову ідею, що покликала до життя відповідні законодавчі положення. Якщо така ідея з часом втратила актуальність (як у випадку з криміналізацією поганого поводження з військовополоненими), “перенесення” положення зі “старого” в “новий” закон виявляється не наступністю, а невиправданою інерційністю законодавства.

Список літератури

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. 5-те вид., допов. Х.: Право, 2013. Т. 2: Особлива частина. 2013. 1040 с.

2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 11-те вид., переробл. та допов. Київ : ВД “Дакор”, 2019. 1384 с.

3. Андрушко П.П. Законодавча техніка кримінального кодексу України 2001 року та її вплив на тлумачення його норм // Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. В.В. Сташиса та ін. К.-Х.: Юрінком Інтер, 2002. С. 24-30.

4. Хавронюк М. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. Істина 2004. 504 с.

5. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). К.: Атіка, 2001. 272 с.